

UNIVERSIDAD CENTRAL «MARTA ABREU» DE LAS VILLAS
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y TURISMO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Programa Doctoral Curricular Colaborativo de Ingeniería Industrial

TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS TÉCNICAS

DESPLIEGUE DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUBANAS

Autora:

MSc. Ing. Ebir González Cruz
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Santa Clara

- 2014-

UNIVERSIDAD CENTRAL «MARTA ABREU» DE LAS VILLAS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y TURISMO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Programa Doctoral Curricular Colaborativo de Ingeniería Industrial

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL GRADO CIENTÍFICO DE
DOCTOR EN CIENCIAS TÉCNICAS**

**DESPLIEGUE DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUBANAS**

Autora:

MSc. Ing. Ebir González Cruz
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Tutores:

Dr.C. Ing. Gilberto Hernández Pérez
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV)

Dra.C. Ing. Margarita de Jesús Fernández Clúa
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV)

Santa Clara

- 2014-

Dedicatoria

A mi hijo Ian Manuel, mi inspiración

A mi esposo, mi apoyo y seguridad

A mis padres, mis ejemplos

Agradecimientos

A la Revolución, que nos permite llegar a ser lo que seamos capaces, dependiendo de nuestra voluntad y esfuerzo.

*A la universidad cubana, sus profesionales y mi querida UCLV.
A mi tutor (y tutor de tutores) Dr. C. Gilberto D. Hernández Pérez por su empuje, que siempre “me pone el listón más alto”, aun cuando no lo creía posible y es capaz de conseguir lo mejor de mí.*

*A mi tutora e incondicional amiga-hermana-mamá Dra. C. Margarita de Jesús Fernández Clúa por todo su apoyo y el de su familia, que también es mía.
A mis alumnos, hoy excelentes profesionales, por todo lo que aprendo día a día con ellos.*

A mis compañeros y amigos de la UCLV, del VRE, la DCF y su Departamento de proyectos, la DATM, el VRIIP, el DCIT, por su apoyo, aliento y colaboración, especialmente a la Dra. C. Zulma Ma. Ledesma Martínez, que ha asumido mis responsabilidades en la etapa más decisiva.

A mis amigos especiales Raúl Comas Rodríguez, Mildred González González, Waldo Pérez García y Mercedes Solís Águila por su apoyo desinteresado, optimista, crítico e imprescindible.

A las Dras. C. Mirta Elena Cuellar de la Cruz y H. Bismayda Gómez Avilés por sus oponentías en el acto de la predefensa.

A mis profesores y compañeros del doctorado curricular colaborativo de Ingeniería Industrial, en particular a mis cómplices Marle y Ariel.

A mi familia, que es mi retaguardia, en especial mi hermano Tamé y mi mamá por sus contribuciones oportunas.

*A mi esposo y mi hijo por su comprensión y por el tiempo que les robé.
A todos los que me han colaborado, acompañaron y motivaron en esta etapa de mi vida.*

Muchas gracias

Síntesis

En los marcos de la actualización del modelo económico cubano las instituciones de educación superior han sido convocadas a la elevación sistemática y sostenida de la calidad en los servicios educacionales. En tal sentido, el desarrollo de la calidad en la gestión de sus procesos sustantivos se convierte en una imperiosa necesidad. El estudio del estado del conocimiento y de la práctica sobre el despliegue de la calidad en estas instituciones permite formular como problema científico de la investigación la contradicción existente entre la necesidad de la calidad en las instituciones de educación superior como vía para mejorar la gestión con un enfoque estratégico y proactivo, y la no existencia, al menos de forma explícita y estructurada, de un instrumental metodológico para desplegar intencionalmente la calidad en la gestión de sus procesos sustantivos, orientada a la satisfacción de las partes interesadas en el mejor desempeño de la organización. Como solución al problema científico planteado se expone el desarrollo de un procedimiento general, apoyado en la metodología del QFD desplegada en el ciclo Deming, que integra herramientas de gestión y procedimientos específicos contextualizados a estas instituciones, entre los que se destacan los diagramas de análisis de árbol para la identificación de las características de la calidad real y para obtener las actividades del proceso objeto de estudio, los procedimientos específicos para normalizar elementos del proceso, de evaluación de la conformidad, de auditoría de gestión y de diagnóstico de la cultura de la calidad y los indicadores para evaluar la calidad de la gestión. La aplicación del instrumental metodológico desarrollado, en un estudio de caso con unidades de análisis incrustadas extremas en el proceso sustantivo de ciencia e innovación tecnológica de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, permitió con la utilización de la metodología CEDAC, la comprobación de la hipótesis general de la investigación originaria que sustenta esta tesis doctoral.

Índice

	<u>Página</u>
Introducción	1
Capítulo 1. Marco teórico referencial de la investigación para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos en instituciones de educación superior.....	8
1.1 Las instituciones de educación superior y sus procesos sustantivos.....	8
1.1.1 Las IES como organizaciones proveedoras de servicios.....	9
1.1.2 Procesos sustantivos de IES.....	11
1.1.3 Particularidades de las IES cubanas.....	13
1.2 Calidad en las IES.....	15
1.2.1 Enfoques de la calidad en IES.....	15
1.2.2 Evaluación de la calidad en IES cubanas.....	18
1.3 Calidad en la gestión de procesos universitarios.....	19
1.3.1 Enfoques y características de la calidad en la gestión de IES.....	20
1.3.2 Riesgos de aplicación de modelos de gestión empresariales a las IES.....	22
1.3.3 Sistema de partes interesadas en las IES.....	24
1.3.4 Estrategias para la calidad en la gestión en IES.....	26
1.3.5 Análisis de diferentes autores sobre la gestión de procesos en IES.....	27
1.4 Despliegue de la calidad en IES.....	29
1.4.1 El QFD como herramienta de gestión.....	29
1.4.2 El QFD en IES.....	31
1.5 Conclusiones parciales.....	32
Capítulo 2. Despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de instituciones de educación superior.....	34
2.1 Concepción teórica del instrumental metodológico.....	34
2.2 Procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de IES.....	37
2.3 Conclusiones parciales.....	60
Capítulo 3. Aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión de un proceso sustantivo de la UCLV. Comprobación de la hipótesis general de investigación.....	62
3.1 Aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV. Comprobación de la viabilidad de su implementación.	63
3.1.1 Breve caracterización de la UCLV como objeto de estudio práctico de la investigación.....	63
3.1.2 Selección del proceso sustantivo objeto de análisis.....	64
3.1.3 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV.....	65
3.1.4 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en el Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales de la Facultad de Construcciones.....	78
3.1.5 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la Facultad de Derecho.....	83

3.2 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV. Segunda vía de comprobación de la hipótesis.....	89
3.2.1 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT del CIDEM de la Facultad de Construcciones.....	90
3.2.2 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT de la Facultad de Derecho.....	91
3.3 Otras aplicaciones que aportan evidencia empírica adicional a la comprobación de la hipótesis.....	94
3.4 Conclusiones parciales.....	95
Conclusiones generales.....	98
Recomendaciones.....	100
Bibliografía	
Anexos	

Listado de siglas y acrónimos

AMFE	Análisis del modo de fallos y sus efectos
CEDAC	Siglas en inglés de <u>Cause Effect Diagram with Additional Cards</u> , (diagrama causa-efecto con tarjetas adicionales)
CeIT	Ciencia e innovación tecnológica
CGR	Contraloría General de la República
CIDEM	Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales
Citma	Ministerio de ciencia, tecnología y medio ambiente
CONEA	Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Superior del Ecuador
CUM	Centros universitarios municipales
DCF	Dirección de contabilidad y finanzas
DCIT	Departamento de ciencia e innovación tecnológica
DRI	Dirección de relaciones internacionales
FC	Facultad de Construcciones
FD	Facultad de Derecho
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación
IES	Instituciones de educación superior
ISO	Siglas en inglés de <u>International Standardization Organization</u> (Organización internacional de normalización)
JAN	Junta de Acreditación Nacional
MES	Ministerio de Educación Superior
MFP	Ministerio de Finanzas y Precios
Mincex	Ministerio del Comercio Exterior
Minvex	Ministerio de la inversión extranjera (extinto)
MTSS	Ministerio del trabajo y seguridad social
NC	Norma cubana
OACE	Organismos de la Administración Central del Estado
PHVA	Siglas en español del ciclo Deming: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
QFD	Siglas en inglés de <u>Quality Function Deployment</u> (Despliegue de la función calidad)
RIACES	Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la educación superior
SGCIT	Sistema de gestión de la ciencia e innovación tecnológica de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
SUPRA	Sistema Universitario de Programas de Acreditación
UA	Unidad de análisis incrustada
UCLV	Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
UNAICC	Unión de arquitectos e ingenieros de la construcción de Cuba
VRDE	Vicerrector docente educativo
VRE	Vicerrector económico
VRGA	Vicerrector de gestión administrativa
VRIP	Vicerrector de informatización, investigaciones y posgrado

Introducción

El escenario cubano plantea “[...] *altas exigencias a las instituciones universitarias que requieren de cambios importantes orientados hacia la elevación de la calidad y la pertinencia social de sus resultados*” (Galarza López, 2007), lo cual fue ratificado también por Díaz-Canel Bermúdez (2010) en ocasión de ocupar el cargo de Ministro de Educación Superior. Más recientemente, Alarcón Ortiz (2014/b/) convocó a: “[...] *una integración por una mayor calidad de la educación superior cubana, [...] construir una nueva y mejor universidad que logre impactar más en la sociedad*”.

La calidad de las instituciones de educación superior (IES) es evaluada por diferentes actores, lo cual es característico no solo de las IES cubanas. Por una parte, los directivos, profesores, trabajadores, estudiantes, empleadores de la fuerza de trabajo calificada que egresan de los procesos de formación y los clientes finales de resultados de los procesos de ciencia e innovación tecnológica, todos con una percepción distinta de lo que hace y la forma en que se realizan los procesos sustantivos universitarios (Le Boterf et al., 1993; Capelleras Segura et al., 2004/a/; Capelleras Segura, 2005; Varela Ovalles, 2012), y por otra, los ministerios de educación superior¹ que evalúan la calidad, más bien relacionada con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el proceso de planeación estratégica (Sallán Leyes, 2001; Cabeza, 2004; Galarza López, 2007; Chirino Palmero, 2008; Fuster Pérez, 2008).

Además, los órganos de acreditación, subordinados o no a ministerios, evalúan las IES y sus programas según los patrones de calidad establecidos en sus respectivos sistemas de evaluación y acreditación (Martínez Nogueira et al., 2000; Capelleras Segura, 2001; Rodríguez Sabiote et al., 2003; Espí Lacomba et al., 2008; Pesántez Avilés; 2012). Asimismo, existen otros controladores de los diferentes organismos de la administración pública² que realizan acciones de control según sus propias normativas (Martínez Nogueira et al., 2000; Márquez Jiménez, 2004; Manfugás Pantoja et al., 2010). Todos ellos constituyen de una forma u otra, partes interesadas en la gestión universitaria y en consecuencia, establecen características de calidad para el cumplimiento de la misión social de las IES.

En este sentido, a partir del año 2010 el Ministerio de Educación Superior en Cuba (MES)³ se ha propuesto como objetivo estratégico la implementación de sistemas de calidad en las IES cubanas para: promover la mejora de la educación superior a través de la gestión de las organizaciones;

¹ O los que atienden los niveles tercero y cuarto de educación por diferentes tipos y modalidades en cada país.

² Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) en Cuba.

³ Las universidades cubanas trabajan ya desde el año 2011 en el diseño de un sistema de gestión orientado a la calidad de los procesos universitarios, a la integración de los procesos y al cumplimiento de los objetivos de trabajo aprobados como parte de la planeación estratégica (MES, 2011/b/; 2012)

extender las ideas sobre gestión de calidad y ofrecerlas como marco orientador; facilitar el uso de un referente común que permita el intercambio de experiencias; fomentar el uso de un modelo internacionalmente aceptado de gestión de calidad, adaptado a las IES cubanas como un instrumento ordenado y sistemático, y por último, facilitar la difusión de las buenas prácticas de gestión y sus beneficios asociados (MES, 2010).

En los talleres regionales organizados por el MES, celebrados en los años 2012 y 2013 para el chequeo del diseño e implementación de los sistemas de calidad, y las visitas realizadas a distintas universidades cubanas, se pudo constatar⁴ que la gestión universitaria en Cuba se caracteriza por:

- procesos de autoevaluación no sistematizados que tienen lugar solo antes de las evaluaciones externas;
- poca utilización de los criterios de medida, indicadores y variables establecidos en los patrones de la Junta de Acreditación Nacional (JAN);
- desbalance en la utilización de indicadores en las IES; mientras algunas utilizan un número considerable, otras solo manejan los relacionados con las áreas de resultado clave establecidas en la planeación estratégica, y
- una débil integración entre los sistemas que se gestionan en las IES desde el criterio de la gestión de sus procesos.

Con el propósito de identificar el estado de cumplimiento de la implementación del sistema de gestión, los enfoques de la orientación a la calidad predominantes, sus factores impulsores y los beneficios de la calidad para la organización se realizó en junio de 2013 un diagnóstico a todas la IES de la región centro-oriental del país (González Cruz, 2014).

Es conocido que los programas de calidad deben comenzar por definir la conceptualización de calidad para la organización; el estudio realizado reveló que en la mayoría de las IES cubanas hay una tendencia a asociar el concepto de calidad con mejora continua, calidad de los procesos, satisfacer a las partes interesadas en la gestión universitaria y calidad total, y en menor medida crear valor para la universidad, solo una IES identificó la calidad reducida a los procesos de evaluación y acreditación de sus programas académicos.

Referido a la evaluación de los factores que pueden influir más en el papel que desempeña la calidad en las IES, resultaron mejor tratados la necesidad de la mejora continua y de impulsarla en la gestión, así como las exigencias de los servicios y de las partes interesadas y el desarrollo de nuevos enfoques y técnicas de gestión para la excelencia; en cambio resultaron menos apreciados

⁴ Resultados del trabajo del Grupo de Implementación de los sistemas de calidad y al cual pertenece la autora, coordinado por la Dirección de Evaluación del MES. Esta Comisión realizó visitas en los años 2012 y 2013 a todas las universidades del sistema MES y realizó tres talleres regionales cada año.

la insatisfacción de la dirección con el desempeño de la universidad, la necesidad de nuevos esquemas de prevención y el desarrollo de normas, en ese orden. Estos últimos factores merecían mejor evaluación cuando las IES trabajan obligatoriamente con el sistema de control interno (Contraloría General de la República, 2011) que sin dudas es una alternativa para la integración de la gestión (González Cruz et al., 2012), más aún cuando las nuevas propuestas de modificaciones para la ISO 9001:2008 integran en sus requisitos la dirección estratégica y la gestión de los riesgos (ISO, 2014), elementos que influyen decisivamente en el carácter proactivo y estratégico de la gestión de la calidad en IES.

Relacionado con las formas en que la calidad ayuda a la dirección y otras funciones de las organizaciones resultaron mejor tratadas, en orden ascendente: formar para fomentar el aprendizaje interno, aportar información para mejorar los servicios universitarios, orientar la mejora estratégica, ayudar los procesos de cambio y aportar información sobre las áreas de mejora. De igual forma, los factores mejor tratados resultaron, por su orden: aportar información sobre las necesidades y satisfacción de las partes interesadas y para mejorar los procesos.

Estudios previos realizados por Sarduy Valdés (2005), Villa González (2006), Rivero Aragón (2006), Machado Rodríguez et al. (2006), Chirino Palmero (2008), Orozco Roque (2008), García Vega (2009), Hernández Cabrera (2009), González Cruz et al. (2010/a/b/), Romero Sotolongo (2010), Del Valle Rodríguez (2010), Manfugás Pantoja et al. (2010), Ramos García (2010), Marrero Mesa (2011), Domínguez Martínez (2011) y Ortiz Pérez (2014) ponen de manifiesto dificultades en la gestión de los procesos sustantivos universitarios⁵ que pueden enmarcarse en procesos de gestión de la calidad, según la Trilogía de Juran (1990), tales como:

- **Planificación insuficiente:** debido a la débil estructuración de los procesos por la incoherencia entre los objetivos trazados y el quehacer sistemático de la organización. Regulaciones de distintos orígenes sin sistematizar; generalmente se conoce “lo que hay que hacer”, pero no el “cómo hacerlo”, “quién lo hace” y “en qué momento”. También surgen dificultades en la interrelación de actividades que deben ser ejecutadas por personal de distinta subordinación organizacional, pero que responden a un mismo proceso.
- **Desbalance en el control:** por una parte existen múltiples acciones de control que caen “en terreno de nadie” y por otra se aprecian puntos de control inexistentes o insuficientes, además de imprecisiones en la definición de las responsabilidades individuales de los controles.
- **Mejoramiento limitado:** generalmente la mejora se centra solo hacia los resultados de las áreas de resultados clave, y no orientado hacia el aporte al valor de los procesos a la organización,

⁵ Los directamente relacionados con el cumplimiento de la misión social de las IES.

relacionado con la formalización de los procedimientos, aseguramiento de las características de calidad y confiabilidad de los resultados de acuerdo con las demandas de las partes interesadas en la gestión de los procesos de las IES.

Estos aspectos son ejemplos fehacientes que ponen en evidencia el débil tratamiento de la calidad en la gestión de las IES cubanas y la necesidad de su despliegue en toda la organización, especialmente en sus procesos sustantivos.

Los elementos expuestos constituyen en apretada síntesis, la **situación problemática** que promovió la investigación originaria que se resume en la presente tesis doctoral, y de la que se deriva el **problema científico** a resolver, manifestado en **la contradicción existente entre la necesidad de la calidad en las IES como vía para mejorar la gestión con un enfoque estratégico y proactivo, y la no existencia, al menos de forma explícita y estructurada, de un instrumental metodológico⁶ para desplegar intencionalmente la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios, orientada a la satisfacción de las partes interesadas en el mejor desempeño de la organización.**

Enfocado a darle solución al problema científico planteado, el **objetivo general** de la investigación consistió en **desarrollar un instrumental metodológico que posibilite un despliegue intencionado de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios con un enfoque estratégico y proactivo, como contribución a la mejora de la gestión institucional orientada a la satisfacción de las partes interesadas en esta.**

Este objetivo general fue desglosado en los **objetivos específicos** siguientes:

- Realizar un análisis crítico sobre los enfoques, particularidades y situación actual de la calidad en las IES, con énfasis en la calidad de la gestión de sus procesos sustantivos.
- Diseñar el instrumental metodológico que permita un despliegue intencionado de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios con un enfoque estratégico y proactivo.
- Aplicar el instrumental metodológico desarrollado en un proceso sustantivo de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), como caso de estudio representativo de la organización MES⁷ y vía fundamental de comprobación de la hipótesis general de investigación.

Como **hipótesis general** de investigación se formuló la siguiente: **con un instrumental**

⁶ Para esta investigación se concibe el **instrumental metodológico** como un grupo de herramientas de gestión contextualizadas e integradas en un procedimiento general debidamente estructurado para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos sustantivos universitarios.

⁷ La UCLV clasifica entre las IES del Grupo I, considerado de mayor complejidad según la Resolución 99 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (2009) que ordena a las IES cubanas en tres grupos de acuerdo con su complejidad.

metodológico diseñado para desplegar intencionadamente la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios con un enfoque estratégico y proactivo, se contribuye a mejorar la gestión institucional orientada a la satisfacción de las partes interesadas en esta.

La **estrategia** trazada para comprobar la hipótesis general de investigación fue:

1. La aplicación del instrumental metodológico diseñado para desplegar la calidad en la gestión de un proceso sustantivo de una IES representativa de las de su tipo (UCLV), aporta evidencia empírica favorable que demuestra su factibilidad de aplicación en el objeto de estudio práctico de la investigación, así como su contribución a la toma de decisiones pertinentes asociadas a la gestión del proceso sustantivo seleccionado.
2. El instrumental metodológico diseñado contribuye a mejorar la gestión del proceso sustantivo universitario objeto de estudio y de la IES en un periodo de tiempo posterior sensible a su aplicación, comprobado mediante la evaluación favorable de indicadores de calidad de su gestión con la metodología CEDAC⁸ en un estudio de caso complejo con unidades de análisis incrustadas extremas.

La **novedad científica** que aporta la investigación consiste precisamente en la concepción y desarrollo de un instrumental metodológico sustentado en la herramienta QFD (Quality Function Deployment) que permite el despliegue intencionado de la calidad en procesos sustantivos universitarios con un enfoque estratégico y proactivo, orientado a mejorar la satisfacción de las partes interesadas en la gestión de las IES cubanas. Resultan también novedosas las propuestas de:

- El **diagrama de análisis de árbol** para la identificación de las características de la calidad real en este tipo de organización de servicio, a partir de la concepción y el tratamiento sistémico de las partes interesadas en mejorar la gestión de las IES.
- La **integración de herramientas** como el QFD y el AMFE (análisis modal de fallo y sus efectos) para el despliegue de la calidad de la gestión en procesos sustantivos universitarios.
- El **análisis de criticidad** de los elementos que tributan a la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios en cada una de las matrices desplegadas, con la interpretación de los resultados del vector de evaluación de criticidad.

⁸ Metodología propuesta por Galgano (1993) basada en la utilización del diagrama causa-efecto con tarjetas adicionales (siglas en inglés de Cause Effect Diagram with Additional Cards).

- La definición de un **grupo de indicadores para evaluar la calidad de la gestión** de procesos sustantivos en IES, así como de los atributos de calidad del listado de actividades del proceso y de su documentación.

El **valor teórico** de la investigación originaria que sustenta la presente tesis doctoral está directamente vinculado con su novedad científica, a partir del diseño de un instrumental metodológico específico que incluye la adecuada actualización y adaptación creativa de herramientas de gestión para el despliegue intencionado de la calidad a las condiciones de procesos sustantivos en las IES, con especial énfasis en las cubanas.

Su **valor metodológico** se manifiesta en la capacidad demostrada del instrumental metodológico diseñado como soporte para el despliegue intencionado de la calidad en procesos sustantivos en IES, con el empleo de procedimientos y herramientas asociados a este, estructurados de forma tal que permite su aplicación en otros objetos de estudio con similares propósitos.

El **valor práctico** está asociado a la mejora de la gestión en el proceso sustantivo intervenido, tanto en la propia IES como en las unidades estructurales seleccionadas para el estudio de caso, al reorganizar las actividades y los recursos, delimitar las responsabilidades de los actores implicados en su gestión, potenciar los mecanismos de coordinación y normalización como contribución a la disciplina organizativa de la IES y al estado de control.

El **valor social** de la investigación radica en su dimensión interna, en la mejora del ambiente laboral como resultado de cambios organizativos que se acercan a las mejores prácticas de gestión, con el incremento de la participación del personal en el despliegue de la calidad, el aporte a las competencias del personal involucrado, facilitar los procesos de adiestramiento y potenciar la cultura de la calidad en la organización; y respecto a la dimensión externa, en una mejor identificación y orientación a la satisfacción de las partes interesadas en la gestión de las IES.

Los métodos y técnicas más utilizados en la investigación fueron el análisis y la síntesis, la inducción-deducción, la dinámica de grupos, entrevistas, encuestas, métodos estadísticos, análisis comparativos y de tendencia, así como herramientas específicas de la gestión de la calidad como QFD y AMFE. Adicionalmente se aplicó el análisis lógico, la analogía, la reflexión y otros procesos mentales inherentes a toda actividad de investigación científica.

Para su presentación, esta tesis doctoral se estructuró en tres capítulos: un Capítulo I que contiene el marco teórico-referencial que sustentó la investigación originaria; un Capítulo II, en el que se resume y explica todo el instrumental metodológico desarrollado y un Capítulo III, donde se muestra un estudio de caso con dos unidades de análisis para la aplicación del procedimiento general que evidencian la factibilidad y utilidad del empleo del instrumental metodológico desarrollado como vía para demostrar la hipótesis general de investigación planteada, así como un

cuerpo de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación realizada, la bibliografía consultada y referenciada en la tesis, y finalmente, un grupo de anexos de necesaria inclusión como complemento de los resultados expuestos.

“La satisfacción de trabajar con calidad, de obtener productos de alta calidad, de prestar servicios con adecuada calidad, se transforma progresivamente en autosatisfacción.”

Ernesto Guevara de la Serna

1

Capítulo 1. Marco teórico referencial de la investigación para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos en instituciones de educación superior

La revisión de la literatura especializada, investigaciones preliminares, así como otras fuentes de información consultadas permiten el análisis crítico sobre los enfoques, particularidades y situación actual de la calidad en las IES, con énfasis en la calidad de la gestión de sus procesos sustantivos y del estado del conocimiento y de la práctica sobre la temática objeto de estudio, a partir del hilo conductor seguido para la elaboración del marco teórico-referencial de la investigación que se expone en la **Figura 1.1** e incluye los referentes de aplicación del QFD como herramienta para el despliegue de la calidad en las IES.

1.1 Las instituciones de educación superior y sus procesos sustantivos

Las IES⁹ son organizaciones que demuestran su permanencia en el tiempo. Esta persistencia, junto a las transformaciones enfrentadas, hace que sean un ámbito donde se conjuga la continuidad y el cambio, la tradición y la innovación; mientras mantienen atributos originales distintivos enriquecidos con el transcurso de la historia (Martínez Nogueira et al., 2000; Tristán Pérez, 2001a/b/; Carrasco Jiménez, 2004).

Las IES constituyen “organizaciones complejas” por su especificidad, asociada a la multifuncionalidad, la multidisciplinaridad de sus actividades y el sistema plural de poder, además de la simultaneidad en su inserción en distintos espacios de acción social, políticos, culturales, científicos y de mercados (Tünnermann Bernhelm, 1996; 2006; Martínez Nogueira et al., 2000; Fernández Hatre, 2000; Capelleras Segura, 2001; Mindreau Silva, 2001; González Fernández-Larrea, 2002; CONEA, 2003; Carrasco Jiménez, 2004; Martín Rivero et al., 2005; European University Association, 2007; Espí Lacomba et al., 2008; López, 2009; Sarasola, 2009).

Las IES también son únicas por el papel que desempeñan en la construcción de la sociedad contemporánea y en la no siempre bien fundamentada “economía del conocimiento”, al participar en sus procesos sustantivos mediante la investigación y la explotación de sus resultados, gracias a la cooperación industrial y el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas, la educación y la formación, en particular la de profesionales e investigadores, y el desarrollo regional y local, al que

⁹ Debido a la función social de las universidades y para diferenciarla de los términos generales por los que están clasificadas las empresas, se asume la calificación de Hiller (1947) de institución. *“Las instituciones son complejos de ideas y prácticas que contienen normas especificativas de la conducta entre las personas [...] La etiqueta de “institución” resulta familiar en grado sumo cuando se aplica a diversas asociaciones, tales como familia, iglesia, escuela, firma comercial, etc. Todas ellas se denominan tanto instituciones como grupos y son, en efecto, ambas cosas.”*

Figura 1.1 Hilo conductor para la construcción del marco teórico referencial de la investigación. **Fuente:** elaboración propia.

pueden contribuir de manera significativa (Estrabao Pérez, 2002; CCE, 2003; Conraths et al., 2005; Reichert, 2006/b/; Matos Hernández et al., 2007).

1.1.1 Las IES como organizaciones proveedoras de servicios

Para las IES privadas, la educación es cuestión de obtener utilidades y por lo tanto, se trabaja en función de una educación condicionada a la obtención de ganancias; sin embargo, las IES públicas tienen como objetivo esencial, proveer las competencias necesarias en función de lograr un profesional preparado para aportar sus conocimientos a la sociedad.

A las IES les compete promover la creatividad intelectual y la crítica, generar espacios prospectivos de conocimiento, a la par de conservar el legado cultural identificativo de la sociedad en que se desempeñan, relativamente “poco rentables” según los cánones económicos tradicionales, pero valiosos desde el punto de vista histórico y formativo, como el arte, las lenguas clásicas, la filosofía y la literatura. Para cualquier otra organización sería imposible garantizar la autonomía creativa y la libertad de pensamiento que caracteriza a las IES (Mindreau Silva, 2001; Cuesta Sáez de Tejada et al., 2009).

Los bienes que resultan de los procesos de las IES son obtenidos en una “forma especial de producción” y que responden a las características de servicios expuestas por diferentes autores (Hill, 1967; Albrecht, 1992; Fernández Hatre, 2000; Fernández Clúa, 2002; 2003; NC ISO 9000, 2005; Chirino Palmero, 2008; NC ISO 9001:2008; Fernández-Trujillo Núñez, 2010; Hernández Nariño, 2010).

Las particularidades de las IES (ver **Anexo 1**) implican tratamientos y características distintivas en su gestión que deben ser atendidos (Martínez Nogueira et al., 2000; Tristán Pérez, 2001/a/; CONEA, 2003; European University Association, 2007; Botero Chica, 2009; Cuesta Sáez de Tejada et al., 2009).

Las IES se deben dirigir y administrar como una organización de servicios de educación-investigación-extensión, orientados a la comunidad académica y la sociedad, pero que necesita modificar su estrategia, su forma de gobierno, innovar en la prestación de sus servicios y por tanto en sus procesos, renovar las competencias y habilidades necesarias en el personal, así como diversificar las fuentes de financiamiento para enfrentar estos cambios (Bricall, 2000; Capelleras Segura et al., 2003; Santín Cáceres, 2009; Fernández-Trujillo Núñez, 2010).

La gestión en las IES enfrenta desafíos al tener que: reconciliar las tensiones entre masividad y excelencia; asegurar la coordinación entre disciplinas y ámbitos universitarios, infundir mayor flexibilidad en el diseño de las ofertas académicas y atender a las demandas diferenciadas de las actividades de grado y posgrado, las de la docencia, la investigación y la extensión; asegurar la disponibilidad de recursos para sostener sus actividades básicas, preservar su legitimidad y

alcanzar una adecuada efectividad en su acción frente a las diferentes fuentes de financiamiento (Martínez Nogueira et al., 2000).

Mintzberg (2000) y Capelleras Segura (2001) aseveran que las IES poseen una configuración organizativa del tipo “burocracia profesional”, correspondiente a una organización académica con una tecnoestructura poco desarrollada¹⁰. Un diseño estructural adecuado a organizaciones que trabajan en entornos estables con una moderada incertidumbre; sin embargo ante un contexto de cambios permanentes, se coincide con Tristán Pérez (2001/b/) y Capelleras Segura (2001) que las IES necesitan cambios en su gestión, que se acerquen a las técnicas de gestión empresarial y respeten las especiales idiosincrasias de las IES. No se trata de crear nuevas estructuras, sino del aprovechamiento racional de las existentes para potenciar aquellas funciones que intervienen en la gestión.

El análisis de los estudios realizados por Tünnermann Bernhelm (1996; 2003), Moreno Orrego (2001) y Carrasco Jiménez (2004) entre otros autores, constata que, en general, la gestión en las IES se ha caracterizado por:

- La desarticulación entre las tareas de gestión y liderazgo, y el modelo educativo y pedagógico.
- La débil relación entre la misión de las IES, los requerimientos de las necesidades sociales y el direccionamiento del encargo social, a la vez de conceder escasa importancia a la calidad y eficiencia de los procesos.
- Insuficiencias en la concepción del proceso de gestión universitaria en su conjunto y en particular de la gestión de los asuntos académicos que generalmente resulta un sistema intuitivo basado en la experiencia y por tanto, que parte de la utilización de procedimientos heurísticos.
- La lentitud en la identificación de las necesidades del entorno para producir oportunas y consecuentes respuestas.
- La débil integración de los procesos, ya que los mecanismos de gestión y la estructura de las IES, si bien responden de alguna forma al proceso docente y de investigación, limitan el desarrollo del proceso extensionista y la necesaria interrelación entre estos procesos.
- El desconocimiento por los directivos de las nuevas formas de hacer gestión, en correspondencia con las exigencias del contexto mundial.

En este sentido, los gobiernos se interesan cada vez más en la gestión interna de las IES y demandan “rendiciones de cuenta”, como proceso mediante el cual la IES pone en conocimiento de la sociedad, en términos transparentes, todas las actividades que desarrolla y los servicios que ofrece con los fondos y recursos asignados, para demostrar que son pertinentes y de calidad

¹⁰ En términos comparativos (N del A).

(Tünnermann Bernhelm, 1996; 2003; CONEA, 2003).

Todos estos factores ejercen presión sobre la gestión de las IES y de acuerdo con González Fernández-Larrea (2002) es necesario que se repiense y adapte permanentemente la gestión institucional en términos de estructuras y procesos para mejorar la capacidad de respuesta de la organización en el cumplimiento de su función social.

1.1.2 Procesos sustantivos de IES

Los procesos sustantivos, en algunos contextos denominados misionales, responden al cumplimiento de la misión social de las IES, declarada en el documento “La educación superior en el siglo XXI: visión y acción” presentado por la UNESCO en 1998, que establece que el punto de arranque para redefinir la educación superior en el mundo actual es definir como su misión fundamental, el contacto con las necesidades de la sociedad a fin de contribuir a crear un desarrollo humano sustentable y una cultura de paz. Ello constituye la base de la pertinencia de las funciones sustantivas de las IES (Díaz-Canel Bermúdez, 2012).

Se concuerda con Velázquez Méndez et al.¹¹ (2005; 2006) que denomina procesos sustantivos a los procesos fundamentales, relacionados directamente con las funciones esenciales de las IES y con Cuesta Sáez de Tejada et al. (2009) en que los procesos sustantivos de las IES son procesos productivos o de servicios encargados de producir “bienes de consumo”, una buena parte intangibles, tales como: conocimientos, calificación profesional, a los que se agregan descubrimientos e invenciones, patentes y cultura general. En el marco de la planeación estratégica autores como Alonso-Becerra et al. (2013) los clasifican como procesos claves porque se relacionan directamente con los resultados a alcanzar.

Las particularidades de los procesos sustantivos de IES de acuerdo con Le Boterf et al., (1993), Mindreau Silva (2001) y Fernández-Trujillo Núñez (2010), son:

- Existencia de una cadena de partes interesadas en su gestión
- Participación activa del estudiante
- Transformaciones progresivas del estudiante durante la realización de los servicios que pueden ser utilizadas con posterioridad
- Procesos interdependientes; comparten recursos (humanos, infraestructura, etc.) y difíciles de excluirse mutuamente
- Son complejos y de quehacer polivalente
- Ofrecen un servicio a largo plazo a múltiples beneficiarios

¹¹ Estos autores identifican dos tipos de procesos: los sustantivos, relacionados con las funciones sustantivas y los adjetivos, relacionados con las funciones de apoyo y de administración

- Coexisten estructuras y esquemas de gestión diferenciados (cuando no antagónicos)
- Responden a la gestión del conocimiento, entendido este desde tres perspectivas: manejo efectivo de la información para incrementar el conocimiento, la gestión de las tecnologías y el incremento del conocimiento de los profesionales (Soto Balbón, 2005)

En el **Cuadro 1.2** se expone la materialización de los procesos sustantivos aceptados con más preferencia por los autores, y con el que coincide la autora, asociados a su forma de realización y resultados esperados o productos.

Cuadro 1.2 Realización de los procesos sustantivos universitarios sus resultados

Proceso	Forma de realización	Resultados esperados o productos
Formación de pregrado	Acciones de formación	Recién graduado con competencias generales para asumir determinadas profesiones
Formación de posgrado	Acciones de formación	Profesional con competencias específicas dentro de su profesión
CeIT ¹²	Proyectos de CeIT	Solución de problemas teórico-prácticos
Extensión universitaria	Proyectos extensionistas, actividades de promoción	Mejoramiento de la calidad de vida

Fuente: elaboración propia.

La sociedad multiplica sus demandas con respecto a las contribuciones universitarias en el mundo de la ciencia, la cultura y la producción. Las respuestas de las IES a las demandas sociales no pueden ser reactivas, sino proactivas para responder con calidad a tales expectativas (Mindreau Silva, 2001; Reichert, 2006/b/; Botero Chica, 2009). Por su parte Serna Alcántara (2007) afirma que las IES en el cumplimiento de su función social “[...] son la conciencia de la sociedad”.

Se coincide con Alarcón Ortiz (2014/a/) que las capacidades de la universidad para articularse con la sociedad dependen del poder cognoscitivo del que las instituciones dispongan y del modo en que sean capaces de organizarse para proyectarlo a las necesidades sociales.

En el documento “Metas para el 2021 de los países iberoamericanos” (OEI, 2010) se asevera que el desarrollo de las naciones depende de la calidad de la formación a la que se accede en las IES y del conocimiento que se pueda generar y acumular en estas. Así, el estado de los países de la región iberoamericana es débil, y los pone en desventaja y en riesgo de exclusión respecto al progreso acelerado del mundo industrializado, ya que los avances tecnológicos generan dinámicas de exclusión aún mayores que las tradicionales. El problema ya no es solo de “brechas” de ingreso, sino de conocimientos y de la posibilidad de incorporarse y de adaptar los avances tecnológicos.

En este sentido, al analizar las actividades de investigación y desarrollo en América Latina Elizondo Montemayor et al. (2007) refieren que el 80% se llevan a cabo en las IES, principalmente

¹² Ciencia e innovación tecnológica

públicas. Sin embargo, un número considerable de las IES latinoamericanas no contemplan la investigación como parte del proceso de formación de sus estudiantes o como parte de sus funciones ante la comunidad (Tünnermann Bernhelm, 1996; 2003; Castro Díaz-Balart, 2006; Elizondo Montemayor et al., 2007).

Asociado a lo anterior, las IES más modernas tienen como misión la de preservar, desarrollar y promover a través de sus procesos sustantivos integrados, y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad, llegar a todos los ciudadanos con pertinencia y calidad, de manera que contribuya al desarrollo sostenible de los países de referencia (Tünnermann Bernhelm, 1996; 2003; Horruitiner Silva, 2006).

1.1.3 Particularidades de las IES cubanas

La gestión en la educación superior cubana ha evolucionado con las transformaciones en las IES en el contexto internacional, aunque impregnada de las particularidades dadas por las transformaciones generales del país y la política educativa establecida por el Estado cubano.

La educación superior en Cuba se desarrolló históricamente a partir de tres universidades: la Universidad de la Habana (1728), la Universidad de Oriente (1947) y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (1952). El triunfo de la Revolución en enero de 1959 establece el marco propicio para el desarrollo y la creación de nuevas IES.

En el propio año 1959 y en los años subsiguientes, la hoy dirección histórica de la Revolución, expresó ideas precisas sobre el vuelco que habrían de dar las tres universidades públicas existentes entonces en el país. Estas ideas influyeron significativamente en las formulaciones de la Reforma Universitaria¹³ (Gaceta Oficial, 1962), consideradas avanzadas para su época (Santos García, 2010; Díaz-Canel Bermúdez, 2012).

Desde el 1^{er} Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975 (PCC, 1975) y en los sucesivos, se apunta a la elevación constante del nivel de enseñanza general y cultural del pueblo como condición indispensable del perfeccionamiento permanente del proyecto social cubano. Más recientemente, el VI Congreso (PCC, 2011) ratificó el principio de que la educación es una responsabilidad del Estado, es pública, gratuita y de calidad.

El sistema de educación tiene como principio esencial la formación multilateral y armónica del

¹³ La Reforma Universitaria, entre otros elementos, estableció una enseñanza realmente activa, mediante la vinculación de la teoría con la práctica, postuló el papel de educador del profesor universitario e instituyó la investigación como función sustantiva e identificadora de la sociedad. Igualmente, definió el concepto de perfeccionamiento ininterrumpido de los diseños y contenidos de los programas de estudio, con la mira puesta en satisfacer las demandas del desarrollo socio-económico del país, y poder valorar sistemáticamente lo mejor de las tendencias internacionales que resultase conveniente adaptar al contexto nacional en materia de formación de profesionales.

individuo y forma parte, particularmente las IES, de la infraestructura de la calidad en el proyecto social cubano (Santos García, 2010).

El sustento estatal compromete a las IES al control estricto y empleo racional de los recursos que se ponen a su disposición, así como a la ejecución transparente y responsable de los procesos universitarios (Díaz-Canel Bermúdez, 2012). En este contexto se necesita de IES integralmente pertinentes.

De esta forma, las IES cubanas se encargan de “procesar” las demandas sociales e interpretarlas a partir de su capacidad científica, para convertirse en agentes de transformación y de nuevas alternativas de pensamiento. No solo pertinencia en el sentido de reproducción y legitimación de la vida económica, social y cultural, sino también en el sentido crítico, renovador, transformador. Para que la educación superior sea efectiva debe poseer pertinencia ideológica, social, económica, profesional y cultural. Además, ha de tener una adecuada orientación a la solución de problemas concretos a nivel local, territorial y del país. En este empeño, las IES necesitan de progresivas transformaciones en su funcionamiento interno que le permitan ser y actuar en condiciones de sostenibilidad, desde sus tres dimensiones: económica, social y ambiental (Horruitiner Silva, 2007; Díaz-Canel Bermúdez, 2010; Espí Lacomba, 2012).

De este análisis se deduce que a los procesos sustantivos universitarios cubanos los acompañan, en estrecha unidad dialéctica, procesos socio-políticos que abarcan diferentes esferas y tiempos de la vida estudiantil, dirigidos a reforzar la formación de los estudiantes, mediante la creación y consolidación de valores para su vida personal y social¹⁴.

Por otra parte, Manfugás Pantoja et al. (2010) establecen la necesidad del perfeccionamiento de la gestión universitaria cubana hacia un enfoque más sistémico en su desarrollo, como forma de responder a las transformaciones que se presentarán dentro y fuera del sistema universitario actual, tales como: el proceso de institucionalización orientado por el Estado cubano; la creciente agudización de la crisis económico financiera mundial; la implantación del sistema de control interno en las IES, a tenor con la resolución 60 (CGR, 2011); el desarrollo de los Planes de Estudio “D” en todo el sistema de educación superior cubano y el desarrollo de los Centros Universitarios Municipales (CUM), entre otros.

En este sentido, se trata que la gestión universitaria asimile los elementos y normas del sistema de control interno¹⁵ y que utilice este instrumento para asegurar el logro y mejora de los objetivos

¹⁴ Acciones de la dinámica universitaria cubana, tales como la participación estudiantil en las movilizaciones políticas, las tareas de choque que proyecta la universidad, el trabajo de las organizaciones estudiantiles y políticas y la vida en “la beca” universitaria.

¹⁵ El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, aseveró: “[...] *todo requiere regulación como guía sobre la cual basar el trabajo [...]*”

planteados en cada uno de sus procesos (González Cruz et al., 2012).

1.2 Calidad en las IES

El diccionario de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la educación superior (RIACES, 2004) define la calidad como el “[...] *grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes [...], cumplen con una necesidad o expectativa establecida*”, y reconoce que no hay un acuerdo universal sobre este concepto, pero cada vez se “mide” más en relación con dos aspectos: formación de los egresados del programa y capacidad de la institución para producir cambios que mejoren la formación, así como la operativización de estrategias para este cambio.

Resulta interesante el hecho que este diccionario asume que la educación superior no es meramente adquisición de conocimientos, sino también de herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento crítico y capacidad de aprender temas nuevos, aún después de haber obtenido el título; además, incluye la capacidad de participación de la propia comunidad en el proceso de acreditación de las IES, en lo referente a la evaluación de su calidad, elemento que coincide con lo planteado por (Tünnermann Bernhelm, 2006).

Por otra parte, Espí Lacomba et al. (2012) abordan la calidad desde una perspectiva operacional, basada en la evolución temporal de los estándares y criterios evaluativos, su adecuación al entorno del objeto a evaluar, y a la propia naturaleza del objeto evaluado (programa o IES). A su vez, esta definición operativa posee dos dimensiones: interna y externa. La dimensión interna de la calidad se manifiesta en la correspondencia del quehacer institucional con los objetivos declarados (estándares, proyecto institucional, misión de la institución); en tanto la dimensión externa se refiere al ajuste que la institución y sus programas logran con los requerimientos y expectativas del entorno; es decir, su pertinencia. De esta forma, la calidad se entiende como la conjunción del “deber ser” y la pertinencia.

1.2.1 Enfoques de la calidad en IES

El concepto de calidad expuesto por RIACES (2004) indica que su tratamiento no es uniforme por los autores que tratan el tema. Así, se coincide en los enfoques principales de la calidad en IES expuestos por Capelleras Segura (2001) que son integradores: excelencia, contenido, conformidad a unos estándares, adecuación a un objetivo, disponibilidad de recursos, eficiencia, valor añadido, satisfacción de necesidades, y transformación y cambio. La descripción se amplía con criterios de Muñoz I. et al. (1998), Cassasus (1999) y Márquez Jiménez (2004) relacionados con el valor añadido desde las dimensiones económica, pedagógica y social sobre la base de indicadores; de

(Castro Ruz, 2008).

Cabeza (2004) asociados a la generación de cambios de la vida del estudiante y el mejoramiento institucional continuo y de Salinas Gutiérrez (2007) sobre los cambios cualitativos, tanto de las IES, de acuerdo con su contexto histórico, económico y social, como de los estudiantes, asociados a la evaluación contra patrones establecidos como fuente de oportunidades de mejora y la calidad como excepción (ver **Cuadro 1.1**).

Cuadro 1.1 Enfoques principales de la calidad en la educación superior

Enfoque	Descripción
Excelencia	Distinción de la institución por algunas de sus características (estudiantes, profesores, fama, historia, instalaciones, etcétera). Calidad especial de clase superior, exclusiva y de máxima excelencia, entendida también como excepción o perfección
Contenido	Consideración de los elementos implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje (contenido de los estudios, nivel docente, currículo, sistema pedagógico, clima del campus, entre otros)
Conformidad a unos estándares	Cumplimiento de unos estándares o requisitos mínimos de calidad que acreditan a la institución para otorgar títulos
Adecuación a un objetivo	Grado de eficacia en conseguir la misión u objetivos de la institución. Entendida como actitud para el logro de un propósito
Disponibilidad de recursos	Disponibilidad de recursos de la institución (humanos, intelectuales, físicos, financieros, informativos) que se utilizan en sus diversas funciones y actividades
Eficiencia	Uso eficiente de los recursos disponibles en la institución
Valor añadido	Grado de desarrollo de los estudiantes desde su ingreso hasta su salida de la institución, así como de los profesores en sus dimensiones docente e investigadora. Entendido como valor agregado con evidencias que representen logros socialmente válidos
Satisfacción de necesidades	Aptitud para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes, actuales y potenciales de la institución (estudiantes, profesores, entidades empleadoras, familias, exalumnos, comunidad, gobierno, etcétera)
Transformación y cambio	Capacidad de adaptación, transformación y cambio de la institución ante las nuevas demandas sociales, a través de nuevos sistemas y formas de organización y gestión. Entendida como principio del cambio cualitativo en el rendimiento de las IES, en las actividades cognitivas de los estudiantes dentro de los patrones de calidad establecidos para las mismas

Fuente: adaptado de Capelleras Segura (2001).

Los enfoques referidos ofrecen una visión general de la calidad en IES; no son excluyentes, sino complementarios y permiten afirmar que la calidad en las IES se caracteriza por ser compleja y multidimensional, determinada social e históricamente, transformable en su adaptación a las demandas sociales, integrada a la evaluación en términos de mediciones cualitativas y cuantitativas, en respuesta a la pertinencia y el carácter sostenible de las IES.

La acreditación evalúa la calidad respecto a los estándares, pero debe complementarse con cambios organizativos y de eficacia de los programas que lógicamente varían con el avance del conocimiento. Los requisitos que se establezcan para cumplir con la acreditación de la IES en el enfoque de conformidad, marcarán el límite inferior posible del paquete de valor a proporcionarle a las partes interesadas en la gestión universitaria. Sin embargo, según Ciudad Maestro (2004): “[...] no sería una posición estratégica acertada esperar a la publicación del decreto que establezca esos mínimos y adoptar, en términos de logro, la postura acomodaticia de cumplirlos con el fin de evitar el fracaso de no obtener la acreditación.” En tanto, el límite superior lo determina la

capacidad de la IES para lograr una gestión de excelencia de conformidad con los estándares internacionales. De esta forma, las IES, además de ganar en competitividad nacional e internacional, estarían en condiciones de ofrecerle a sus estudiantes y a la sociedad en general, unas expectativas de valor mucho más atractivas.

Existe una tendencia objetiva hacia a la internacionalización de la educación superior, que reclama una mayor flexibilidad en el reconocimiento de títulos y créditos académicos.

La Declaración de Bolonia¹⁶ en 1999, convirtió al aseguramiento de la calidad¹⁷ en el punto central en la mayoría de los discursos sobre la educación superior a partir de esta fecha. Desde entonces, el mejoramiento de calidad se transformó en un grupo de métodos de crecimiento institucional que incluye la elaboración de procedimientos para facilitar la comunicación entre disciplinas, las iniciativas innovadoras de apoyo a través de los estímulos institucionales y crear oportunidades adecuadas de financiamiento (Reichert, 2007).

En los últimos años se debate el papel de la educación superior en el desarrollo de la sociedad, centrado en la pertinencia y la calidad. Según Castro Díaz-Balart (2006) la calidad “[...] como atributo importante para que la pertinencia de la educación superior tenga la necesaria universalidad” y exhorta a que las IES no sean objeto de regulación externa internacional, porque puede constituir una “barrera técnica” que cuestione la propia pertinencia, aunque aboga por la proyección de los estados en términos de evaluación y acreditación de procesos e IES, y realizar intercambios regionales al respecto, en clara alusión a la consideración del Banco Mundial (1998) en que el “mercado global externo” define los criterios de pertinencia y calidad de las IES, por ser la educación superior un “bien público global” a tenor del papel que juega el conocimiento como un factor principal del desarrollo económico.

La pertinencia así considerada, no da respuesta a las demandas de la sociedad en términos de acceso, formación de profesionales, educación permanente y de posgrado, ni tampoco de investigación en la IES. De tal forma, en la presente investigación se asume que la **pertinencia de las IES**, debe entenderse como **la atención a las necesidades integrales de su sociedad de referencia, la selección de la información más relevante en relación con el contexto en que operen y el accionar proactivo en consecuencia.**

A partir de lo antes expuesto se coincide con Castro Díaz-Balart (2006) en la importancia de la evaluación de la pertinencia y calidad de las IES, más allá del cumplimiento de los estándares

¹⁶ Suscrita por treinta estados europeos, sirve de fundamento para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Sus objetivos estratégicos, con una intencionalidad explícita de normalización, trascendieron los límites geográficos.

¹⁷ Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (NC ISO 9000:2005). También identificado en algunos contextos, como garantía.

establecidos en los patrones para la acreditación en función del mejoramiento institucional.

1.2.2 Evaluación de la calidad en IES cubanas

Gryna et al. (2007) afirman que la evaluación de la calidad es una revisión del estado de la calidad en la organización, y comprende, entre otros, la cultura de la calidad y la operación del sistema de calidad de la organización.

La evaluación institucional comenzó a desarrollarse en el MES¹⁸ en 1978, con la aplicación de la primera versión del Reglamento de Inspecciones de sus centros adscritos, el que ha sido modificado con un incremento progresivo de la exigencia y el carácter cualitativo del mismo (MES, 2004/a).

El grado de desarrollo alcanzado por la educación superior cubana y su inserción en el contexto internacional, aconsejaron crear en 1999 y continuar desarrollando el Sistema Universitario de Programas de Acreditación (SUPRA), que tuvo sus antecedentes en la aplicación desde 1996 de la Guía de Evaluación de la AUIP (siglas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado) para la Evaluación y Acreditación de Maestrías.

El SUPRA está dirigido, entre otros aspectos, a fortalecer y priorizar la cultura de la calidad en la educación superior y a promover, estimular y certificar la calidad de los diferentes procesos e IES. Es conducido por la Junta de Acreditación Nacional (JAN), un órgano colectivo independiente de carácter académico, constituido por expertos seleccionados entre las propias IES, pero que no las representan. La JAN tiene la facultad de proponer al Ministro de educación superior la aprobación de los diferentes niveles de acreditación previstos en cada uno de los sistemas que conforman el SUPRA, así como las diferentes variables para la evaluación y acreditación de programas e IES (MES, 2004/b/; 2011/a/; Horruitiner Silva, 2007).

Las variables de cada patrón del SUPRA están en dependencia del tipo de programa, y de acuerdo con el sistema de evaluación y acreditación, se agrupan relacionadas con la pertinencia e impacto social, el contexto institucional, profesores y personal, infraestructura y procesos de apoyo, los estudiantes y el currículo.

En Cuba están establecidos sistemas para la evaluación y acreditación de programas de carreras de pregrado, maestrías, doctorados y de evaluación institucional (JAN, 2014a/b/c/d/), diseñados en aproximación permanente a las prácticas comunes internacionales y en mejora continua referenciadas en Martínez Nogueira et al. (2000), Capelleras Segura (2001) CONEA (2003), Ciudad

¹⁸ El MES tiene entre sus funciones y atribuciones: “[...] *dirigir y controlar el sistema universitario de programas de acreditación para las instituciones de educación superior y los procesos que en ella se desarrollan*”, declarado en el artículo 8 del Reglamento Orgánico del MES (MES, 2011/a).

Maestro (2004), Horrutiner Silva (2007) y Espí Lacomba et al. (2012). El procedimiento de trabajo general, común a todos estos sistemas, se basa en las etapas de autoevaluación, evaluación externa, plan de mejora y seguimiento sistemático de las acciones y su efectividad.

Los sistemas de créditos, la homologación de carreras, la flexibilidad de planes de estudio, la disminución del componente docente y el aumento de los componentes investigativo y laboral (Torres Lima et al., 2008) son criterios que prevalecen y que evidencian el surgimiento de nuevas políticas en el plano internacional aspectos que también son objetos de medición en los procesos de evaluación (Delgado Fernández et al., 2010).

1.3 Calidad en la gestión de procesos universitarios

Para obtener calidad en los resultados de la gestión es preciso contar en primer lugar, con una organización que trabaje con calidad, tal y como refieren, por ejemplo, Conway (1988), Juran et al. (1993), Feigenbaum (1997) y Gryna et al. (2007). En general, se coincide en que la calidad no es solamente atribuible al producto o servicio que se oferta, sino que la conforma también el sistema que posea la organización que los produce y/o brinda. Así, para Juran et al. (1993) la calidad es: *“[...] el conjunto de todas las actividades a través de las cuales se alcanza la aptitud de uso, sin importar el lugar en que se realizan”* en tanto, Camisón Zornoza et al. (2009) la conciben como una *“[...] función integradora y coordinadora de la asignación de recursos para la búsqueda de la excelencia en los procesos, los productos y las personas [...] que ha pasado de ser una mera función de control a concebirse como una función clave para el éxito y a considerar que debería involucrar a la organización entera”*. Se coincide con Galgano (1993) en que debe concebirse con una fuerte integración entre los procesos y sistemas existentes. En consecuencia, para lograrla se requiere de una amplia variedad de actividades identificables o de tareas de calidad y se concuerda con Gryna et al. (2007) en la necesidad de su desarrollo en la organización.

Otra definición de calidad más sesgada hacia los procesos de gestión es la aportada por Gryna et al. (2007), al plantearla como *“[...] el conjunto de actividades mediante las cuales se logran la lealtad y satisfacción de los clientes, sin importar donde se realicen esas acciones”*. Así, la calidad en la gestión pretende alcanzar unos buenos resultados para la organización, a partir de establecer lo que se entiende por “buenos resultados”, y cuál es el costo que se está dispuesto a asumir para poder alcanzarlos, por lo cual, la primera tarea es el establecimiento de objetivos y la segunda, el método aplicado para lograrlos (Fernández Hatre, 2004), sin olvidar el enfoque a los clientes.

El proceso de orientación de la calidad en la gestión de las IES no es solo cuestión de procedimientos, se trata sobre todo, de la adopción consciente por parte de la organización de los principios de calidad y la política que asuma al respecto.

Por otra parte, la calidad en la gestión no se impone por decreto; no cabe dudas que la política de

calidad de la IES puede favorecer, y se concuerda con Capelleras Segura *et al.*, (2004/a) en que debe contarse con la imprescindible implicación de directivos, profesorado, estudiantes y trabajadores en esta meta.

Así, Horruitiner Silva (2008) afirma que se puede hablar de excelencia académica en Cuba cuando se logren los factores siguientes:

- La plena correspondencia entre la política educacional del país y las proyecciones estratégicas de las IES.
- La estrecha vinculación entre las IES y la sociedad, materializado en sólidos nexos de colaboración entre las universidades y las entidades laborales, las instituciones culturales y las organizaciones que representan la sociedad cubana.
- Las tradiciones de trabajo colectivo y didáctico de los profesores universitarios.
- La existencia del MES con una elevada capacidad de convocatoria, conquistada durante sus años de existencia.

Asociado a lo antes expuesto, se puede añadir que la calidad debe ir más allá; es responsable de que el resto de los procesos que no añaden valor directamente para el cliente/usuario, incorporen, tanto “el discurso” como las prácticas de la calidad, como ocurre con los procesos estratégicos y los de apoyo (Fernández Clúa, 1998; Ciudad Maestro, 2004; Hanft *et al.*, 2007).

Al respecto se coincide con Ishikawa (1988) al afirmar que: “[...] en su interpretación más amplia, calidad significa calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, [...] calidad de las personas, [...] calidad del sistema”.

1.3.1 Enfoques y características de la calidad en la gestión de IES

Los enfoques para la calidad en la gestión que reconoce la NC ISO 9001:2008 son dos: el normalizado, asociado al cumplimiento de estándares internacionales y su certificación, y el de excelencia; aunque se acepta un tercer enfoque relacionado con la filosofía que adopte la organización respecto a la calidad, por lo general asociada a una de las filosofías de los llamados “gurús” de la calidad o a una propia de la organización (Santos García, 2010). Estos enfoques se basan en principios comunes agregando principios afines que apuntan hacia la excelencia de la organización, generalmente relacionados con la responsabilidad social, la innovación y el aprendizaje organizacional (Benavides Velasco *et al.*, 2009).

La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de aplicación. La familia de normas ISO 9000 proporciona requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, orientación para la mejora del desempeño, y la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad; también determina el

cumplimiento de dichos requisitos. A su vez, los modelos de excelencia contienen criterios aplicables a todas las actividades y partes interesadas que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la organización. Los criterios de evaluación en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda compararse con otras. Esto hace que los modelos de excelencia puedan ser aplicados en IES donde no necesariamente exista un sistema de gestión de calidad, siempre que esté interesada en dar pasos firmes, fundamentados, y desee insertarse en el camino del aseguramiento y la mejora continua, con el fortalecimiento de la cultura de la calidad (Espí Lacomba et al., 2008).

Relacionado con los sistemas de gestión de calidad, Pérez Canto et al. (2001) señalan como principal carencia, en general, el hecho de que a menudo estuvieran fuertemente basados en “departamentos de calidad” y “proyectos o programas de calidad”, a consecuencia de lo cual y con frecuencia, permanecían “desconectados” de otras funciones y procesos en la organización.

Por otra parte, es reconocido el relativamente poco desarrollo de la teoría sobre la gestión universitaria en general (Martínez Nogueira et al., 2000; Tristán Pérez, 2001/a/; Carrasco Jiménez, 2004). Entre sus factores causales pueden señalarse:

- el insuficiente reconocimiento del carácter cooperativo de la actividad académica,
- el no profesionalismo de la mayoría de los administradores académicos,
- el carácter de la selección de los directivos académicos, donde y por lo general, el mérito científico-docente se sobrepone a las habilidades administrativas, y la insuficiente valoración de las necesidades de aprendizaje propias de estos cargos
- la falta de visión del carácter de sistema de las IES, de los disímiles y complejos procesos que en ella se desarrollan y sus particularidades, así como del manejo de las estructuras de poder existentes,
- el fuerte tradicionalismo, la existencia de modelos de gestión obsoletos y alejados de las exigencias actuales, la inflexibilidad e incluso, en ciertos casos, la carencia de transparencia administrativa.

Estos factores han creado un cierto escepticismo sobre la necesidad de una teoría de la administración académica, por lo que se requiere de nuevos modelos de gestión que pudieran satisfacer los nuevos requerimientos de funcionamiento y que han estado fluctuando entre los denominados modelos burocráticos, en los que se manifiesta una fuerte inclinación hacia la regularización de la actividad institucional, y los modelos gerenciales orientados hacia el traslado de métodos empresariales y de mercado a la actividad académica y que enfatizan el papel de los gerentes en el desempeño y resultados institucionales. Así, se coincide con el Informe Tuning (2007) que resulta necesario desarrollar herramientas que favorezcan la gestión del conocimiento

en las IES que permitan la formulación de nuevos esquemas para la generación y transferencia de conocimiento, creando espacios donde se conjugue la investigación y la educación.

En los informes del proyecto de cultura de calidad para las IES europeas de la Asociación de la Universidad Europea correspondientes a los años 2007 y 2008 se reconoce como una buena práctica, implementar la **cultura de la calidad**, entendida desde dos perspectivas: por una parte, como elemento de valores compartidos, creencias, expectativas y compromisos hacia la calidad, y por otra, como elemento administrativo y estructural, con procesos definidos, que realcen la calidad como meta integradora; sin embargo, alertan el peligro a la innovación que presupone el establecer la “burocratización” de los procesos en los sistemas de gestión de la calidad en IES (European University Association, 2006; 2007).

En tal sentido, el aseguramiento de la calidad en las IES debe ser concebido desde las perspectivas de sus insumos, procesos y procedimientos, logros y resultados, y contexto de actuación. Un grupo de normas puede constituir la base para los sistemas de aseguramiento de la calidad por los estándares establecidos en los documentos normativos (Lueguer *et al.*, 2007); sin embargo la advertencia de Juran (2002) a las organizaciones sobre el peligro de limitar el mejoramiento a “encerrarse en una norma” es esclarecedora, al reconocer que muchas normas organizacionales son más exigentes que los propios requisitos de la ISO.

Además de su propósito normativo, los estándares pueden ser utilizados en formas diversas para facilitar la gestión, con fines comparativos, responsabilizarse con las demandas de las rendiciones de cuenta y promover la cultura de la calidad (Lueguer *et al.*, 2007), aunque la literatura consultada no ofrece alternativas de cómo normalizar la gestión universitaria, de manera tal que permita una necesaria flexibilidad.

Las IES, según Mindreau Silva (2001) “[...] hacen un esfuerzo muy limitado en cuanto a incorporar los conocimientos del management a los de su propia organización”. Como promotoras de los cambios de la nueva sociedad del conocimiento hacia el entorno empresarial, se coincide con este propio autor cuando señala que: “[...] es más fácil explicar la necesidad de la innovación y la bondad de la cultura de la calidad que ponerla en práctica [...]”.

1.3.2 Riesgos de aplicación de modelos de gestión empresariales a las IES

La aplicación de la calidad total en contextos no empresariales es una de las cuestiones que se debaten en el seno de gran número de organizaciones educativas, culturales y sociales (Juran, 2002), fundamentalmente su normalización. Los procesos y procedimientos son el centro de atención de los estudios de calidad en la educación (Feixas, 2003).

La complejidad de los procesos sustantivos universitarios, obliga a ser prudentes en la aplicación de modelos de gestión empleados en los sectores empresariales.

El tratamiento de las IES como empresas genera ventajas asociadas al autofinanciamiento. Sin embargo, el riesgo relacionado con que la calidad de los procesos no se considere con la prioridad que esta posee respecto a otros factores (por ejemplo, respecto a los ingresos obtenidos) se puede examinar desde la perspectiva de la relación universidad-mercado en las sociedades de consumo, y en consecuencia, su tendencia a constituirse progresivamente en una empresa.

Puesta la IES al servicio de la sociedad de consumo, y el conocimiento hecho mercancía, el clásico binomio universidad-empresa queda sujeto a la lógica utilitarista del mercado. Que la IES se oriente a satisfacer las demandas sociales no es lo grave, ya que, entre otras, su vitalidad se deriva en buena medida, del vínculo con la sociedad donde se desempeña, sino que se subordine al mercado, y un determinismo económico gobierne el quehacer universitario y le trace, más o menos explícitamente, las rutas a la investigación.

Algunos de los riesgos que pueden ocurrir al aplicar modelos empresariales a la gestión universitaria, a partir de una actualización de los identificados por Le Boterf et al. (1993) y Sarasola (2009) son:

- Asumir la concepción mecanicista que hace derivar directamente un “producto” de un proceso e incapacita para analizar en detalle las divergencias. Pensar en los estudiantes como simples “productos” que hay que “ajustar y poner a punto” y olvidar su dimensión humana, el papel clave de su motivación, su grado de libertad, la devaluación de las personas e incluso la negación de su papel de partes interesadas en la gestión, es una consideración y enfoque peligroso.
- Olvidar la responsabilidad de los demás actores en los procesos universitarios y especialmente, subestimar el papel de las jerarquías en la puesta en práctica de las competencias, la realización de proyectos científicos o de acciones extensionistas.
- Adoptar una visión mecanicista de los procesos sustantivos y negar el grado de variabilidad de las partes interesadas o actores de la gestión universitaria.
- Aplicar una concepción “idealizada” de la garantía de calidad que haga irrealizable los procesos universitarios.
- Sobreestimar los aspectos vinculados con la ingeniería respecto al desarrollo real de los interfaces en que el profesor está en contacto con los estudiantes, y subestimar el papel que desempeña el factor humano y las relaciones profesor-estudiante.
- Subestimar la complejidad de la dimensión formativa en general y considerar al estudiante como una simple “materia prima”, incrementa el riesgo de ignorar su necesaria y activa participación en su propio proceso de formación.
- Olvidar que debe ocurrir una transformación progresiva del estudiante durante la realización de los procesos universitarios; no se trata de un cliente a quien se le vende un servicio.

- Sobreestimar el índice de satisfacción del cliente, y confundirlo con la evaluación de la calidad de los procesos (Fernández Hatre, 2000). Se coincide con Capelleras Segura (2001) en que este índice debe ser analizado en detalle, aunque no debe sustituirse por una valoración de las competencias adquiridas, resultados científicos generalizados o acciones extensionistas oportunas y pertinentes.
- Dudar entre la satisfacción de todas las partes interesadas en la gestión universitaria. Incapacidad para escoger o negociar con las expectativas de los actores.

Estos riesgos necesitan ser atendidos para asegurar la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios.

1.3.3 Sistema de partes interesadas en las IES

En el documento “Bases conceptuales para el Sistema de Gestión de Calidad” (MES, 2010) se acepta que la sociedad es el cliente/beneficiario final de los servicios universitarios y a la que hay que satisfacer, coincidiendo con Villa González del Pino (2006) cuando señala que “[...] *la sociedad, comunidad o población que recibe o utiliza directamente las competencias profesionales, los conocimientos generados, o los servicios prestados es el cliente externo final*”.

La orientación cualitativa de la gestión universitaria transita por razonar en términos de servicios-clientes y responder a las necesidades de estos últimos, lo que plantea el delicado problema del cliente/beneficiario en las IES.

El cliente/beneficiario de los servicios universitarios, no es un actor único y homogéneo. El estudiante es actor de los procesos sustantivos universitarios y en su carácter de beneficiario del proceso formativo que recibe, evoluciona a medida que su vida académica le involucra en el ejercicio de la investigación, la proyección social e incluso, en su calidad de egresado como futuro proveedor de información para procedimientos internos y se convierte en otro tipo de cliente/beneficiario que “consume” los servicios de posgrado (de formación continua), además tiene la opción de convertirse en otro actor como profesor/investigador en categorías docentes especiales (por ejemplo profesor a tiempo parcial) o como colaborador en redes de investigación y proyectos. Capelleras Segura *et al.* (2003; 2004/b/) y Salinas Gutiérrez, (2007) reconocen además como “clientes” de las universidades: las familias, los estudiantes potenciales y los exestudiantes, que resulta limitado si no tiene en cuenta la función de las organizaciones políticas y de masas que agrupan a gran parte de la sociedad civil en que se desenvuelven los actores.

Se coincide con Petrella (2008) y López (2009) en que los actuales tratamientos a la gestión universitaria apuntan a ajustes del concepto tradicional de “cliente” de las IES para adaptarlo al nuevo contexto.

El término “partes interesadas” se desarrolla en el contexto de la filosofía de la calidad total. En la

NC ISO 9004:2009 se amplía el término y afirma que “[...] la organización puede lograr el éxito sostenido satisfaciendo de manera coherente las expectativas de sus partes interesadas, de manera equilibrada, a largo plazo”.

Así, se coincide con Ciudad Maestro (2004) al reconocer como partes interesadas¹⁹ de las IES a “[...] las familias de los estudiantes, el personal docente/investigador, el personal de apoyo y servicio, las administraciones educativas, los proveedores, los empleadores, los sindicatos, las organizaciones que tienen suscritos convenios de colaboración y el recinto socio-comunitario en el que opera la universidad”.

Basado en los criterios de los autores antes citados se define que **las partes interesadas en la gestión de los procesos sustantivos universitarios son aquellas entidades, organizaciones e individuos que aportan valor a la IES, están interesados en las actividades universitarias y de alguna forma, afectados por estas.**

El tratamiento de sistema de actores de Le Boterf *et al.* (1993) para el proceso de formación, puede extrapolarse al resto de los procesos sustantivos, así la calidad es el resultado de una red de actores que forman el sistema de partes interesadas. En la **Figura 1.2** se identifican los actores principales que intervienen en el sistema de partes interesadas en la gestión de IES, donde los clientes finales tienen en cuenta la política definida por los decisores, al solicitarle “acciones-resultados” a las IES,

Figura 1.2 Sistema de partes interesadas en la gestión de IES cubanas. **Fuente:** adaptado de Le Boterf *et al.* (1993).

con conocimiento o no de esta política por parte de los estudiantes. Son entonces los profesores/investigadores quienes deben asumir la función de esclarecer la política en sus contactos con los estudiantes. Esta responsabilidad implica la necesidad de comprensión y asimilación por parte de los profesores/investigadores de los valores del profesional que se forma en las IES y que necesita el modelo social de referencia para su desarrollo. La familia influye en las decisiones y el comportamiento de los estudiantes, a los que aporta recursos y valores. Los agentes sociales en que se agrupan los profesores/investigadores, trabajadores no docentes y estudiantes, actúan como catalizadores de la gestión universitaria. Los estudiantes tienen una

¹⁹ En el tratamiento de la responsabilidad social universitaria se identifica con grupos de interés (Álvarez Suárez, 2011; Viteri Moya, 2012). También denominados stakeholders en la literatura anglosajona.

participación activa en los procesos sustantivos universitarios y, en su desarrollo, están sujetos a transformaciones sucesivas. En el **Anexo 2** se identifican las partes interesadas en la gestión de la IES cubanas, sus principales responsabilidades y necesidades.

El sistema de las partes interesadas precisa de un tratamiento especial en la calidad de la gestión de los procesos sustantivos universitarios que incluya la identificación de sus necesidades y expectativas, para luego ser desplegadas, toda vez que resulta un elemento incompleto en la bibliografía consultada.

1.3.4 Estrategias para la calidad en la gestión en IES

Como es conocido, la calidad total es, en esencia, una filosofía para gestionar la organización en su totalidad, estrechamente relacionada con la gestión estratégica y por ende, con una implicación más profunda de la alta dirección.

Estudios relativos al impacto sobre la eficacia organizativa del uso de modelos de estrategia formalizada, concretados en procesos de planificación estratégica en las IES europeas que se desempeñan en el entorno español, francés, belga y británico, así como de escuelas de mayor alcance, concluyen que la planificación estratégica contribuye a la eficacia organizativa, condicionado por las circunstancias en las que la organización está inmersa (Sallán Leyes, 2001; Conraths et al., 2005; Reichert, 2006/a).

Resulta paradójico, que a la hora de implementar innovaciones, planes de mejora, objetivos de programas de dirección y sistemas de calidad se compruebe, que un gran número de estas iniciativas no siempre “salen airoas” en las evaluaciones que acontecen, justo en el momento en que se les realiza un seguimiento de los objetivos (European University Asociation, 2006). Al respecto, Fuster Pérez (2008) se cuestiona entonces, si falla algo en la fase de los procedimientos y si merece la pena aumentar estas sensaciones negativas entre los profesores. Por tanto, si la gestión universitaria tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la administración, en las fases de planeación, organización, ejecución, evaluación y control, es pertinente que en la fase de planeación se reflexione con énfasis sobre la planificación de la calidad en la gestión.

Al asumir que la **planificación de la calidad** es “[...] *la parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad*” (NC ISO 9001:2008), y que la planificación estratégica de la organización y la política de la calidad deben proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad que consideren el desempeño de los procesos, entonces los procesos universitarios deben gestionarse con un enfoque estratégico. En este aspecto los autores consultados recomiendan la utilización de herramientas avanzadas de planificación, como el QFD o el AMFE de procesos como formas de

hacer operativa la calidad en el contexto de la planificación estratégica.

Destro Simamiglio (1995) propone un modelo de planificación estratégica participativa para la calidad y la competitividad, sobre la base del mismo proceso de planeación estratégica e incluyendo los objetivos de calidad, pero no es hasta su puesta en práctica que concibe la mejora de los procesos, sin incluir su parte operativa. Por su parte, Mariño Navarrete (1993) conceptualiza la planeación estratégica de la calidad, presupone que la organización ha adoptado la filosofía de calidad total, y desarrolla una metodología para lograrlo y tiene en cuenta, los intereses de los clientes internos. Ambos autores, al igual que Feixas (2003), reconocen que la organización se compromete a gestionar sus procesos de acuerdo con la filosofía de la calidad total, y que la planificación estratégica de calidad debe identificar, hasta qué punto la organización tiene un proceso de planificación capaz de conseguir y mejorar la calidad. Sin embargo, los autores consultados no establecen la forma de proceder para planificar la gestión de los procesos, integrando el enfoque estratégico y de calidad en una organización que gestione la calidad en un estadio distinto a la filosofía de la calidad total, tal como sucede en las IES en general.

Es conocido también que en el ámbito académico, los procesos de dirección deben tener un enfoque estratégico, por la necesidad de definir la orientación de los esfuerzos del sistema de dirección en el cumplimiento de la misión en interacción con su entorno y con los procesos de la organización (Villa González del Pino, 2006). Por tanto, la adopción de estos enfoques requiere preparar a la organización para el cambio cultural que presupone el enfoque a procesos y la orientación al sistema de partes interesadas en la gestión.

1.3.5 Análisis de diferentes autores sobre la gestión de procesos en IES

La gestión de procesos constituye uno de los pilares de la calidad en la gestión, referenciado por múltiples autores, tales como Harrington (1993), Galgano (1993), Trischler (1998), Zaratiegui (1999), Amozarrain (1999), Pérez Canto *et al.* (2001), Riley (2001), Fernández Clúa (2003), Nogueira Rivera *et al.* (2004), Gryna *et al.* (2007), Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez (2013).

Riley (2001) aporta una metodología para la gestión de la calidad de los procesos (conocida como PQM²⁰ por sus siglas en inglés), con un grupo de características comunes que pueden ser extrapoladas al contexto universitario. Estas características son: orientación consciente a los clientes (que en la presente investigación se amplía a las partes interesadas) y sus necesidades; definición de las responsabilidades y el flujo del proceso; establecimiento de las medidas y controles; y aplicación del ciclo de mejora de la calidad (entendido para estos fines, como el ciclo

²⁰ Process Quality Management

Deming PDCA por sus siglas en inglés o PHVA en español)²¹. Otras características las refiere Galgano (1993) consistentes en la integración de los sistemas y procesos, y su alineación con la estrategia general de la organización; en tanto Gryna et al. (2007) reconocen la importancia del aseguramiento normalizativo en la fase de planeación y la evaluación de la calidad en la gestión de procesos. Así, las mencionadas características deben estar presentes para asegurar la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios.

Basado en los criterios de los autores antes citados, la exposición de los anteriores epígrafes y a los efectos de la presente investigación se conceptualiza la **calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios** como aquella que: **asegura la mejora de los resultados del proceso basado en una orientación consciente a la satisfacción integral de las partes interesadas en la gestión de la IES, facilita la delimitación de las responsabilidades de los actores implicados en su gestión a través de la normalización, considera el enfoque de sistema y la interrelación entre procesos; apunta a la mejora continua con la utilización consecuente del ciclo PHVA y los patrones de calidad de referencia, de forma tal que identifique los puntos de control necesarios y ofrezca evidencias de la alineación estratégica y la evaluación de su calidad.**

Debe señalarse que, en lo general, la documentación relacionada con la **gestión de los procesos sustantivos universitarios** se mantiene como literatura interna de las IES. En el marco de la presente investigación se tuvo acceso a los resultados de investigaciones de los autores expuestos en el **Cuadro 1.3**, en el que se muestra una comparación basada en las características aportadas por Riley (2001), Galgano (1993) y Gryna et al. (2007) a las que se agrega la utilización de patrones de calidad, como una particularidad de la evaluación de la calidad en IES y la evidencia de la aplicación práctica.

El análisis del estudio del comportamiento de las características de calidad en la gestión de procesos por parte de los 22 autores estudiados muestra que las características mejor tratadas son: la representación visual, la utilización de indicadores, la aplicación práctica y la alineación con la estrategia, con medias por encima de 4 y medianas y modas de 5. De igual forma la interrelación entre procesos sustantivos presenta media superior a 4 y rango mínimo de 3.

En contraposición, el comportamiento inferior es para la utilización de los patrones de calidad, la utilización del ciclo PHVA como alternativa para la mejora continua del proceso, la delimitación de las responsabilidades individuales, la evaluación de la calidad y el aseguramiento normalizativo, con medias y medianas iguales o menores a 3 y moda de 2. De igual forma, el tratamiento de las

²¹ Plan-Do-Check-Act en inglés; Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en español.

Cuadro 1.3 Tratamiento de diferentes características identificadas en los procedimientos seleccionados de gestión de procesos en IES

Características		Autores														
		Utilización del ciclo PHVA	Utilización de patrones de calidad	Delimitación de responsabilidades individuales	Integración con otros sistemas	Tratamiento de las partes interesadas	Aplicación práctica	Evaluación de la calidad	Representación visual	Utilización de indicadores	Alineación con la estrategia institucional	Interrelación con otros procesos sustantivos	Identificación de puntos o mecanismos de control	Aseguramiento normalizativo	Mejoramiento del proceso	Total
1	Universidad "Miguel Hernández" (1999)	3	2	4	3	4	5	2	4	5	5	4	4	4	5	54
2	Bermúdez Laguna (2001)	2	2	2	3	3	5	2	2	4	5	5	3	2	3	43
3	Estrabao Pérez (2002)	2	2	2	2	2	5	2	2	4	5	5	3	2	3	41
4	Beltran Sanz et al. (2003)	5	3	4	3	4	4	2	5	5	5	5	5	4	5	59
5	Herrera Fuentes (2003)	2	2	2	2	4	5	3	4	3	4	5	2	2	3	43
6	Valle Barra (2005)	2	2	2	3	3	4	3	4	5	5	4	5	2	3	47
7	Guerra Bretaña (2006)	2	2	3	3	4	4	2	4	5	5	5	2	2	4	47
8	Villa González del Pino (2006)	4	2	4	3	4	5	2	5	5	5	4	4	3	5	55
9	Rivero Aragón (2006)	2	2	2	3	4	5	2	5	5	2	3	5	3	5	48
10	Gómez Mora et al. (2008)	2	2	2	4	3	5	3	4	5	5	5	4	2	3	49
11	Álvarez Delgado et al. (2009)	2	2	3	4	3	5	2	5	3	4	3	4	4	4	48
12	Sánchez (2009)	4	4	2	4	4	3	4	2	4	5	4	3	3	4	50
13	Romero Sotolongo (2010)	2	2	2	2	2	2	4	2	2	5	4	4	2	2	37
14	Pesántez Avilés (2010)	2	2	2	4	3	5	4	4	5	5	4	4	2	3	49
15	Gimer Torres et al. (2010)	4	5	4		3	5	4	5	5	5	3	5	4	5	57
16	Moreno Pino et al. (2010)	2	2	3	2	2	5	3	5	3	5	3	4	3	2	44
17	Álvarez Suárez (2011)	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	67
18	Domínguez Martínez (2011)	2	2	2	4	2	5	4	5	5	5	4	5	2	4	51
19	Universidad del Rey Juan Carlos (2011)	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	60
20	Universidad Politécnica de Valencia (2011)	4	4	4	3	3	5	4	5	5	5	4	4	4	5	59
21	Universidad de Alcalá de Henares (2011)	2	3	4	3	3	5	2	5	5	5	3	4	4	3	51
22	Ortiz Pérez (2014)	4	2	4	5	3	5	2	5	5	5	5	5	4	5	58
Total		62	56	66	68	71	102	66	92	98	105	91	88	67	86	

Legenda: Tratamiento de las características de calidad en la gestión de procesos sustantivos universitarios

- 5 Ampliamente desarrollado y documentado
- 4 Desarrollado y documentado con limitaciones
- 3 Débilmente tratado
- 2 No está tratado

Fuente: elaboración propia.

partes interesadas, con moda y mediana de 3 pero con rango máximo de 4, presenta limitaciones en la exposición de los autores estudiados.

Las características con menor puntuación inciden en limitaciones en el mejoramiento del proceso, la falta de compromiso de los actores involucrados, procesos de autoevaluación traumáticos, insatisfacción de las partes interesadas con el desempeño de la IES y resultados insatisfactorios en acciones de control. En cambio, las características mejor evaluadas contribuyen a la comprensión de la necesidad de la calidad, el perfeccionamiento de la información, la comunicación y de los mecanismos de supervisión y monitoreo, así como el alineamiento estratégico y la integración.

El pronóstico de la tendencia para los próximos años es que deben mejorar la utilización del ciclo Deming, de los patrones de calidad, la integración de sistemas, la evaluación de la calidad y la identificación de puntos o mecanismos de control y en menor medida, el aseguramiento normalizativo. En el contexto de los requerimientos del MES debe mejorar la interrelación de los procesos; y de aprobarse las propuestas de modificaciones a la ISO 9001 para el 2015 deben mejorar la delimitación de las responsabilidades individuales y el tratamiento de las partes interesadas.

1.4 Despliegue de la calidad en IES

El **despliegue de la calidad** consiste en el desarrollo de la calidad hasta esclarecerla, hacerla comprensible y expresada en el lenguaje común de quienes llevan a cabo el proceso. Generalmente se asocia al despliegue de la función calidad (QFD).

La primera referencia sobre la utilización de la matriz de calidad como herramienta data de 1972 (Akao, 1997). El nombre original se correspondía con “despliegue de la calidad” (de la traducción literal del japonés) al permitir agregar matrices; sin embargo el despliegue, en el contexto en que fue creada, se asociaba a términos militares y para evitar asociaciones, se asumió como “despliegue de la función calidad”. En la presente investigación se mantiene y defiende el término original de Yoji Akao: “despliegue de la calidad” al asumir los atributos de calidad en IES del epígrafe 1.2.1, que no la enmarca en una función universitaria.

1.4.1 El QFD como herramienta de gestión

El QFD se introduce en Japón en 1966 por Yoji Akao y Shigeru Mizuno, inicialmente concebido para el diseño y desarrollo de productos (Akao, 1990), su metodología se consolidó y expandió geográficamente en las décadas siguientes.

En el centro del QFD está la denominada matriz de la calidad, que relaciona la “voz del cliente” con los requisitos que la satisfacen. La matriz de la calidad se despliega y da lugar a otras matrices

que permiten hacer operativa la “voz del cliente”; estas matrices forman parte del aseguramiento de la calidad a partir de las cuales el QFD se convierte en un elemento integrador de las distintas áreas de la organización (Akao, 1997) y por tanto considerada una herramienta avanzada de la calidad al garantizar la consistencia entre lo que se demanda y lo que efectivamente se oferta. El QFD expone una serie de matrices resumidas en la conocida “casa de la calidad” (Hauser et al., 1988).

Para Yacuzzi et al. (2003) el QFD es una herramienta que permite también diseñar servicios que recoge la “voz del cliente” y la traduce, en pasos sucesivos, a características de diseño y operación que satisfacen las demandas y expectativas del mercado.

Mazur (1993) lo concibe como una herramienta de planificación de calidad avanzada donde “[...] *nada mal es diferente de todo bien*” porque no es suficiente que “[...] *haya nada mal cuando todos los competidores son buenos*”. Este autor conceptualiza el QFD como “...un sistema de calidad abarcador encaminado específicamente a satisfacer al cliente”. El QFD se concentra en mejorar al máximo la satisfacción del cliente, por lo que de hecho se convierte en una herramienta capaz de eliminar o minimizar el “servicio pobre” y crear valor mediante la búsqueda, tanto de las necesidades expresadas como las no expresadas, convirtiéndolas en servicios ejecutables y comunicándolas a toda la organización. Así, el QFD es una herramienta específica para asegurar la calidad a través de cada fase del desarrollo del servicio, enfocada a satisfacer las partes interesadas y convertir sus demandas en metas y puntos principales de aseguramiento de la calidad.

Por otra parte Tamayo Enriquez et al. (2005) afirman que el QFD significa “[...] *trasmitir a través de los procesos organizacionales los atributos de calidad que el cliente demanda, para que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento de estas características. A través del QFD, todo el personal de una organización puede entender lo que es realmente importante para los clientes y trabajar para cumplirlo*”, por tanto, el QFD permite a una organización asegurar el enfoque a las partes interesadas en la gestión y clarificar las características de calidad al personal que presta el servicio. Este autor se centra en los beneficios de la utilización de la herramienta en la implementación de la calidad como filosofía de la organización y exhorta a las organizaciones a desarrollarlo para entenderlo realmente. Así, cada organización puede desarrollar su propio enfoque de despliegue de la calidad ajustado a sus necesidades y características.

González Cruz (2006) lo utiliza como herramienta de planificación proactiva y control al complementarlo con el despliegue de una matriz de riesgos, coincidiendo con Akao (1997) en la fortaleza del QFD como herramienta para implementar la calidad total, al permitir a una organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar respuestas innovadoras a esas

necesidades, y mejorar procesos. De esta forma, Mazur (2002) incorpora una matriz que despliega las características de calidad para el desarrollo de procesos y productos de servicios hasta el personal que lo realiza de forma detallada y advierte que no es un enfoque estandarizado. Este tipo de despliegue hasta la definición de responsabilidades individuales se encuentra escasamente tratado en la bibliografía consultada.

En tanto Gryna et al. (2007) recomiendan el QFD como técnica para documentar un proceso y refieren que las matrices se entrelazan para “traducir” las necesidades de las partes interesadas a características del proceso, incorporando información adicional para lograr procesos mejores, al crear una atmósfera intensiva de información, en que la comunicación aumenta al favorecer el intercambio de ideas entre los implicados. Sin embargo, Mazur (2002) y Yacuzzi et al. (2003) señalan que la principal falencia de esta herramienta radica en la excesiva información que genera su aplicación y recomiendan acompañarla de instrumentos que ayuden a seleccionar la información relevante, precedida de capacitación de los implicados y de la gestión por procesos de la organización que la utilice.

No obstante, los autores consultados coinciden en los beneficios del QFD como herramienta de gestión y mejora de la calidad de los procesos.

1.4.2 El QFD en IES

El QFD tiene un éxito evidente en el ambiente empresarial y la comunidad académica lo comienza a aceptar, según los reportes a que se ha podido acceder.

En el pasado siglo se encontraron referencias de Ermer (1995) quien combina el uso de encuestas de opinión con esta herramienta para entender las necesidades de los clientes en la Universidad de Wisconsin (USA); Pitman et al. (1996) muestran la utilización del QFD para medir la satisfacción en IES y Hwang et al. (2001) exponen la aplicación de esta herramienta para traducir la voz del cliente en IES a requerimientos operativos. Asimismo resultan interesantes las propuestas de Bier et al. (2001) que utiliza el QFD en el diseño curricular como una herramienta para asegurar la determinación y seguimiento de las necesidades de los clientes y de los requisitos de acreditación; mientras que Sahney et al., (2003; 2004) combinan el QFD con el SERVQUAL²² y logran determinar los requerimientos de los estudiantes como clientes del sistema educativo.

En el contexto iberoamericano de los últimos años se encuentra la utilización de esta herramienta para desplegar los indicadores y estándares de calidad en la educación virtual y establecer un modelo de gestión de la calidad en Educación a Distancia en la Universidad de Valparaíso, Chile

²² Instrumento para cuantificar la calidad del servicio mediante la evaluación por separado de las expectativas y percepciones del cliente, desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988)

(Vinet Huerta, 2004), que desarrolla criterios, subcriterios, objetivos, estándares e indicadores a través del despliegue del marco general, acota las áreas a analizar y establece las finalidades de cada área, así como sus niveles mínimos de calidad para medir el estándar.

Mejías et al. (2007) lo utilizan para revisar el perfil del egresado del Doctorado en Ciencias Agrícolas en la Universidad Central de Venezuela e identificar las oportunidades de mejora para la excelencia académica del programa y refieren su utilización en programas de pre y posgrado. En tanto Varela Ovalles (2012) despliega las características de calidad hasta requisitos del proceso de realización del curso de inglés por Internet OpenEnglish.com con fines de mejora de la empresa venezolana que lo desarrolla y comercializa.

Por otra parte Pesántez Avilés (2010) muestra la factibilidad de la herramienta para la planificación estratégica de la calidad en la Unidad de Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, y establecer el plan de mejora apoyado en el rediseño de los procesos de la unidad objeto de estudio.

En la literatura consultada la utilización del QFD en los procesos sustantivos de IES está asociado a los procesos de formación de pre- y posgrado y sus productos, con la finalidad de mejora de sus estándares de calidad, sin desplegar la calidad hasta las responsabilidades de los actores del proceso. En términos metodológicos, no se aprovecha el despliegue de la matriz triangular superior identificada como “el techo de la casa” y generalmente aparece desarrollada solo la matriz central de relaciones. No se encontraron referentes a la utilización de esta herramienta en IES cubanas.

1.5 Conclusiones parciales

- 1 En el contexto cubano actual se necesitan IES integralmente pertinentes con el proyecto social que se construye, aspecto sustentado en la literatura consultada donde se aprecia la coincidencia de los autores en que las mejoras necesarias en la gestión universitaria deben considerar las particularidades de este tipo de organización y sus proyecciones a futuro.
- 2 El enfoque de calidad a aplicar en las IES difiere entre los autores estudiados con criterios no excluyentes sino complementarios, y permite caracterizar la calidad como una dimensión particularmente compleja y multidimensional, social e históricamente determinada, sinónimo de transformación en su adaptación a las demandas sociales, integrada a la evaluación en términos de mediciones cualitativas y cuantitativas, en respuesta a la pertinencia y el carácter sostenible de este tipo de organizaciones.
- 3 En la literatura consultada no se identificaron soluciones metodológicas alternativas para mejorar los procesos de gestión en IES con carácter estratégico y de manera proactiva desde

un enfoque intencionado de pertinencia social de sus resultados, concebida como la atención a las necesidades integrales de la sociedad de referencia, la selección de la información más relevante en relación con el contexto en que operen y su accionar preventivo.

- 4 En la literatura consultada se evidencia el escaso empleo de herramientas que contribuyan a la identificación y tratamiento sistémico de las características de calidad demandadas por las partes interesadas, a partir de la identificación de sus necesidades y expectativas a ser desplegadas en la organización, por lo que debe incluir la concepción de sistema de aquellas entidades, organizaciones e individuos que aportan valor a la IES y están interesados en los resultados las actividades universitarias.
- 5 En el análisis de la literatura especializada internacional que fue consultada, el QFD se presenta como una herramienta muy pertinente para desplegar la calidad con enfoque a las partes interesadas en el mejor desempeño de las IES, en la gestión de sus procesos sustantivos, desde las características de calidad hasta el personal implicado en la gestión, debido a las ventajas de la herramienta asociadas al aseguramiento normalizativo y la comunicación, y debe estar acompañada de otras herramientas para su mejor aprovechamiento, aunque esta concepción es débil en la literatura consultada y sin antecedentes reportados de su aplicación en IES cubanas.
- 6 La revisión de la literatura consultada puso en evidencia, en primer lugar, que el problema científico planteado en la investigación se considera no resuelto, ya que tanto en el plano teórico-metodológico como en el asociado al objeto de estudio práctico, presenta algunas insuficiencias, así como la necesidad de orientar investigaciones que permitan contribuir a mejorar la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de IES enfocada a la satisfacción de las partes interesadas y extenderla hasta las responsabilidades individuales, como una vía para contribuir a la mejora de la gestión institucional.

“Debemos trabajar por nuestro perfeccionamiento interno como una obsesión, casi como una impulsión constante, y cada día analizar honestamente lo que hemos hecho y corregir nuestros errores y volver a empezar al día siguiente.”

Ernesto Guevara de la Serna

2

Capítulo 2. Despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de instituciones de educación superior

De acuerdo con lo analizado en la elaboración del marco teórico-referencial de la investigación se reconoce la importancia de la calidad como elemento integrador de la gestión universitaria y la necesidad de su despliegue en los procesos sustantivos de las IES de forma tal que permita la consecución de resultados en aras de lograr una universidad sostenible y pertinente con el proyecto social cubano. En este capítulo se expone el **instrumental metodológico** diseñado en la investigación originaria para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos sustantivos de IES.

2.1 Concepción teórica del instrumental metodológico

El **instrumental metodológico** propuesto se concibe como un conjunto de herramientas de gestión contextualizadas a los procesos sustantivos de IES cubanas para desplegar la calidad con un enfoque estratégico y proactivo, orientado a la satisfacción de las partes interesadas en la gestión. Las particularidades en su enfoque que contribuyen a la factibilidad de su aplicación, son:

- **Orientación a la calidad del sistema de gestión universitario**, a partir de no concebir la calidad como una función y que permite su aplicación bajo enfoques u orientación a la calidad diferentes en el sistema de gestión de las IES.
- **Orientación a un sistema de partes interesadas**, que permite asumir el tratamiento de las necesidades de forma integrada y sistémica, tal que las necesidades complementarias se agrupen por afinidad y de las divergentes se concierte la contradicción entre las partes interesadas de acuerdo con la criticidad de los requisitos de calidad demandados.
- **Enfoque de sistema para la gestión**, que permite el tratamiento de las relaciones entre los elementos que conforman la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios y facilita su integración al proceso de planeación estratégica, al cumplimiento de la estrategia general de la organización, así como a la prevención de los riesgos organizacionales. En otro orden, permite también el mantenimiento y control de la calidad en los procesos sustantivos, además de la imprescindible retroalimentación que constituye la base de la mejora continua del proceso en que se aplique.
- **Énfasis en la capacitación**, que asegura la flexibilidad en la aplicación del procedimiento, de manera que no sea concebido como una “receta” única y pueda ser aplicado según las necesidades de mejora en la gestión del proceso sustantivo universitario que se trate, se coincide con Mintzberg (2000), al afirmar que “[...] la capacitación es uno de los principales

parámetros de diseño” de la configuración estructural²³ que caracteriza a las IES.

- **Trabajo con equipos multifuncionales**, que facilita el alcance del procedimiento y la delimitación de responsabilidades en el proceso objeto de estudio, de manera que pueda “atravesar” distintas unidades organizativas de diferente subordinación funcional y hacer posible el establecimiento de mecanismos de coordinación para su gestión.
- **Aplicación del ciclo Deming: Planificar–Hacer–Verificar–Actuar**, como lazo de realimentación y asociado a sujetos de control en las fases y etapas del procedimiento general (Juran *et al.*, 2001), apoyado en procedimientos específicos con lazos de retroalimentación que aseguran el mejoramiento continuo en las sucesivas aplicaciones.
- **Aplicación de la “descomposición del proceso”**, sugerida por Riley (2001) y que consiste en la división progresiva del proceso de “nivel a nivel”, que inicia por el macroproceso universitario y continua sucesivamente en detalles más precisos a medida que avanza la descomposición con respeto al principio de subsidiariedad.

Las particularidades antes mencionadas le imprimen al procedimiento las **características** siguientes:

- **Flexibilidad**: capacidad de incorporación de actualizaciones y reajustes en los diferentes procesos sustantivos que utilicen el procedimiento, así como por la posibilidad de aplicarse total o parcialmente a una IES.
- **Adaptabilidad**: capacidad de adaptación a los cambios del entorno o a las especificidades de la IES dentro de los marcos regulativos de referencia, sin afectar la esencia del procedimiento.
- **Racionalidad**: posibilidad de implementación con un presupuesto razonable, conduciendo, asimismo, a la obtención de beneficios de diversa índole y valor para la organización.
- **Perspectiva**: posibilidad de extender su aplicación como instrumento metodológico a otras IES, no necesariamente idénticas a la seleccionada como objeto de estudio e independientemente de la filosofía de calidad de la organización, sistema de gestión y tamaño, con sus correspondientes adecuaciones.

Las **premisas**²⁴ para la aplicación del procedimiento son:

- **Interés de la dirección**, de la organización o unidad organizativa en la mejora de la gestión, manifiesta en el compromiso de la dirección.
- **Motivación por el mejoramiento del proceso**, por parte del personal involucrado en su gestión,

²³ Mintzberg (2000) clasifica a las IES como “*burocracia profesional*”.

²⁴ Condiciones mínimas necesarias para la aplicación del procedimiento general. La constatación de su cumplimiento forma parte de la Etapa 1.1 de la Fase 1, correspondiente a Planificar el despliegue de la calidad (ver epígrafe 2.2.1).

de manera que se garantice el compromiso del personal con la implantación y mantenimiento de las mejoras resultantes.

- **Organización en procesos en la IES** o unidad organizativa.
- **Dirección estratégica**, como forma de dirección asumida por la IES.
- **Disponibilidad de datos e informaciones fiables y suficientes** para la gestión del proceso.

El instrumental metodológico integra herramientas de gestión mediante un procedimiento general desplegado en el ciclo Deming con la metodología del QFD.

La propuesta metodológica de la investigación sustenta el despliegue de una secuencia de tres matrices (ver **Figura 2.1**) concebida para trasladar los requisitos²⁵ de las partes interesadas en especificaciones para ejecutar el proceso y permite definir “lo que hay que hacer” y convertirlo en “cómo hacerlo”:

Figura 2.1 Despliegue de la calidad para la gestión de procesos sustantivos universitarios. **Fuente:** elaboración propia.

1. **De la calidad real a la calidad sustituta:** de la necesidad o expectativa establecida de forma implícita u obligatoria por las partes interesadas a requisitos de calidad “*inequívocamente claros*” (Early *et al.*, 2001) para el que realiza el proceso.
2. **De la calidad sustituta a las actividades del proceso:** de los requisitos de calidad a las

²⁵ El requisito es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (NC ISO 9000:2005). Para las IES significa que es habitual, una práctica común o generados por las diferentes partes interesadas.

actividades a desarrollar en el proceso

3. **De las actividades del proceso a los riesgos:** de las actividades a desarrollar en el proceso a sus riesgos asociados, esta matriz integra el QFD con el AMFE²⁶.

2.2 Procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de IES

El procedimiento general consta de cuatro fases: **Planificar**, **Hacer**, **Verificar** y **Actuar**, en correspondencia con sus homónimas del ciclo Deming (ver **Figura 2.2**). A su vez, estas se desagregan en 10 Etapas (tres en las Fases 1 y 2, y dos en las Fases 3 y 4 respectivamente). Asociados a diferentes etapas dentro de esas fases, se incluye un grupo de procedimientos específicos, entre ellos uno para el despliegue de las matrices del QFD, las cuales varían de acuerdo con los elementos que se interrelacionan en las filas y las columnas de cada matriz en las distintas fases, así como herramientas de gestión contextualizadas a las IES.

➤ **Fase 1. Planificar el despliegue de la calidad del proceso**

Esta Fase tiene como objetivo planificar el despliegue de la calidad e identificar las características de calidad del proceso; su resultado consiste, por una parte, en dotar al personal de las competencias para desplegar la calidad y por otra, establecer las bases para obtener las características de calidad del proceso con su prioridad establecida. Está compuesto por tres etapas.

• **Etapas 1.1. Preparar la aplicación del procedimiento**

Para llevarla a cabo se requiere la ejecución de los pasos siguientes:

– **Paso 1.1.1. Selección y capacitación del grupo de trabajo.**

El grupo encargado de aplicar el procedimiento general propuesto se forma sobre la base de los criterios expuestos por diferentes autores para la conformación de grupos con similares pretensiones (por ejemplo: Trischler (1998), Amozarrain (1999), Riley (2001), Nogueira Rivera *et al.* (2004), Hernández Nariño (2010) y Comas Rodríguez (2013)) se recomienda que debe:

- Estar integrado entre 7 y 15 personas
- Incluir personas con autoridad funcional para la toma de decisiones del proceso, así como con experiencia en la gestión de IES y de reconocidos resultados en el proceso
- Disponer de personas con habilidades para la utilización de herramientas de diagramar de procesos

²⁶ La matriz que integra el QFD con el AMFE en procesos sustantivos universitarios es un aporte de la presente investigación.

Figura 2.2 Procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos sustantivos universitarios. **Fuente:** elaboración propia.

- Contar con personas pertenecientes a distintas unidades organizativas o funciones por las que pudiera atravesar el proceso objeto de análisis, ya que responden por algunas de sus actividades; en consecuencia, se favorece la diversidad para la comprensión de “lo que se hace” en distintas unidades de la IES y el compromiso del personal involucrado con la calidad
- Nombrar un coordinador del equipo de trabajo, responsable de motivar, persuadir e instruir a otros a tomar las acciones que correspondan a los efectos del despliegue de la calidad en el proceso; además, es el encargado de promocionar el buen arranque del nuevo método a aplicar (Nagashima, 1990) y minimizar las resistencias personales al cambio.

La capacitación del personal implicado constituye un proceso de apoyo sistemático para la aplicación del instrumental metodológico, en la que destacan varias acciones formativas para dotar al grupo de determinadas competencias específicas según la etapa en que se desarrolle.

La capacitación inicial del grupo de trabajo se concibe como entrenamiento para que sus integrantes puedan asegurar que el despliegue de la calidad sea sostenible y no necesite de un personal especializado en su mantenimiento. El programa de capacitación inicial tiene entre sus objetivos: entrenar a los miembros en la utilización de herramientas para el trabajo en grupo, diagramar procesos e interpretar documentos normativos. En el **Anexo 3** se muestra la matriz de derivación de competencias del curso con los temas que se sugieren como contenido, así como su sistema de objetivos.

– **Paso 1.1.2. Verificación del cumplimiento de las premisas.**

En este paso el grupo de trabajo evalúa el cumplimiento de las premisas, sobre la base de la Guía de evaluación que se expone en el **Anexo 4**, y califica los elementos sobre una escala de 5 puntos a semejanza de la evaluación que se realiza en las IES. Si existen evaluaciones de 2 (insuficiente o inaceptable) se proponen acciones correctivas y se pospone la aplicación del procedimiento hasta tanto la valoración sea superior. La verificación del cumplimiento de las premisas establecerá las fortalezas y debilidades de la gestión del proceso para la aplicación del procedimiento general.

– **Paso 1.1.3. Evaluación de los indicadores de calidad de la gestión del proceso.**

En este paso corresponde evaluar un grupo de indicadores, aportados como resultado de la presente investigación, que operan la calidad de la gestión del proceso (ver **Cuadro 2.1**). Este grupo de indicadores se clasifican de **impacto** hacia la gestión de la IES y **facilitadores** de la gestión del proceso.

La clasificación de los indicadores se basa en los criterios del EFQM²⁷, por el papel facilitador de los procesos en la calidad de los resultados de la IES (Consejería de Presidencia y Administración

²⁷ Por las siglas en ingles de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad

Territorial, 2004; Martínez Mediano *et al.*, 2005; Chirino Palmero, 2008).

Cuadro 2.1 Indicadores de calidad en la gestión del proceso y su forma de medir

Tipo	Indicador	Concepto	Forma de medir
Impacto	IMR: Índice de mejora de resultados estratégicos relacionados con el proceso	Medida del cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso	$IMR = 5 * \frac{TIOMP}{TIOP}$ donde: <i>TIOMP</i> : total de indicadores de objetivos estratégicos relacionados con el proceso que no se deterioran <i>TIOP</i> : total de indicadores de objetivos estratégicos relacionados con el proceso
	IRACE: Índice de resultados de acciones de control externa	Medida del cumplimiento de las normativas externas	Análisis de contenido de resultados de acciones de control externas que obran en el Expediente de Acciones de Control ²⁸ de la IES del proceso objeto del procedimiento. Se evalúa mediante escalograma
	IEP: Índice de resultados de procesos de evaluación de calidad por entidades evaluadoras externas	Medida del resultado de los procesos de evaluación de calidad por entidades evaluadoras externas	Análisis de contenido de los informes de resultados de evaluaciones de calidad de entidades autorizadas. Se evalúa mediante escalograma
Facilitador	IRACI: Índice de resultado de acciones de control internas	Medida del cumplimiento de las normativas externas e internas	Análisis de contenido de resultados de acciones de control internas en los registros del proceso objeto de estudio y de las acciones de control del Grupo de Auditores Internos en el Expediente de Acciones de Control de la IES. Se evalúa mediante escalograma
	IAE: Índice de alineación con la estrategia general de la organización	Medida de la trazabilidad entre los objetivos estratégicos en los que impacta el proceso con sus actividades	Análisis documental de la planeación estratégica y plan de trabajo anual. Se evalúa mediante escalograma
	IDRI: Índice de la delimitación de responsabilidades individuales	Medida de la delimitación de las responsabilidades individuales en la gestión del proceso	Análisis de contenido de la documentación asociada al proceso, plan de trabajo anual, profesiogramas y planes de trabajo individual del personal involucrado. Se evalúa mediante escalograma
	ICLA: Índice de la calidad del listado de actividades	Medida de la calidad del listado de actividades del proceso (ver Anexo 5)	$ICLA = \frac{\sum_{i=1}^n ALA_i}{n}$ donde: <i>ALA</i> : evaluación del atributo del listado de actividades <i>n</i> : cantidad de atributos

Fuente: elaboración propia.

Los **indicadores de impacto** se evalúan a través del análisis de contenido en la documentación que evidencia los resultados de la gestión organizacional, en tanto que los **indicadores**

²⁸ Anteriormente denominado “Expediente Único”; a partir de 2009 denominado así, en virtud de la Ley N° 107 de la Contraloría General de la República de Cuba (Gaceta Oficial, 2009)

facilitadores se valoran en la documentación propia del proceso. La forma de evaluación se muestra en el **Cuadro 2.1** y en el **Anexo 6** el escalograma²⁹ utilizado por indicador.

Los datos obtenidos en la verificación de las premisas y la evaluación de los indicadores aportan elementos de juicio para elaborar el gráfico CEDAC inicial. Las ramas principales del diagrama causa-efecto se corresponden con las cuatro fases del procedimiento general y las ramas secundarias con sus etapas y pasos donde se señalan los principales factores que inciden en el comportamiento de los indicadores de la calidad en la gestión; a la derecha se grafican los indicadores de calidad en la gestión del proceso con el empleo de un gráfico radar.

La metodología CEDAC³⁰ (Galgano, 1993) permite evaluar de forma cronológica el comportamiento de los indicadores de calidad de la gestión del proceso sustantivo y facilita visualizar la relación entre las variables de la investigación; al accionar sobre la causa-variable independiente se obtienen los efectos-variables dependientes.

- **Etapa 1.2. Identificar la calidad real del proceso**

El objetivo de esta etapa es determinar las características de calidad real del proceso; su resultado es el listado de dichas características.

En la investigación se asumió el concepto de Ishikawa (1988), adecuado por González Cruz (2006) para los servicios, y que considera la calidad real como aquella que cumple con los requisitos establecidos por las partes interesadas.

En esta etapa se propone utilizar el **diagrama de análisis de árbol**³¹ para identificar las características de calidad real (ver **Figura 2.3**) que inicia con el listado de las partes interesadas en el proceso.

La herramienta elaborada facilita la visualización de los momentos de conversión de la necesidad o expectativa establecida de forma implícita o explícita por las partes interesadas en requisitos y de estos últimos, en características de calidad real con la ayuda de la utilización de puertas lógicas “O”, a semejanza de un análisis con el empleo de un árbol de decisión de errores. La entrada de la primera puerta lógica “O” es el listado de las necesidades o expectativas descritas con claridad, y

²⁹ Conjunto de afirmaciones pertinentes al objeto de medición, que varían en intensidad, conocido también como escalograma o escala de Guttman. El escalograma se concibió para escalas unidimensionales y acumulativas por Guttman (Hernández Sampieri *et al.*, 2006). En la investigación originaria se utilizaron escalas crecientes de cuatro valores entre 2 y 5, a semejanza de la escala de evaluación tradicional en IES cubanas.

³⁰ Metodología para encuadrar, gestionar y realizar la mejora en las organizaciones, válida para demostrar relaciones entre las variables de investigación en un estudio de caso tipo explicativo, como el que se desarrolla en la presente tesis doctoral.

³¹ Herramienta propuesta por la autora a partir de la integración del diagrama de análisis de fallas con el diagrama de árbol sobre la base de un diagrama de flujo

su salida se corresponde con los requisitos de calidad con tres alternativas posibles, que dependen de la relación entre dichos requisitos.

Una alternativa tiene lugar cuando hay requisitos coincidentes que se agrupan por afinidad; otra consiste en la divergencia entre requisitos, para cuya solución se procede a negociar con las partes interesadas emisoras de los requisitos en conflicto de acuerdo con su criticidad, y una tercera se presenta cuando no existe relación entre los requisitos. Cualquiera de estas tres alternativas confluye a la entrada de la siguiente puerta lógica “O” con una sola salida: el listado de requisitos. A continuación los requisitos se organizan y consolidan para finalmente obtener el listado de las características de calidad real del proceso.

El diagrama de análisis de árbol para la identificación de la calidad real se complementa con la utilización de diferentes instrumentos de captación de información para obtener las necesidades o expectativas de las partes interesadas (encuestas, métodos de trabajo en grupo, revisión documental o intercambios de rutina³²).

Se recomienda también la utilización de herramientas, tales como: el conocido diagrama de afinidad para la agrupación de requisitos y la pirámide de necesidades de Juran o matrices (Juran et al., 2001) para organizar y consolidar los datos, a partir de un primer nivel (más general) y ascendiendo a otros más específicos, hasta un nivel de claridad tal, que permita ser medido en el proceso.

- **Etapa 1.3. Desplegar la matriz de la calidad**

Figura 2.3 Diagrama de análisis de árbol para identificar la calidad real. **Fuente:** elaboración propia.

³² Espacios concebidos para el intercambio con las partes interesadas de forma planificada y sistemática.

El objetivo de esta Etapa es establecer las prioridades de las **características de calidad real** y de las **características de calidad sustituta**³³ del proceso, así como la criticidad de esta última. En su realización se aplica el **procedimiento específico**³⁴ **para el despliegue de las matrices** del **QFD** (ver **Figura 2.5**) que se utiliza en varias fases del procedimiento general, y cuya estructura general se muestra en la **Figura 2.6**. Sus pasos son:

Figura 2.5 Procedimiento específico para el despliegue de las matrices. **Fuente:** adaptado de Akao (1997).

Figura 2.6 Estructura general de las matrices. **Fuente:** adaptado de Akao (1997).

– **Paso 1.3.1. Desplegar los vectores de entrada, de factores de evaluación y de especificaciones**

El **vector de entrada** identifica los elementos a desplegar, lo constituye una columna de “m” filas que representa “los que hay que hacer”, y contiene las características de calidad real.

³³ En las organizaciones dedicadas a la prestación de servicios se utiliza también el término “elementos de control”, debido a que generalmente se determinan características de calidad que son intangibles, tales como amabilidad, cortesía u otras, y “las especificaciones deben ser inequívocamente claras” (Early et al., 2001). En la investigación se denominaron indistintamente calidad sustituta o especificaciones.

³⁴ También utilizado en las fases 2.2 y 3.2

El **vector de factores de evaluación** se forma por una fila con los índices seleccionados que caracterizan los elementos del **vector de entrada**.

Para la **Matriz de la calidad** estos índices son:

1. Clasificación de la importancia del elemento de entrada para las partes interesadas
2. Evaluación actual del elemento de entrada
3. Meta del elemento de entrada
4. Brecha de mejora
5. Peso absoluto del elemento de entrada
6. Peso relativo del elemento de entrada (%)
7. Importancia del elemento de entrada
8. Prioridad de atención del elemento de entrada

El **vector de especificaciones** para la **Matriz de calidad** está compuesto por las “n” columnas de **características de calidad sustitutas** para ejecutar el proceso. Estas se obtienen de la “traducción” de las características de calidad real demandadas por las partes interesadas a una o varias características de calidad sustituta en términos precisos para el que realiza el proceso, de forma tal que estas puedan ser objeto de medición.

– **Paso 1.3.2. Desarrollar la matriz central de relaciones**

Esta matriz de orden “m x n” está compuesta en las filas por los “m” elementos del **vector de entrada**, y los “n” elementos del **vector de especificaciones**, los que a su vez contienen las **características de calidad real y de calidad sustituta** respectivamente. El desarrollo de la matriz ocurre al definir la fuerza de relación entre los elementos de sus columnas y filas. La fuerza de la relación entre los elementos se ilustra gráficamente con los símbolos aceptados generalmente para el **QFD**, donde:

● = Fuerte, 5 ○ = Moderada, 4 △ = Débil, 3

– **Paso 1.3.3. Desarrollar la matriz de evaluación**

La **matriz de evaluación** es del orden “m x k” compuesta en las filas por los “m” elementos del **vector de entrada** y los “k” elementos del **vector de factores de evaluación** en sus columnas.

La clasificación de la importancia del elemento de entrada se calcula por datos obtenidos de los criterios de las partes interesadas; una de las alternativas más aplicadas (Early et al., 2001; González Cruz, 2006) es el que se expone a continuación:

- **Aplicar un cuestionario a las partes interesadas** sobre la importancia que consideran poseen los elementos de entrada, valorados en una escala Likert entre 1 y 5; donde 5 representa un

elemento considerado muy importante; 4, importante, 3, algo importante, 2 poco importante y 1 sin importancia.

- **Determinar los valores medios de las respuestas**, los cuales representarán la evaluación de la importancia otorgada por las partes interesadas a cada elemento de entrada.

La evaluación actual del elemento de entrada se obtiene con un proceder similar, con una escala Likert de cinco valores (entre 1 y 5, donde 5 representa una evaluación excelente; 4, muy buena; 3, buena; 2, insuficiente y 1, cuando no se evalúa).

La meta del elemento de entrada es un valor que debe definir el grupo de trabajo en función de la política de calidad de la IES, capacidades y objetivos del proceso; representa el valor posible a alcanzar por el elemento.

La brecha de mejora del elemento de entrada es un índice que representa el potencial de mejora de acuerdo a las capacidades de la IES, sin considerar las prioridades de las partes interesadas y en general, es un valor mayor o igual a 1. Se calcula por la expresión (1).

$$\text{Brecha de mejora} = \frac{\text{Nivel meta de la Entrada}}{\text{Valor actual de la Entrada}} \quad (1)$$

En este orden se introduce el peso absoluto de los elementos de entrada como un índice que considera los criterios de las partes interesadas con la gestión de la calidad de la IES respecto al elemento de entrada, y se determina mediante la expresión (2).

$$\text{Peso absoluto} = \text{Clasificación de importancia} \times \text{Brecha de mejora} \quad (2)$$

Así, los pesos relativos de los elementos de entrada constituyen el valor en % que representa el peso absoluto de cada elemento de entrada respecto a la suma de todos los pesos absolutos (ver expresión 3). Este índice facilita el análisis integrado de los elementos de entrada para posteriormente establecer su prioridad.

$$PE_i = \frac{PaE_i}{\sum_{i=1}^m PaE_i} \times 100 \quad (\%) \quad (3)$$

donde:

PE_i : Peso de la entrada “ i ”, en %

PaE_i : Peso absoluto de la entrada “ i ”

m : cantidad de elementos del **vector de entrada**

Para establecer la prioridad se utiliza el **índice de importancia del elemento de entrada**; la prioridad de este elemento no solo debe considerar la importancia del elemento en cuestión para las partes interesadas y aquellas relacionadas con la política de la organización para el proceso, sino también la influencia que ejerce cada elemento de las columnas sobre un elemento de entrada

determinado (ver expresión 4).

$$IE_i = PE_i \sum_{j=1}^m F_{ij} \quad (4)$$

donde:

IE_i : Importancia entrada “ i ”

F_{ij} : Fuerza de la relación entre el elemento de entrada “ i ” con el elemento de la columna “ j ”.

Entonces el **orden de prioridad** se establece por orden descendente de IE_i ; para el mayor valor de IE_i la prioridad es de primer orden, luego segundo y así sucesivamente.

– **Paso 1.3.4: Calcular vector de puntuación de relaciones**

Este vector permite relacionar cada elemento del **vector de especificaciones** con el peso del elemento de entrada y la fuerza de relación entre ambos elementos (establecida en el paso 1.3.2). Está formado por los pesos de los elementos del vector de especificaciones y se determina mediante la expresión (5).

$$PC_j = \sum_{i=1}^m PaE_i \times F_{ij} \quad (5)$$

donde:

PC_j : Peso del elemento de la columna “ j ”

El **peso absoluto de cada elemento de columna** es la relación expresada en %, entre el peso de cada elemento de columna y el valor total de todos los pesos, determinado por la expresión (6).

$$PaC_j = \frac{PC_j}{\sum_{i=1}^n PC_j} \times 100 \quad (\%) \quad (6)$$

donde:

PaC_j : Peso absoluto del elemento de la columna “ j ”, en %

n : cantidad de columnas.

– **Paso 1.3.5. Desarrollar la matriz de criticidad**

Juran (1974) señaló que es imprescindible para la organización identificar las pocas y vitales características del producto; en este caso, se trata de elementos del proceso sustantivo que necesitan recibir prioridad en cuanto a atención y recursos. Para realizar este análisis se debe tener en cuenta la fuerza con que cada elemento influye sobre el resto; este dato se obtiene si se considera una matriz triangular con los elementos del **vector de especificaciones** en sus filas y columnas.

– **Paso 1.3.6. Determinar el vector de evaluación de criticidad**

El análisis de la criticidad se realiza para los elementos del **vector de especificaciones** y tiene en cuenta las consideraciones del personal que realiza el servicio sobre la importancia de cada especificación. Este vector se determina utilizando la expresión (7).

$$IC_j = Ip_j \times \sum_{i=1}^n (PaC_j \times F_{ij}) \quad (7)$$

donde:

IC_j : **Índice de criticidad** del elemento “j”

Ip_j : Importancia asignada al elemento de la columna “j” por el personal que gestiona el proceso.

F_{ij} : Fuerza de relación entre el elemento de la fila “i” con el elemento de la columna “j” de la **matriz de criticidad**.

El mayor **Índice de criticidad** fija el primer orden de prioridad. Este índice incluye las consideraciones del proveedor del servicio sobre el elemento en cuestión, las demandas de las partes interesadas mediante la fuerza de relación entre las entradas y las columnas de la **matriz central de relaciones** y la influencia de este elemento sobre los restantes (en la **matriz de criticidad**). Tal índice permite establecer el orden de atención sobre determinada especificación del proceso.

➤ **Fase 2. Implementar el control de la calidad del proceso**

El objetivo de esta fase es establecer los puntos de control de la calidad del proceso e implementar los documentos normativos necesarios para su gestión; su resultado es la formalización del proceso. Sus etapas se describen a continuación.

• **Etapa 2.1. Identificar actividades del proceso**

A partir de la definición de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios aportada en el epígrafe 1.3.5, se propone el **diagrama de árbol para obtener las actividades del proceso** (ver **Figura 2.7**); en esta etapa se comprueba si el listado de actividades del proceso objeto de análisis contiene las declaradas en el diagrama de la **Figura 2.7**, y de ser necesario se incluyen las que sea preciso. Este tipo de diagrama puede ser utilizado en estos casos como herramienta para la descomposición del proceso. En los macroprocesos³⁵ universitarios se identifican procesos, subprocesos o actividades que serán detallados en las unidades organizativas en que se ejecutan: facultades, departamentos o centros de estudio / investigación adscritos a facultades universitarias o independientes de estas, y que a su vez, deben desagregarse

³⁵ Se corresponden con los procesos generales identificados; habitualmente representados en el mapa de procesos.

sucesivamente hasta llegar a las actividades individuales.

Figura 2.7 Diagrama de árbol para obtener las actividades del proceso objeto de análisis. Fuente: elaboración propia.

• **Etapa 2.2. Desplegar la Matriz del proceso**

El objetivo de esta etapa es definir la criticidad de las actividades del proceso y establecer las responsabilidades del personal involucrado en la gestión del proceso analizado.

Esta etapa se ejecuta en un primer momento, a través del **procedimiento específico para el despliegue de las matrices** que se expone a continuación, y con posterioridad se delega la autoridad.

– **Paso 2.2.1. Desplegar los vectores de entrada, de factores de evaluación y de especificaciones**

El **vector de entrada** se despliega con las características de **calidad sustituta** correspondientes al **vector de especificaciones** del paso 1.3.1 en el despliegue de la **matriz de calidad**.

El **vector de factores de evaluación** para la **matriz de proceso** se forma con los vectores columna compuestos por los índices:

1. Peso absoluto de las **características de calidad sustituta**
2. Importancia de las **características de calidad sustituta**
3. Prioridad de atención de las **características de calidad sustituta**

El **Vector de especificaciones** para la matriz del proceso está compuesto por las “n” columnas de las **actividades del proceso** obtenidas de la Etapa 2.1.

– **Paso 2.2.2. Desarrollar matriz central de relaciones**

Esta es una matriz compuesta en las filas por las **características de calidad sustituta** como **vector de entrada**, y en las columnas por las **actividades del proceso** como **vector de especificaciones**, para su despliegue se determina la fuerza de relación entre los componentes de cada vector.

– **Paso 2.2.3. Desarrollar la matriz de evaluación**

Las columnas de esta matriz se obtienen:

1. Del peso absoluto de las **características de calidad sustituta**, obtenido en la Etapa 1.3, Paso 1.3.4.
2. Del cálculo de la importancia de las **características de calidad sustituta**, mediante la expresión (4), donde PE_i es el peso absoluto de las **características de calidad sustituta**.
3. De la prioridad de atención de las **características de calidad sustituta**, obtenida ordenando su índice de importancia en orden descendente.

– **Paso 2.2.4. Listar vector de puntuación de relaciones**

Este vector está compuesto por el peso de cada **actividad del proceso**, considerando el peso de la **característica de calidad sustituta** y la fuerza de relación entre ambos elementos, establecida en la **matriz central de relaciones**. Para calcular cada elemento del vector se emplean las expresiones (5) y (6).

– **Paso 2.2.5: Desarrollar la Matriz de criticidad**

La matriz de criticidad se despliega con **las actividades del proceso** y con posterioridad se calcula el **índice de criticidad** con la expresión (7) para establecer las prioridades de las mismas. El segundo momento de la Etapa consiste en la delegación de autoridad como la forma empleada para declarar las responsabilidades del personal involucrado en el proceso (Nagashima, 1990); se recomienda que se haga de manera explícita y oficialmente documentada. Para su visualización en el proceso se recomienda la utilización del diagrama de flujo de funciones cruzadas o la matriz de delegación de autoridad.

La matriz de delegación de autoridad del proceso establece quién tiene autoridad para hacer qué en cada actividad y facilita en la práctica, cumplir con la norma de actividades de control de la Resolución N°. 60 / 2011 de la CGR, referida a la coordinación entre áreas, separación de tareas, responsabilidades y niveles de autorización, “[...] *el Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere de una adecuada interrelación y coordinación de trabajo entre las áreas que ejecutan los procesos y actividades; cada operación necesita de la autorización de la autoridad facultada y debe quedar específicamente definida, documentada, asignada y comunicada al*

responsable de su ejecución”.

En los escaques de la matriz de criticidad donde confluyen las columnas correspondientes a los responsables y las filas de actividades, se marca con símbolos abreviados el tipo de autoridad a ejercer por cada responsable u órgano colegiado que interviene en la gestión del proceso.

En las IES existen unidades organizativas que se encargan de la asesoría y control de los procesos sustantivos. En esta etapa se esclarecen las responsabilidades de estas unidades siempre que proceda (Pérez Vila, 2008; González Cruz et al., 2010/a/).

- **Etapa 2.3. Normalizar elementos del proceso**

El objetivo de esta etapa consiste en formalizar el proceso, y su resultado se puede resumir en uno o varios documentos normativos, se propone el procedimiento para normalizar que se muestra en la **Figura 2.8**.

- **Procedimiento para normalizar elementos del proceso**

La selección del objeto³⁶ a normalizar se realiza entre aquellas actividades o procesos que contengan características críticas, de manera tal que se asegure su repetibilidad libre de la ocurrencia de fallas o errores que pongan en peligro los resultados de la gestión (González Cruz et al., 2014/b/).

Los gestores de la documentación se seleccionan de los miembros del grupo de trabajo; son los responsables de coordinar la actividad de normalización y escribir el documento resultante, por lo que de ser necesario, se aseguran sus competencias específicas mediante la capacitación.

Es conveniente revisar los documentos regulativos (normas, resoluciones, regulaciones, procedimientos) que constituyen referencias del sector, del país o internacionales, en dependencia de los objetivos de calidad de la IES respecto al objeto de normalización.

El paso siguiente consiste en la elaboración del documento normativo, que según la NC ISO/IEC Guía 2:2005, es aquel que proporciona reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados³⁷.

Las IES elaboran distintos tipos de documentos de este tipo, tales como: instrucciones, indicaciones, procedimientos o manuales, entre otros. El tipo de documento depende del objeto de normalización y su alcance, y por lo general tienen su formato establecido.

³⁶ En un sentido amplio puede ser un producto, proceso o servicio universitario, según la (NC ISO/IEC Guía 2:2005).

³⁷ La norma aclara que es un término genérico que abarca documentos tales como normas, especificaciones técnicas, códigos de buenas prácticas y reglamentos, entre otros.

Las características de los procesos sustantivos universitarios y la configuración estructural de las IES caracterizadas como una “burocracia profesional” (Mintzberg, 2000), imprimen complejidad a los documentos normativos, razón por la que en esta etapa se perfilan las responsabilidades y

Figura 2.8 Diagrama de flujo del procedimiento para normalizar elementos del proceso. **Fuente:** elaboración propia.

autoridades del personal que interviene en el proceso, se actualiza la matriz de delegación de autoridad, así como las funciones del personal involucrado.

Cuando el objeto a normalizar alcanza más de un área funcional, se aprueba por el nivel inmediato superior, según el organigrama universitario (principio de subsidiariedad). Es en este momento que se le confiere el carácter de norma al documento elaborado, al establecerse por consenso y aprobado por un organismo competente, para su uso común y repetido.

El documento normativo se publica después de su aprobación, de utilizarse la vía electrónica se necesita garantizar su seguridad para que la modificación solo se realice por las personas con autoridad funcional para hacerlo. Sin embargo, no resulta suficiente su publicación, los actores involucrados de forma directa con el objeto de normalización se instruyen, a fin de que sean capaces de cumplir con lo establecido en el documento normativo. Resulta una buena práctica mantener cursos sistemáticos de actualización. Por otra parte y según plantea Ishikawa (1988), un buen documento normativo debe revisarse y modificarse por lo menos cada 6 meses de ahí la importancia del lazo de retroalimentación de la **Figura 2.8**; en caso contrario, puede ser considerado un “documento que no se utiliza”, ya que la dinámica de la gestión de las IES impone cambios en las rutinas; si bien el tiempo de los procesos universitarios induce a establecer un periodo mayor, no se recomienda que este exceda el año.

➤ **Fase 3. Verificar la calidad del proceso**

Esta Fase tiene por objetivo comprobar hasta donde los mecanismos de control de la calidad del proceso son capaces de prever la ocurrencia de fallos. Su resultado son los controles de calidad en las actividades del proceso.

• **Etapa 3.1. Identificar y gestionar riesgos del proceso**

El desarrollo de esta Etapa se basa en una adaptación del procedimiento para la aplicación del AMFE³⁸ de procesos de González Cruz (2006) que se muestra en la **Figura 2.9**.

• **Procedimiento AMFE para identificar y gestionar riesgos en la gestión de procesos universitarios**

Los elementos del AMFE son: modos de fallo, causas de fallo, efectos de fallo y controles a desarrollar asociados a las actividades del proceso objeto de análisis.

Las actividades desplegadas en la matriz de proceso de la Etapa 2.2, pueden tener más de un modo de fallo. Los modos de fallo se evalúan de acuerdo con su frecuencia, severidad y la posibilidad de detección mediante los controles establecidos. Ante la carencia de datos estadísticos, el grupo de trabajo emite los criterios de evaluación de acuerdo con las escalas por cada coeficiente declaradas en las tablas del **Anexo 7**.

El Índice de prioridad de riesgo (IPR) se calcula mediante la expresión (8)

$$IPR_i = F_i \times S_i \times D_i \quad (8)$$

³⁸ Análisis Modal de Fallos y Efectos, también conocido como FMEA, por sus siglas del inglés Failure Mode and Effects Analysis.

donde:

Fi: Frecuencia del riesgo “*i*”

Si: Severidad del riesgo “*i*”

Di: Detección del riesgo “*i*”

Derivado de la expresión (8) se establece el orden de prioridad de los riesgos; a mayor IPR, mayor prioridad.

El registro de análisis de riesgo es la base para elaborar el plan de prevención asociado al proceso objeto de análisis, en cumplimiento de la Resolución N°. 60 / 2011 de la CGR (ver **Cuadro 2.2**). En las columnas del plan de prevención se hacen coincidir los modos de fallo del AMFE con los riesgos, los efectos con las posibles manifestaciones negativas y las acciones a aplicar para contribuir a minimizar o eliminar las causas que provocan el riesgo.

Figura 2.9 Diagrama de flujo del procedimiento de gestión de riesgos. **Fuente:** adaptado de González Cruz (2006).

Cuadro 2.2 Registro de análisis de riesgo

Área:				Fecha de elaboración:	
Actividad /proceso	Modo de fallo/Riesgo	Causa	Efecto/Posible manifestación	Evaluación	IPR

Fuente: elaboración propia.

• **Etapa 3.2. Desplegar la Matriz de los riesgos del proceso**

El objetivo de esta Etapa es establecer la criticidad de los riesgos del proceso; se ejecuta utilizando el **procedimiento común para el despliegue de las matrices** que fue expuesto en la Etapa 1.3.

En la **matriz de los riesgos** el **vector de entrada** se despliega con las **actividades del proceso**, correspondientes con el **vector de especificaciones** del paso 2.2.1.

El **vector de Factores de evaluación** se forma con los vectores columnas compuestos por los índices:

1. Peso absoluto de las **actividades del proceso**
2. Importancia de las **actividades del proceso**
3. Prioridad de atención de las **actividades del proceso**

El **Vector de especificaciones** para la **matriz de los riesgos** está compuesto por las “n” columnas de los **riesgos del proceso** obtenidos de la Etapa 3.1.

La **matriz central de relaciones** está compuesta en las filas por las **actividades del proceso**, como **vector de entrada**, y en las columnas por los **riesgos del proceso** como **vector de especificaciones**, para su despliegue se determina la fuerza de relación entre los componentes de cada vector.

Las columnas de la **Matriz de evaluación** se obtienen:

4. Del peso absoluto de las **actividades del proceso**, obtenido en la Etapa 2.2, Paso 2.2.4.
5. Del cálculo de la importancia de las **actividades del proceso**, mediante la expresión (4), donde PE_i es el peso absoluto de la **actividad del proceso**.
6. De la prioridad de atención de las **actividades del proceso**, obtenida ordenando su índice de importancia en orden descendente.

El **vector de puntuación de relaciones** establece el peso de cada **riesgo del proceso**, considerando el peso de las **actividades del proceso** y la fuerza de relación entre ambos elementos, establecido en la **matriz central de relaciones**. Para calcular cada elemento del vector se emplean las expresiones (5) y (6).

Para el despliegue de la **matriz de criticidad** se debe considerar que la gestión de riesgos aporta el IPR al calcular el **Índice de criticidad** de los riesgos y la expresión (7) del **procedimiento común para el despliegue de las matrices** se convierte en la expresión (9):

$$IC_j = IPR_j \times \sum_{i=1}^n (PaC_i \times F_{ij}) \quad (9)$$

donde:

IC_j : influencia del riesgo “j” sobre el resto de los riesgos o Índice de criticidad del riesgo

IPR_j : índice de prioridad del riesgo “j”.

PaC_i : peso absoluto del elemento de la Entrada “i”, en este caso se corresponde con el peso absoluto de las actividades/procesos.

F_{ij} : fuerza de la relación entre el riesgo “i” y el riesgo “j”.

Un riesgo puede asociarse a más de una causa o actividad, e implica evaluaciones distintas. Para calcular el Índice de criticidad del riesgo se asume el IPR de mayor valor asociado al riesgo. Esta forma de análisis de criticidad del riesgo contiene, además de los elementos del AMFE, las consideraciones relacionadas a la calidad del proceso, desplegadas desde la **matriz de la calidad**.

➤ **Fase 4. Actuar en la mejora de la calidad del proceso**

Esta Fase tiene por objetivo identificar los puntos de mejora e implementar las acciones de mejora

de la calidad en la gestión del proceso objeto de análisis. Su resultado son evaluaciones de calidad del proceso y el plan de mejora de su gestión, contempla las etapas siguientes:

- **Etapa 4.1. Identificar puntos de mejora en la gestión**

La identificación de puntos de mejora se concibe sobre la utilización de tres procedimientos específicos alternativos a aplicar, según el alcance de la implementación del procedimiento general:

1. **Procedimiento de evaluación de la conformidad del proceso**, a aplicar cuando el proceso está normalizado y hasta un semestre después de implantados los documentos normativos; recomendable para ajustar el comportamiento del proceso y perfeccionar estos documentos.
2. **Procedimiento de auditoria de gestión del proceso**, recomendado cuando el proceso está documentado y no menos de un semestre de implantados los documentos normativos que aseguran el proceso.
3. **Procedimiento de diagnóstico de la cultura de la calidad**, recomendado cuando en la unidad organizativa se ha aplicado el instrumental metodológico en más de un proceso sustantivo.

- **Procedimiento de evaluación de la conformidad del proceso**

La evaluación de la conformidad consiste en la demostración de que se cumple con los requisitos especificados y documentados relativos a un proceso (NC ISO/IEC 17000:2005). Consta de cuatro pasos: selección, determinación, revisión y atestación y vigilancia (ver **Figura 2.10**).

Este tipo de evaluación aporta solidez y credibilidad a las afirmaciones de que se cumplen los requisitos especificados y documentados; además proporciona a las partes interesadas una mayor confianza en tales afirmaciones.

En la propia **Figura 2.10** se muestra el diagrama de flujo del procedimiento diseñado. En la selección se revisa el estado de actualización de los documentos normativos y se proponen modificaciones si no están adecuadamente actualizados; se evalúa la calidad del documento normativo y si no es satisfactoria se concluye que el documento normativo no es conforme y concluye el procedimiento.

Para la evaluación de la calidad del documento normativo se utiliza la expresión (10).

$$ICD = \frac{\sum_{i=1}^6 EA_i}{6} \quad (10)$$

donde:

ICD: Índice de calidad del documento

EA_i: Estado del atributo “i” del documento

Figura 2.10 Diagrama de flujo del procedimiento de evaluación de la conformidad. **Fuente:** elaboración propia.

Pérez Campdesuñer (2006) identifica la existencia del documento, su conocimiento y aplicación como atributos de la calidad del mismo, a los que se añaden actualización, pertinencia y suficiencia como resultado de la presente investigación (ver **Cuadro 2.3**). Para establecer el estado de los atributos se utiliza el escalograma que se muestra en el **Cuadro 2.4**, con la observación que se asumen los valores expresados en % por considerarlos convenientes para una evaluación inicial, sin referentes previos.

Cuando el $ICD \geq 3$, se procede a elaborar la guía de evaluación con las referencias normativas actualizadas y se prepara el muestreo a aplicar. En la elaboración de la guía es conveniente utilizar listas de chequeo o verificación que se aplican con posterioridad en la determinación de la conformidad según el muestreo planificado. Luego se evalúa la conformidad de acuerdo con los resultados obtenidos, y durante la vigilancia (Paso 4 del procedimiento de la **Figura 2.11**), se

solucionan las no conformidades identificadas.

Cuadro 2.3 Atributos de la calidad de la documentación y forma de medición

Atributo	Definición conceptual	Definición operacional
Existencia	Medida de la presencia de la documentación, relacionada con la gestión del proceso para su uso común, con independencia del formato en que esta se encuentre	Observación y análisis del contenido de la documentación
Actualización	Medida de la revisión de la documentación (Ishikawa, 1988)	Observación y análisis del contenido de la documentación
Conocimiento	Medida del entendimiento y divulgación de la documentación	Observación, análisis del contenido de la documentación, entrevistas y encuestas dicotómicas al personal involucrado en el proceso
Aplicación	Medida de la utilización del documento	Observación, análisis del contenido de la documentación, entrevistas y encuestas dicotómicas al personal involucrado en el proceso
Pertinencia	Medida de la correspondencia de la documentación con las prácticas habituales en el sistema donde esta se utiliza	Observación y análisis del contenido de la documentación
Suficiencia	Medida de la capacidad de la documentación de contener los requisitos de calidad que corresponden al alcance declarado y la normativa de referencia	Análisis de contenido de la documentación y la normativa de referencia

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2.4 Escalograma para la evaluación de los atributos de la documentación

Atributo	Excelente (5)	Bien (4)	Regular (3)	Mal (2)
Existencia	Existe aprobado por la autoridad correspondiente	Existe pero no está aprobado por la autoridad correspondiente	No existe formalizado en un documento, pero se trabaja en ello	No existe formalizado en un documento
Actualización	Actualizado y revisado en el último semestre	Se actualizó y revisó hace más de 6 meses y menos de un año	Se actualizó y revisó hace más de un año	No se ha actualizado nunca
Conocimiento	Se conoce, entiende y hay evidencias de su divulgación (acciones de capacitación)	Se conoce y entiende por el personal involucrado pero no hay evidencias de su divulgación	Se conoce y no se entiende por el personal involucrado	No se conoce por alguno de los implicados
Aplicación	Se aplica en su totalidad	Se aplica en un 60 % o más	Se aplica en menos de un 60 %	No se aplica
Pertinencia	Todos los conceptos y términos son adecuados al sistema de la organización	Los conceptos y términos son adecuados parcialmente al sistema de la organización en más de un 60 %	Los conceptos y términos son adecuados parcialmente al sistema de la organización en 60 % o menos	Los conceptos y términos no son adecuados al sistema de la organización
Suficiencia	Todos los requisitos de calidad correspondientes al alcance declarado y la normativa de referencia están presentes	Un requisito de calidad que corresponde al alcance de la documentación y la normativa de referencia no está presente y no constituye un punto crítico	Más de un requisito de calidad que corresponde al alcance de la documentación y la normativa de referencia no está presente y no constituyen puntos críticos	Los requisitos de calidad correspondientes al alcance declarado y la normativa de referencia no están presentes o falta al menos un requisito de calidad que constituye un punto crítico

Fuente: elaboración propia.

- **Procedimiento de auditoría de gestión del proceso**

La auditoría de gestión de procesos es una forma especial de auditoría basada en la propia gestión del proceso; su objetivo es proveer información objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría (NC ISO 9000:2005). Los objetivos de este tipo de evaluación, son (Mills, 1999; NC ISO 19011:2002):

- determinar si el proceso es conforme o no con los requisitos y estándares especificados para el mismo,
- evaluar la eficacia del proceso establecida para el logro de las políticas y el cumplimiento de los objetivos planificados,
- identificar oportunidades de mejora,
- satisfacer requisitos regulativos o legales,
- evaluar si el proceso puede mantener la continuidad dentro de la organización según las políticas establecidas.

El procedimiento de auditoría que se propone en la investigación se muestra en la **Figura 2.11**, se estructura en cuatro (4) pasos que se corresponden con el ciclo **PHVA**.

La selección de los auditores del proceso se basa en los requisitos de calificación y experiencia, así como en sus atributos personales: ético, mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido y seguro de si mismo (NC ISO 19011:2002). Los documentos normativos en todas las instancias deben ser objeto de revisión.

Para la realización de la auditoría in situ el grupo de auditores se presenta a los directivos del proceso a auditar, y da a conocer el alcance de la misma; solicita a los auditados la documentación que soporta al proceso objeto de auditoría y aplica la guía elaborada al respecto.

Es recomendable realizar al menos un contacto con todo el personal involucrado en la elaboración de los registros del proceso para facilitar el esclarecimiento de los hallazgos, de manera que estos puedan confirmarse y en consecuencia registrar las evidencias comprobadas. Para ello se

Figura 2.11 Procedimiento de auditoría de gestión del proceso sustantivo. **Fuente:** adaptado de Quintana González (2011) y González Cruz et al. (2013).

recomiendan las entrevistas y de ser necesario, la revisión de otros documentos no solicitados al inicio.

En este aspecto, aunque se acostumbra que la documentación se encuentre en formato impreso, para la auditoría de gestión también es válido aceptar documentos en formato electrónico, siempre que se demuestre con evidencias que el documento es sujeto a cambios solo por el personal autorizado.

En el caso de que la IES no tenga implantado un sistema de gestión de la calidad, para la elaboración del informe, resulta recomendable clasificar los hallazgos y establecer la relación con las normas del sistema de control interno, por la obligatoriedad de su cumplimiento, para garantizar el seguimiento de las no conformidades mediante los mecanismos de supervisión y monitoreo establecidos (González Cruz *et al.*, 2013).

Finaliza con una reunión de cierre y conclusiones para presentar el informe preliminar a los auditados, donde se esclarecen algunos aspectos para conformar el informe final y se elaboran las propuestas de mejora. El último paso del procedimiento es una acción para asegurar que las no conformidades detectadas han sido resueltas en el plazo acordado entre auditores y auditados.

- **Procedimiento de diagnóstico de la cultura de la calidad**

La cultura de la calidad es parte de la cultura organizacional. En el marco de una IES “[...] *afecta a casi todos los aspectos de la misma, sus rutinas diarias, su estrategia, sus métodos, sus procesos; pues si la organización tiene una historia compartida, esas presunciones habrán generado un esquema estructurado en el cual se reflejan sus valores y presunciones básicas*” (Bauzá Vázquez, 2006). Por otra parte, estudios sobre la cultura de la calidad (Cantú Delgado, 2001; European University Association, 2006; Gryna *et al.*, 2007) refieren este tipo de evaluación como una forma de evaluar la calidad en la gestión de la organización.

Al aplicar el procedimiento general del despliegue de la calidad en más de un proceso sustantivo, y por sus propias características, se interviene en la organización de modo general.

El procedimiento para el diagnóstico de la cultura de la calidad (ver su diagrama de flujo en la **Figura 2.12**) se basa en la identificación de factores claves y operacionales, su caracterización e interrelación dinámica para identificar las fuentes de fallos. A diferencia de utilizar solo cuestionarios para la evaluación de la cultura de la calidad, en la aplicación del procedimiento se pueden utilizar también diferentes vías, tales como:

- la **revisión documental** de la planeación estratégica y el cumplimiento de los objetivos para el período a evaluar y el anterior, el plan de capacitación de los profesores y trabajadores y su cumplimiento, la evaluación de profesores y trabajadores el periodo anterior, los informes de

autoevaluación para la acreditación de los programas, los planes de trabajo y sus informes de cumplimiento, resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, actas del consejo de dirección y de las reuniones con trabajadores, entre otros,

Figura 2.12 Diagrama de flujo para el diagnóstico de la cultura de la calidad. **Fuente:** adaptado de Ramos Rodríguez (2013) y González Cruz et al. (2014/a).

- la **observación directa**, para constatar el estado de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de que dispone la unidad organizativa que se trate para ofrecer sus servicios,
- **trabajo en equipo**, con profesores, estudiantes, consejo de dirección que muestra elementos

relacionados con los valores, la comunicación y la responsabilidad de la dirección ante la calidad,

- **encuestas / cuestionarios**, a profesores y estudiantes
- **entrevistas a los empleadores**, para identificar su compromiso ante la calidad y su percepción sobre la calidad de la gestión en la unidad organizativa que se trate.

- **Etapa 4.2. Implementar acciones de mejora**

Al llegar a esta etapa hay tres matrices desplegadas sucesivamente y el resultado de varios procedimientos que aportan criterios sobre los elementos críticos en la calidad del proceso objeto de estudio, así como aquellos a priorizar en un plan de mejora. También en la anterior etapa del procedimiento general, se proponen diferentes alternativas que aportan elementos de juicio para evaluar la calidad de la gestión del proceso.

Para establecer el plan de mejora se recomienda la utilización de la herramienta 5W2H³⁹ que ayuda a definir las acciones de mejora, su responsable, objetivos, alcance, lugar y momento en que se debe hacer, además de los recursos necesarios para acometerla.

El procedimiento general mantiene un lazo que asegura el carácter cíclico de la mejora en el despliegue de la calidad del proceso.

2.3 Conclusiones parciales

1. El instrumental metodológico desarrollado para el despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos de IES, concebido como un procedimiento general que integra herramientas de gestión desplegadas en el ciclo Deming con la utilización del QFD, constituye una alternativa de solución metodológica general al problema científico planteado.
2. Los indicadores para evaluar la calidad en la gestión de un proceso sustantivo como punto de partida y seguimiento de la aplicación del instrumental metodológico desarrollado, constituyen guías útiles para identificar en qué medida el proceso cumple con los requisitos de calidad establecidos en la gestión y contribuye a la toma de decisiones sobre la orientación de calidad que precise el proceso sustantivo objeto de análisis.
3. El diagrama de análisis de árbol, utilizado en la fase de planificación del proceso para identificar la calidad real, diferencia los momentos en que la necesidad o expectativa se convierte en requisito de calidad, incluye las alternativas posibles de su tratamiento antes de convertirse en característica de calidad real, permite orientarse al cumplimiento integral y

³⁹ Siglas en inglés de What (“qué acción” y “que tiene que hacer”), Who (“quién es el responsable”), When (“cuándo se hace”), Where (“donde se hace”) y de Why (“por qué se hace”), así como de How (“cómo se hace”) y How many o How much (“con qué recursos”)

racional de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la gestión de los procesos sustantivos universitarios, y facilita su despliegue posterior en el proceso

4. El procedimiento para el despliegue de las matrices basado en el QFD, aporta el análisis de criticidad de los elementos del proceso que conforman la matriz triangular desplegados en el vector de especificaciones; de igual forma, las matrices de evaluación de los elementos del vector de entrada de las matrices desarrolladas en las tres primeras fases del procedimiento general constituyen herramientas para establecer el orden de prioridad y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la calidad del proceso.
5. El diagrama de árbol utilizado en la fase correspondiente a implementar el control de la calidad para obtener las actividades que tributan a esta en la gestión del proceso, es una herramienta que facilita la trazabilidad de las características de calidad al establecer la guía para identificar las actividades que no deben faltar en la ejecución del proceso.
6. El procedimiento específico para normalizar elementos del proceso objeto de análisis contribuye a la disciplina organizativa y a homogeneizar las características de calidad para su gestión, que debe complementarse con la utilización de la matriz de delegación de autoridad y el diagrama de flujo de funciones cruzadas como herramientas de normalización, para perfilar las responsabilidades de los actores involucrados en el objeto de normalización.
7. El procedimiento específico para la gestión de los riesgos basado en el AMFE de procesos, en la fase de verificar la calidad del procedimiento general, facilita la actualización sistemática del plan de prevención de la Resolución N°. 60 / 2011 de la CGR y aporta el carácter preventivo a la gestión del proceso, al adelantarse a los riesgos que pudieran ocurrir.
8. El estado de los atributos de la calidad del documento normativo permite calcular su índice de calidad (ICD), que constituye una herramienta para preparar la evaluación de la conformidad del antes referido documento.
9. Los procedimientos alternativos para identificar puntos de mejora de la gestión del proceso objeto de análisis obedecen al alcance de la aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad, su impacto en la organización y los objetivos de calidad definidos para la aplicación del procedimiento general.

“No vamos a sentarnos y hacer un alto en el camino para pensar cuales serán nuestros próximos pasos. Vamos a pensar caminando, vamos a aprender creando y también, por qué no decirlo, equivocándonos”

Ernesto Guevara de la Serna

Capítulo 3. Aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión de un proceso sustantivo de la UCLV. Comprobación de la hipótesis general de investigación.

A los efectos de comprobar la hipótesis general de la investigación a partir de la estrategia formulada para ello y expuesta en la introducción de este documento, se realizó un **estudio de caso explicativo con unidades de análisis incrustadas**, enmarcadas en un tipo de investigación

Figura 3.1 Esquema del tipo de investigación para la comprobación de la hipótesis. **Fuente:** adaptado de Hernández Sampieri *et al.* (2006).

experimental.

Este tipo de estudio de caso responde a la tipología de Yin (2003) “por el número de casos y unidad de análisis”, útil cuando el caso puede fraccionarse en varias unidades; a diferencia de Hernández Sampieri *et al.* (2006) que trata fracciones disímiles, la utilización de unidades de análisis con características comunes se considera un diseño específico adecuado para explicitar la particularidad de “descomposición del proceso” del instrumental metodológico para el despliegue de la calidad en la gestión de procesos sustantivos de IES (ver **Figura 3.1**). Lo anterior se complementó con la selección de muestras extremas⁴⁰ para reforzar los criterios de calidad en este tipo de investigación.

El proceso metodológico diseñado (ver **Figura 3.2**) parte de la construcción del marco teórico referencial y el instrumental metodológico, expuestos en los capítulos anteriores de este documento. A continuación se selecciona el caso de estudio y en el análisis inicial se identifica su contexto, sus antecedentes y se prepara la información a recabar tanto en el caso como en cada unidad de análisis incrustada, elegidas como casos extremos por su representatividad, sobre la base de seleccionar como criterios diferenciadores aquellas características del proceso sustantivo objeto de estudio que no sufren modificaciones en el transcurso de la investigación. Luego de recopilada la información, tanto en el caso como en sus unidades de análisis, se procede a corroborar el instrumental metodológico.

Como **objeto de estudio práctico** de la investigación y por ende, como **contexto institucional** para el caso de estudio analizado se tomó a la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

⁴⁰ Muestras no probabilísticas orientadas hacia la investigación cualitativa, recomendada por Hernández Sampieri *et al.* (2006; 2010) cuando interesa evaluar situaciones alejadas de la “normalidad”; efectiva para analizar el caso en su generalidad, por tanto adecuada para comprobar la factibilidad del uso del instrumental metodológico.

(UCLV), tercer centro de educación superior creado en el país⁴¹ que en 2014 celebra el 62º aniversario de su fundación.

Figura 3.2 Proceso metodológico (simplificado) de un estudio de caso único con dos unidades de análisis incrustadas extremas. **Fuente:** adaptado de Bonache (1999) y Yin (2003).

3.1 Aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV. Comprobación de la viabilidad de su implementación

En este epígrafe se resumen los resultados del trabajo experimental realizado al transitar la primera de las dos vías utilizadas para comprobar la hipótesis general de investigación, relativa a evidenciar la factibilidad de la implementación del instrumental metodológico diseñado en un proceso sustantivo universitario específico en la UCLV, en consideración a su representatividad entre las universidades nacionales cubanas.

3.1.1 Breve caracterización de la UCLV como objeto de estudio práctico de la investigación.

La UCLV es una universidad nacional caracterizada entre otros aspectos, por la amplia diversidad de su oferta educativa, tanto de pregrado como de posgrado, así como por sus indicadores integrales de desempeño institucional que la sitúan entre las tres primeras IES del país. Su estructura académica en la sede central está compuesta por doce (12) facultades y un Colegio Universitario de Formación Básica; cuenta con 31 departamentos docentes, trece (13) centros de estudio/investigación y un centro de estudio no adscrito a facultades, así como trece (13) filiales universitarias municipales (FUM); para garantizar su gestión institucional posee la estructura de dirección aprobada por el MES que se presenta en el **Anexo 8**. La UCLV recibió la categoría de Certificado en el proceso de evaluación institucional en el año 2009 y cuenta con las correspondientes estrategias para la acreditación de todos sus programas (ver **Tabla 3.1**); además es una Institución Autorizada por la Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) a conducir

⁴¹ Inició sus clases el 30 de noviembre de 1952.

procesos de formación doctoral en 58 especialidades⁴².

Tabla 3.1 Comportamiento de la acreditación de programas al cierre del curso 2012-2013

Programa	Total de programas/Total de programas que cumplen los requisitos para acreditar por la JAN	Acreditados	De excelencia
Carrera	33 / 24	24 / 100% (de los posibles a acreditar)	10 / (41,6% de los acreditados)
Maestría	45 / 21	19 / 90,5 % (de los posibles a acreditar)	8 / (42 % de los acreditados)
Doctorado ⁴³	29 / 21	5 / (23 % de los posibles a acreditar)	2 / (40% de los acreditados)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Posgrado y del Docente- Metodológico de la UCLV (fecha: cierre año 2013).

3.1.2 Selección del proceso sustantivo objeto de análisis

Para el estudio de caso se seleccionó el proceso de Ciencia e Innovación Tecnológica (CeIT) en consideración de ser uno de los procesos sustantivos que caracterizan la educación superior contemporánea, cuyos resultados constituyen un elemento distintivo y diferenciador en el desempeño y la calidad de las IES cubanas y donde la UCLV se ha mantenido en los últimos 10 años dentro de las tres mejores del país pertenecientes al sistema MES. La selección del proceso de CeIT en la UCLV fue determinada por la voluntad expresa de su dirección desde el comienzo de la investigación, además de ser un proceso de alto desempeño y reconocimiento dentro de las IES del sistema MES, así como disponer de un aseguramiento informativo suficiente. El objetivo del proceso es generar y aplicar conocimientos y resultados de la investigación y la innovación, con alta pertinencia social en las prioridades nacionales, territoriales y locales para el desarrollo sostenible del territorio y del país, con un mayor impacto económico, social, ambiental, científico y tecnológico, con visibilidad y reconocimiento nacional e internacional, aprovechando del modo más eficiente posible el potencial científico de profesores, investigadores y estudiantes universitarios, para contribuir a elevar el nivel y la calidad de la propia formación universitaria y la sostenibilidad de la educación superior cubana. Se enmarca desde que se identifican las necesidades de solucionar problemas de diversa naturaleza de diferentes entidades, tanto del territorio como nacionales, hasta que las soluciones, en forma de resultados son entregados a las entidades correspondientes.

⁴² Esta cantidad será objeto de revisión y actualización a partir de la promulgación del Decreto Ley sobre Grados Científicos y del proceso de unificación de la educación superior en el marco del perfeccionamiento del modelo económico cubano.

⁴³ La primera versión del Sistema de evaluación y acreditación de programas de doctorado (SEA-Dr) se aprobó en el propio año 2013.

Como antecedente de la investigación en el proceso-caso de estudio debe destacarse que se gestiona sobre el Sistema de Gestión de la Ciencia y la Tecnología (SGCIT) (Hernández Pérez et al., 2003; Hernández Pérez, 2007). El **Anexo 9** muestra el esquema simplificado del SGCIT y sus bases conceptuales. Los resultados alcanzados por el proceso en los últimos años ubican a la UCLV entre los primeros del país y al que, sin dudas, ha contribuido la implementación del citado sistema. A esto se añade que el financiamiento internacional recibido para la gestión de proyectos de CeIT en los cinco años anteriores a 2008 superaba los tres millones de CUC, superior al financiamiento recibido por concepto de presupuesto (Machado Camacho, 2009).

3.1.3 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV

La investigación desarrollada tiene carácter experimental cronológico (ver **Figura 3.3**). Se asume el valor base de los indicadores de calidad de la gestión del proceso del año 2007 como medición previa a la aplicación del instrumental metodológico en el proceso⁴⁴. Las mediciones se realizan al cierre de la estrategia trianual 2008-2010 y el intermedio de la estrategia quinquenal 2011-2015.

Figura 3.3 Esquema cronológico del estudio de caso. **Fuente:** elaboración propia.

La aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT a nivel universitario tenía por objetivo el mejoramiento de la calidad de su gestión enfocado al cumplimiento de las normativas de controladores externos al sistema MES.

En el contexto de la UCLV y para el caso de CeIT, las **unidades de análisis incrustadas**

⁴⁴ La dirección universitaria designó a la autora como Jefa del Departamento de Sistema y Calidad, aprobado en el año 2006 en la estructura de la UCLV y dentro de sus funciones se incluían la elaboración e implementación de planes de mejora de los procesos desde la perspectiva de la integración del sistema de control interno y la gestión de la calidad.

constituyen aplicaciones experimentales del procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso en el **Centro de Investigación y Desarrollo de las Estructuras y los Materiales (UA1)** perteneciente a la **Facultad de Construcciones** y en la **Facultad de Derecho (UA2)**, como muestras extremas sobre la base de los criterios diferenciadores de: sus estructuras, nivel de subordinación, áreas de conocimiento y posición en el ranking del proceso.

➤ **Fase 1. Planificar el despliegue de la calidad del proceso**

En esta Fase fueron establecidas las bases para la aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad en el proceso de CeIT, a partir del año 2007.

• **Etapa 1.1. Preparar la aplicación del procedimiento**

El grupo de trabajo se constituyó con miembros del Departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica (DCIT) de la UCLV, con experiencia en la gestión del proceso objeto de estudio, dos especialistas en gestión económico-financiera vinculados a las operaciones económico-financieras del proceso y tres en gestión de la calidad, y se capacitó según el programa diseñado.

El grupo de trabajo aplicó la guía de evaluación de las premisas (ver **Anexo 4**) y comprobó que todas recibieron valores superiores a 4. La premisa menor evaluada resultó la organización del proceso, mientras la dirección estratégica y la disponibilidad de datos fiables y suficientes fueron evaluadas de excelente. Los resultados de la medición previa a la aplicación del procedimiento para el despliegue de la calidad de los indicadores de calidad del proceso de CeIT se muestran en la **Tabla 3.2** y el gráfico **CEDAC** inicial en la **Figura 3.4**.

Tabla 3.2 Resultados de la evaluación de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la UCLV en el año 2007

Indicador	Año 2007	Observaciones
IMR	5,0	Los indicadores relacionados con objetivos del proceso establecidos en la planeación estratégica no decrecían.
IRACE	2,0	Resultados de auditoría del extinto Ministerio de Auditoría y Control a la UCLV con señalamientos negativos relacionados con el control económico de proyectos de CeIT
IEP	3,0	El proceso objeto de estudio no tiene asociado directamente un patrón de calidad y se toma de referencia la evaluación institucional, al considerarse el proceso en toda la IES
IRACI	3,0	Las acciones de control internas identificaban deficiencias en el control económico de los proyectos de CeIT, que no ponían en peligro el cumplimiento de los objetivos del proceso
IAE	5,0	Todos los objetivos relacionados con la estrategia tenían actividades que los aseguraban. La estrategia no concebía el resultado de acciones de control externa ⁴⁵
IDRI	3,0	Había evidencias de no explicitar las responsabilidades en las actividades relacionadas con el control económico de los proyectos
ICLA	3,7	No estaban identificadas las características de calidad sustituta para el proceso y por tanto, faltaban evidencias de su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia.

⁴⁵ La aparente contradicción entre la estrategia y el resultado de acciones de control se detalla en González Cruz *et al.* (2012)

Figura 3.4 Diagrama CEDAC con los resultados de la evaluación de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV en el año 2007. **Fuente:** elaboración propia.

- **Etapa 1.2. Identificar la calidad real del proceso**

Del trabajo con expertos en el proceso, revisión documental, entrevistas y encuestas⁴⁶ a representantes de las partes interesadas, se identificaron sus necesidades y expectativas y con la utilización del diagrama de análisis de árbol, las características de calidad real (ver **Cuadro 3.1**).

En esta etapa se identificó divergencia entre los requisitos de la información a emitir con carácter trimestral por los jefes de proyectos al extinto Ministerio de inversión extranjera (Minvex) y al MES por parte de la Dirección de Economía (DE), referidas a la ejecución financiera de los proyectos internacionales, que fue resuelta en coordinación con ambas partes interesadas y estableciendo mecanismos de conciliación internos entre los jefes de proyectos, la DE, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) y el DCIT previos a la entrega de la información.

- **Etapa 1.3. Desplegar la matriz de la calidad**

El grupo de trabajo se encargó de “traducir” las características de calidad real en términos de calidad sustituta o especificaciones del proceso (ver **Cuadro 3.1**), para lo que se requirió del trabajo en equipo a fin de esclarecer el alcance y asegurar la comprensión de los términos empleados para evitar discrepancias entre la necesidades de la parte interesada y lo que el proceso es capaz de ofrecer de forma consistente y sostenida. A partir de las características obtenidas se aplica el procedimiento específico para el despliegue de las matrices y desarrollar la **matriz de la calidad** (ver **Figura 3.5**). Las acciones de mejora asociadas a los resultados de la matriz desplegada se muestran en la **Tabla 3.3**.

Tabla 3.3 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz de la calidad del proceso de CeIT de la UCLV

Orden	Características de calidad real	Acciones de mejora
1	Potencia motivación de los estudiantes	Incrementar la cantidad de doctores en pregrado
2	Cumplimiento de normativas	Establecer plan de normalización del proceso y delimitación de las responsabilidades individuales
3	Trazabilidad de operaciones económico-financieras	
Orden	Característica de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Planificación adecuada del fondo de tiempo del investigador	Potenciar acciones de control al plan de trabajo individual de investigadores y sus actividades en el proceso
2	Pertinencia de la investigación	Crear la Comisión central para la aprobación de proyectos para verificar capacidad de cumplimiento de las características de calidad de los proyectos de CeIT
3	Capacidad de generalización	

Fuente: elaboración propia.

⁴⁶ En la investigación se utilizaron también los resultados del procesamiento de las encuestas diseñadas por el Centro de Estudios de Educación de la UCLV (González Morales *et al.*, 2009) en el marco del proyecto “La labor educativa y política ideológica en la UCLV” aplicadas a la FEU, el PCC, profesores guías, decanos y estudiantes del 3er año de todas las facultades, sobre la influencia de la labor educativa en la formación integral de los jóvenes universitarios de cada uno de los actores identificados (coordinador de año, profesor guía, profesores del año, tutores, brigada, Comité de Base de la UJC y Núcleo del PCC del área).

Cuadro 3.1 Partes interesadas y características de calidad del proceso de CeIT de la UCLV

Partes interesadas		Calidad real	Calidad sustituta
Estudiantes		Desarrolla habilidades en la profesión que estudian, preparación para enfrentar la profesión una vez graduados y estar en contacto con la realidad de las entidades. Competencias y habilidades para participar/realizar investigaciones. Condiciones adecuadas para desarrollar las investigaciones	Genera competencias Conveniencia Infraestructura adecuada
Cientes finales: empresas y OACE del territorio		Conveniencia de los proyectos de CeIT, aplicación de resultados científicos para la mejora de su organización	Conveniencia Capacidad de generalización
Decisores	Consejo de Dirección de la UCLV	Potencia la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano. Cumplimiento de normativas, regulaciones y viabilidad de los proyectos de CeIT en función de buenos resultados en la gestión universitaria	Participación de estudiantes Pertinencia de la investigación Capacidad de generalización Viabilidad Trazabilidad
	PCC, UJC	Potencia la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano	Participación de estudiantes Conveniencia Generar competencias
	OACE	Conveniencia del proyecto. Cumplimiento de sus normativas	Conveniencia Trazabilidad
	CITMA	Cumplimiento de requisitos de tipo metodológico relacionados con las etapas de los proyectos de CeIT (fundamentación, evaluación y dictamen, evaluación final, contratación, control de la ejecución, planificación e Incremento salarial a ejecutores según los resultados)	Control de la ejecución Trazabilidad Reconocimiento de resultados
	MES	Conveniencia del proyecto, cumplimiento de las normativas establecidas y financiamiento externo. Trazabilidad en las operaciones financieras, registro y control económico	Conveniencia Trazabilidad Control de la ejecución
Profesores/investigadores		Resultados satisfactorios en la ejecución del proyecto. Apoyo de la dirección universitaria y reconocimiento de los resultados	Reconocimiento de resultados Infraestructura adecuada Planificación adecuada del fondo de tiempo del investigador
Familia		Confiabilidad en los servicios que presta la universidad, que la investigación no ponga en riesgo las condiciones de vida del personal involucrado	Conveniencia Infraestructura adecuada
Agentes sociales: FEU, CTC, BTJ, ANIR y organizaciones de profesionales		Estimulación por concepto de reconocimiento en la participación en investigaciones, mejora de las condiciones para el desarrollo de los procesos universitarios	Reconocimiento de resultados Planificación adecuada del fondo de tiempo del investigador Infraestructura adecuada

Fuente: elaboración propia.

➤ **Fase 2. Implementar el control de la calidad del proceso**

El proceso de CeIT a nivel universitario es un macroproceso con subprocesos y actividades definidos en el SGCIT (ver **Anexo 9**).

• **Etapa 2.1. Identificar actividades del proceso**

Con la ayuda del diagrama de árbol de la **Figura 2.7** se identificó que no había un seguimiento sistemático a características de calidad sustituta, tales como: la pertinencia y conveniencia de las

investigaciones, y la mayor dificultad se encontraba en la trazabilidad de las operaciones y en el cumplimiento de normativas relacionadas con la gestión económica-financiera de los proyectos de CeIT.

El SGCIT tiene entre sus bases el trabajo por proyectos, concebido como forma organizativa de planear, organizar, ejecutar y controlar el proceso de gestión para la obtención de los resultados previstos (Hernández Pérez et al., 2003), por tanto las características de calidad deben ser monitoreadas en las actividades establecidas en la gestión de los proyectos desde su planificación y en dependencia de su criticidad (González Cruz et al., 2009).

Por otra parte, la planificación adecuada del fondo de tiempo del profesor/investigador, como característica de calidad sustituta, es una actividad a desplegar a nivel de departamento o centro de estudio/investigación, aunque la dirección del macroproceso universitario puede incidir en sus acciones de control. Relacionado con potenciar la motivación de los estudiantes, el SGCIT tiene establecidos indicadores complementarios que permiten dar seguimiento a la participación de los estudiantes en este tipo de actividad.

Del SGCIT se obtienen los subprocesos del proceso objeto de estudio, y de los proyectos de CeIT las etapas generales que deben cumplir estos para su ejecución, a las que se les agregó, en el subproceso de planificación, la presentación de los proyectos para su aprobación y en el subproceso de ejecución, los mecanismos de conciliación interna entre los jefes de proyectos, el DCIT, la DE y la DRI, de esta forma se conformó el listado de subprocesos/actividades del proceso.

Así, se aprobó y puso en funcionamiento en la UCLV, la comisión central para la aprobación de proyectos, presidida por el Vicerrector de Informatización, Investigaciones y Posgrado (VRIIP) e integrada además por los Vicerrectores Docente Educativo (VRDE), de Economía (VRE) y de Gestión Administrativa (VRGA)⁴⁷, así como por la directora de Relaciones Internacionales (DRI), el asesor jurídico de la universidad y el presidente de la Comisión de Política Científica del Consejo Científico de la Institución, con la misión de aprobar o no los proyectos en base a: la calidad de su documentación, elaborada y presentada por las áreas universitarias, los avales de los consejos científicos, de los líderes científicos universitarios y de otras fuentes, la pertinencia demostrada con la política científica universitaria y la política de relaciones internacionales, la correspondencia con la misión de la universidad y sus objetivos estratégicos, la viabilidad de ejecución de las acciones emanadas de la puesta en práctica, a partir de los recursos y vías para la ejecución de los mismos, declarados en los contratos o términos de referencia, y la conveniencia para la UCLV de su

⁴⁷ EL VRGA se convierte en Vicerrector primero a partir de 2014.

ejecución.

- **Etapa 2.2. Desplegar la matriz del proceso**

En esta etapa se aplicó el procedimiento común para el despliegue de las matrices. En este caso, el **vector de entrada** se corresponde con el listado de las características de calidad sustituta y en el **vector de especificaciones** se desplegaron las actividades del proceso identificadas en la **Etapa 2.1**. La **matriz del proceso** de CeIT se muestra en la **Figura 3.6** y los resultados asociados a acciones de mejora se exponen en la **Tabla 3.4**. El análisis de criticidad en las actividades establece que la mayor atención se debe dedicar a la planificación de los recursos financieros del proyecto, su ejecución y al proceso de planeación de la CeIT.

Tabla 3.4 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz del proceso de CeIT de la UCLV

Orden	Características de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Pertinencia de la investigación	Coinciden con las de la matriz de la calidad del proceso de CeIT (con distinto orden)
2	Planificación adecuada del fondo de tiempo del investigador	
3	Capacidad de generalización	
Orden	Actividades/procesos	Acciones de mejora
1	Planificación de los recursos financieros para proyectos	Priorizar para el plan de normalización del proceso
2	Ejecución de proyectos	
3	Planeación del proceso	Perfeccionar actividad del proceso

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el DCIT es la unidad organizativa que atiende la gestión del macroproceso de CeIT a nivel universitario y fue preciso trabajar en la organización de sus procesos para esclarecer las responsabilidades. Como resultado se identificó el mapa de procesos del DCIT, se perfeccionaron los profesiogramas de sus trabajadores en función de esta organización y se documentaron las responsabilidades generales de los vicedecanos y subdirectores que atienden el proceso en las áreas universitarias, así como de los jefes de proyectos y el resto de los implicados en la gestión del proceso de CeIT a nivel universitario (García Vega, 2009).

Para la visualización de la delegación de autoridad se utilizó en esta etapa el diagrama de flujo de funciones cruzadas; un ejemplo de su aplicación se muestra en el **Anexo 10** para la definición, diseño y aprobación de proyectos. De igual forma, se revisaron las funciones de la DE en lo relativo a la gestión de proyectos por su impacto para la trazabilidad de las operaciones económico-financieras y la magnitud de operaciones de los proyectos de CeIT en la UCLV; como resultado se creó el Grupo de proyectos⁴⁸ dentro de esta Dirección, con el objetivo de controlar económicamente la gestión de los proyectos.

⁴⁸ Actualmente Departamento de proyectos y eventos.

Leyenda:

- = Relación fuerte, 5
- = Relación moderada, 4
- △ = Relación débil, 3

Figura 3.6 Matriz del proceso de CeIT de la UCLV. **Fuente:** elaboración propia.

- **Etapa 2.3. Normalizar elementos del proceso**

La gestión de los proyectos incluye dos de las actividades críticas identificadas en la **matriz del proceso** de CeIT: la planificación de sus recursos financieros y su ejecución como tal. De igual forma, en la gestión de proyectos se manifiesta una de las características de calidad real con prioridad de atención: la trazabilidad de las operaciones económicas-financieras.

Estas razones determinaron la elección de la gestión de proyectos como objeto a normalizar.

Los gestores de la documentación se seleccionaron dentro del grupo de trabajo creado, entre aquellos que contaban con las competencias para esta actividad. En el 2007 se identificaron un total de 23 documentos normativos relacionados con la gestión de proyectos de CeIT, de ellos dos internos. Los externos se correspondían con una instrucción del MES, tres normas de la DCF (Dirección de Contabilidad y Finanzas) del MES, nueve resoluciones del Citma (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente), una del MFP (Ministerio de Finanzas y Precios), tres del extinto Minvex y tres conjuntas del Citma-Mincex (Ministerio del Comercio Exterior), MFP-Citma y MTSS-Citma respectivamente.

En el caso de estudio no se encontraron normas cubanas relacionadas con la gestión de proyectos de CeIT, pero se pudo conocer la existencia de un grupo de normas españolas del grupo 166000; entre ellas, la UNE 166001:2006 que establece los requisitos de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)⁴⁹. La utilización de esta norma como referente de calidad se corresponde con las posibilidades de diferenciación por calidad del proceso de CeIT de la UCLV (González Cruz et al., 2009).

El resultado de esta etapa fue la normalización del procedimiento correspondiente a la gestión de proyectos de investigación, innovación tecnológica y para la colaboración internacional, aprobado en su primera versión mediante la Resolución Rectoral 443/2007.

El documento normativo diseñado consta de las secciones siguientes:

1. Primera página: define el nombre del procedimiento, las funciones autorizadas para su revisión y modificación, la fecha de la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha de modificación.
2. Objeto y campo de aplicación: define el objetivo del procedimiento y su trascendencia, incluyendo las áreas que cubre y las que no. En este caso, establecer la metodología a seguir para ejecutar los principales procesos relacionados con la gestión de los proyectos de investigación, innovación tecnológica y para la colaboración internacional, aplicándose a todas las categorías de proyectos (nacionales –PNCIT-, ramales –PRCIT-, territoriales –PTCIT-, no

⁴⁹ La Norma UNE 166001:2006 describe las características generales de estos proyectos y establece los requisitos que, sin menoscabo de la actividad creativa del proceso innovador, favorezcan el flujo de la creatividad en la dirección establecida en las políticas de I+D+i de las organizaciones.

asociados a programas –PNAP-), del sistema de ciencia e innovación tecnológica e internacionales)⁵⁰, de obligatorio cumplimiento para todas las facultades y centros de estudio e investigación adscritos a estas, así como por los centros de investigación independientes y por las Filiales Universitarias Municipales (FUM) de la UCLV.

3. Términos y definiciones: en la descripción de las actividades de la gestión de proyectos aplican aquellos de uso común en el lenguaje de la ciencia, la innovación tecnológica y el medio ambiente, que en otro contexto podrían tener diferente significado o alcance, por lo que se ofrece un glosario de términos y definiciones adecuado al de uso común en las IES.
4. Responsabilidad y autoridad: se señala el compromiso y potestad del personal y/o de la organización, así como sus interrelaciones asociadas con los restantes procesos y las actividades descritas en el procedimiento. En este caso: Rector, VRIIP, VRE, asesor jurídico, DRI, directivos de las áreas que ejecutan proyectos y jefes de proyectos.
5. Descripción de actividades: el grado de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las actividades, los métodos utilizados, y el nivel de habilidades y formación necesarios para que el personal las pueda ejecutar. Si son necesarios equipos y materiales específicos pueden describirse. En la gestión de proyectos de CeIT se identificaron ocho (8) etapas, cada una de las cuales contaba con un grupo de actividades, que fueron delineadas mediante el diagrama de flujo de funciones cruzadas; estas son:
 - Definición, diseño y aprobación de proyectos.
 - Convocatorias y aprobación de proyectos.
 - Concertación de contratos.
 - Planificación de los recursos financieros para proyectos.
 - Ejecución, control y auditoria⁵¹ de proyectos.
 - Conclusión y cancelación de proyectos.
6. Registros e instrucciones: los registros e instrucciones relacionados con las actividades descritas en el procedimiento se definen en esta sección. Los modelos y formatos que se utilicen para estos registros se identifican y se establece el método requerido para completar, controlar, archivar y conservar los mismos. En este caso, los registros se encuentran en el expediente de cada proyecto y el VRIIP.
 - El expediente único del proyecto contiene documentos primarios de carácter económico por lo que su tiempo de conservación es la de los documentos contables (5 años posteriores a la

⁵⁰ Clasificación de los proyectos según la normativa del CITMA vigente en el año 2007, y que actualmente no es ya la misma; no obstante a ello no afecta la aplicación del procedimiento.

⁵¹ La etapa de auditoría a proyectos se separa en versiones posteriores del procedimiento.

fecha de conclusión de la ejecución económica del proyecto, si no existiera otra condición que recomendara su extensión y conservación, incluso bajo custodia). Lo custodia el Jefe del proyecto y se conservan copias de los justificantes de las operaciones económicas en el expediente que al efecto existe en el Grupo de Proyectos de la DE.

- Certificación de actividades. Lo emite el Consejo Científico del ejecutor. El grupo de expertos del programa realiza la certificación de resultados a propuesta del directivo autorizado de la parte ejecutora.
- Inscripción de proyectos de Investigación. Lo emite el jefe de proyecto para cada año en curso, y lo envía al VRIIP a fin de conformar el plan de CeIT
- Informe final del proyecto. Lo emite el jefe de proyecto.

7. Control y/o condiciones de seguridad: en esta sección se describen las reglas, medios de protección o advertencias de seguridad. El control incluye los puntos vulnerables, los riesgos asociados y sus correspondientes medidas de prevención, el responsable de ejecutar el control y la frecuencia de ejecución (ver **Cuadro 3.2**).

Cuadro 3.2 Control del procedimiento de gestión de proyectos de CeIT

Puntos vulnerables	Riesgos	Medidas a tomar	Responsable	Frecuencia del control
Apertura del proyecto	Desconocimiento de los conceptos de gastos autorizados en la DE	Documentar el proyecto en la DE	Jefe del proyecto	Cuando se recibe el financiamiento
Ejecución del presupuesto	Inadecuado uso y destino final	Revisar que los gastos solicitados se corresponden con los conceptos de gastos autorizados	Jefe del comité de compras del proyecto	Siempre que se solicite la ejecución de un gasto
	Emisión de cheques en blanco	Custodiar las chequeras en la DE Una de las firmas autorizadas debe ser de la DE	Jefe del proyecto	Cuando se tramita y recibe la chequera
Coordinación entre áreas	Descuadre de la cuenta del proyecto	Conciliación con la DE	Jefe del proyecto y Jefe del Grupo de proyectos de la DE	Mensual
	Saldos sin ejecutar			

Fuente: Procedimiento de gestión de proyectos (UCLV. R.R 443, 2007).

8. Referencias: el procedimiento contiene una lista de documentos a los que se hace referencia que no están incluidos en el mismo o que sirven solo de referencia para su elaboración.

9. Anexos: pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento.

Otro objeto de normalización en esta etapa fue la contabilización de los proyectos en la DE por su importancia en la trazabilidad de las operaciones económico-financieras para las partes interesadas (ver **Figura 3.5**).

A tal efecto se identificaron dos alternativas para las operaciones económico-financieras de los

proyectos críticos⁵², una correspondiente a los proyectos con financiamiento en CUC u otra moneda convertible y los proyectos internacionales con cuenta independiente en el Banco Financiero Internacional y otra alternativa a los proyectos con financiamiento en divisa a la cuenta del MES, ambas con imprecisiones en el tratamiento contable que fueron esclarecidas en la instrucción para la contabilización de proyectos elaborada en esta etapa.

Debido a la aplicación cíclica del procedimiento para normalizar, los documentos normativos elaborados son modificados y actualizados sistemáticamente.

➤ **Fase 3. Verificar la calidad del proceso**

En esta Fase se procedió a comprobar si los mecanismos de control de la calidad establecidos en el proceso de CeIT eran capaces de minimizar la ocurrencia de fallos e identificar la criticidad de los mismos.

• **Etapa 3.1. Identificar y gestionar los riesgos del proceso**

En esta Etapa se aplicó el procedimiento para la identificación y gestión de riesgo, su resultado se expone en el Registro de análisis de riesgos (ver **Anexo 11**); este registro mostró que había riesgos que se reiteraban en distintas actividades/procesos, pero la evaluación de su IPR variaba de acuerdo a la actividad en que se manifestaba. En la **Tabla 3.5** se muestran los riesgos, las actividades/procesos en que se presentaba y el valor máximo del IPR, que será utilizado posteriormente al desplegar la **matriz de los riesgos**.

El DCIT centraliza el Registro de análisis de riesgos del proceso de CeIT a nivel universitario y el propio del departamento para tributar al plan de prevención de la UCLV.

• **Etapa 3.2. Desplegar la matriz de los riesgos del proceso**

De igual forma que en las etapas anteriores se aplicó el procedimiento común para el despliegue de las matrices, con la diferencia que se añade el valor del IPR máximo mostrado en el **Tabla 3.5** al análisis de criticidad según la expresión (9). En la **Figura 3.7** se muestra la matriz de los riesgos, donde se aprecia que las actividades a priorizar por su orden, son: el control del proceso, el control y la ejecución de proyectos. En tanto, los riesgos críticos fueron: las deficiencias en la gestión de proyectos, el incumplimiento del plan de CeIT y los saldos sin ejecutar.

⁵² Los proyectos internacionales con financiamiento en CUC u otra moneda convertible tenían dificultades en la contabilización de sus operaciones, evidenciado en resultados de acciones de control, tanto internas como externas, no así las operaciones de proyectos en MN.

Tabla 3.5 Riesgos del macroproceso de CeIT y actividades asociadas

Riesgo	IPR máximo	Actividad/proceso
Contravención del Reglamento de Propiedad Intelectual	27	• Divulgación de resultados
Débil funcionamiento de la ANIR, BTJ y Forum de Ciencia y Técnica	48	• Divulgación de resultados
Deficiencias en la gestión de proyectos	64	• Definición, diseño y aprobación de proyectos • Control de proyectos • Conclusión y cancelación de proyectos
Desconocimiento de los conceptos de gastos autorizados	48	• Ejecución de proyectos
Descuadre de la cuenta del proyecto	80	• Ejecución de proyectos
Falta de financiamiento para ejecutar proyectos	12	• Convocatorias y aprobación de proyectos
Inadecuado uso y destino final del presupuesto del proyecto	64	• Ejecución de proyectos
Incumplimiento de la política integrada de PG y CeIT	27	• Planeación
Incumplimiento del plan de CeIT	75	• Planeación • Control del proceso • Estimulación individual y colectiva
Indicadores de producción científica inferiores a las potencialidades de las áreas	27	• Control del proceso
Saldos sin ejecutar	75	• Ejecución de proyectos
Violación en la presentación de la documentación para la obtención de financiamiento con fuentes extranjeras	27	• Planificación de los recursos financieros para proyectos
Violaciones en el cumplimiento de los contratos	60	• Concertación de contratos • Ejecución de proyectos

Fuente: registro de análisis de riesgos del DCIT.

➤ **Fase 4. Actuar en la mejora de la calidad del proceso**

• **Etapa 4.1. Identificar puntos de mejora**

Hasta esta etapa se realizaron acciones de mejora a medida que se desplegaron las matrices y se aplicaron los procedimientos correspondientes a las etapas anteriores del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso objeto de estudio. Las acciones de mejora incidieron en el perfeccionamiento del listado de actividades del proceso y la normalización del procedimiento para la gestión de proyectos, esta última crítica en los riesgos a priorizar en el proceso.

Para identificar los puntos de mejora se seleccionó el procedimiento de evaluación de la conformidad, porque esta etapa se ejecutó a menos de seis meses de implantado el procedimiento normalizado, en el período comprendido entre febrero y abril de 2008, se procedió a identificar la medida en que los proyectos de CeIT cumplían con los requisitos establecidos en el documento normativo elaborado (procedimiento para la gestión de proyectos de CeIT) a fin de establecer un plan de acciones capaz de minimizar los riesgos críticos detectados.

Leyenda:
 ● = Relación fuerte, 5
 ○ = Relación moderada, 4
 △ = Relación débil, 3

Figura 3.7 Matriz de los riesgos del proceso de CeIT de la UCLV. Fuente: elaboración propia.

El ICD resultó de 3,83, calculado según la expresión 10, con la evaluación de los atributos que se muestra en la **Tabla 3.6**. Para la evaluación de los atributos del procedimiento de gestión de proyectos de CeIT se revisó el documento y su actualización respecto a la normativa de referencia, fueron entrevistados todos los jefes de proyectos y personal involucrado en la gestión de los mismos de diferentes unidades organizativas para indagar sobre su conocimiento. Este índice de calidad permitió continuar con la evaluación de la conformidad del documento normativo. Nótese que a priori se identificaron dificultades en la aplicación del documento objeto de evaluación y su conocimiento por parte de los jefes de proyectos.

Tabla 3.6 Evaluación de los atributos de la calidad del procedimiento de gestión de proyectos de CeIT en el primer trimestre del año 2008

Atributo	Evaluación	Observaciones
Existencia	5	Existe; aprobado por el Rector
Actualización	4	Fecha de elaboración más de 6 meses y menos de un año
Conocimiento	2	No todos los Jefes de proyectos tenían conocimiento del documento y no todos lo entendían
Aplicación	2	No se aplicaba en todos los proyectos
Pertinencia	5	Todos los términos utilizados estaban adecuados a la organización
Suficiencia	5	Todos los requisitos declarados en la normativa de referencia se encontraban en el documento

Fuente: elaboración propia.

Se elaboró una guía de evaluación de la conformidad y se aplicó a los proyectos internacionales que se gestionaban en la UCLV en esa fecha, considerados críticos por las deficiencias en su gestión económico-financiera. Se utilizó el muestreo no probabilístico discrecional o intencional, al seleccionar a todos los proyectos con financiamiento internacional, por considerarlo una “[...] muestra sumamente importante para el caso analizado” (Hernández Sampieri *et al.*, 2006; 2010) y por tanto de interés para la evaluación de la conformidad del documento normalizado.

Las mayores dificultades se identificaron en:

- La dispersión de la documentación.
- Falta de documentos en el momento de la evaluación, tales como certificación de resultados, certificación de actividades, actas del Consejo Científico donde se discutieron los informes de etapas, el presupuesto aprobado del proyecto, evidencia de las conciliaciones del presupuesto con la DE y notificación del financiamiento.
- Existían proyectos con chequera bancaria que no tenían firma autorizada de la DE.
- Proyectos con estado de ejecución atrasada sin la documentación justificativa, con el análisis de las causas del atraso o sin la debida autorización del financista para continuar su ejecución.
- Proyectos con acciones de control, tanto internas como externas y sin evidencias de seguimiento a los señalamientos realizados.

Con los resultados de la evaluación de la conformidad al procedimiento de gestión de proyectos

se elaboró un plan de acciones que se muestra en el **Cuadro 3.3**.

En una evaluación de la conformidad al documento normativo posterior, en el año 2010, el ICD aumenta a 4,7, la muestra se amplía a todos los proyectos en ejecución y se empleó un muestreo probabilístico estratificado en las distintas categorías de proyectos (ver **Anexo 12**) (Rodríguez Rivas, 2010).

Cuadro 3.3 Plan de mejora de la calidad de la gestión del proceso de CeIT

Acciones	Quién es responsable	Qué tiene que hacer	Cuándo lo tiene que hacer	Dónde se hace	Por qué se hace	Cómo se hace	Con qué recursos
<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a jefes de proyectos con el procedimiento de gestión de proyectos y las deficiencias identificadas en su implantación 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT 	<ul style="list-style-type: none"> Incluir la capacitación en el plan de trabajo universitario y en las tareas sistemáticas del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> En la elaboración del plan anual y puntualizar mensual en marzo y abril 	<ul style="list-style-type: none"> Sala Gilda Fdez Levy 	<ul style="list-style-type: none"> Dar a conocer resultados de aplicación de guía de evaluación de proyectos y dificultades más comunes 	<ul style="list-style-type: none"> Se elabora material instructivo sobre resultados de la evaluación de la conformidad 	<ul style="list-style-type: none"> Data project, PC
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el plan de actividades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar e incluir las actividades que no estaban previstas en el plan de tareas sistemáticas del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Marzo 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con los requisitos de calidad del listado de actividades 	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza el plan de tareas sistemáticas del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Matrices y documentación
<ul style="list-style-type: none"> Incorporar la guía de evaluación de proyectos como mecanismo de autoevaluación del control interno a proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT 	<ul style="list-style-type: none"> Presentar la guía de evaluación de la conformidad al sec. del Comité de prevención y control 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud con la guía 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos
<ul style="list-style-type: none"> Establecer manuales de procedimientos para el control económico de los proyectos internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Grupo de Proyecto de la DE 	<ul style="list-style-type: none"> Normalizar las operaciones económicas de los proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el control económico de los proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza procedimiento para normalizar 	<ul style="list-style-type: none"> PC, impresora y papel
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el plan de prevención de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT, Directora de Economía y sec. Comité de prevención universitario 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que los riesgos identificados tengan las medidas correspondientes para minimizarlos 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener plan de prevención actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza el Registro de análisis de riesgos y actualizar el plan de prevención 	<ul style="list-style-type: none"> PC, papel, impresora
<ul style="list-style-type: none"> Centralizar control de las chequeras de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Directora Economía 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que todas las cuentas del BFI de proyectos tengan una firma de la DE 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina y BFI 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el control financiero de la ejecución del presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> Solicita al BFI las firmas autorizadas para la cuenta del proyecto Establece control financiero por proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos

Fuente: documentación interna DCIT (año 2008).

En la aplicación del procedimiento para el despliegue la calidad al proceso de CeIT de la UCLV cumplió el objetivo previsto de enfocarse al cumplimiento de las normativas de las partes interesadas externas al sistema MES. También resultó significativo el interés del personal

involucrado en el mejoramiento del proceso, el trabajo en equipo y el seguimiento al mismo por parte del VRIIP, así como del Jefe del DCIT. Todas las fases y etapas del procedimiento se ejecutaron en un proceso de investigación-acción participativo para resolver problemas concretos de la gestión del proceso de CeIT y aportar información sistemática que guió la toma de decisiones para priorizar las acciones de mejora del proceso a nivel universitario. Así se aportó evidencia empírica favorable para la comprobación de la hipótesis general de investigación.

3.1.4 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en el Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales de la Facultad de Construcciones

El **Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM)** se fundó en el año 1992 adscrito a la Facultad de Construcciones (**FC**). Su misión es obtener e introducir resultados científicos y tecnológicos de importancia económica y social en la rama de la construcción, en estrecha relación con organismos y empresas del país, realizar asesorías, consultorías, proyectos de arquitectura e ingeniería asociados a la transferencia de tecnologías y procesos de innovación, así como brindar superación profesional y de posgrado que facilite la introducción de los resultados investigativos, además de apoyar la docencia de pregrado de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Una de las fortalezas de este Centro es el desarrollo de la actividad de relaciones internacionales, tanto con países del llamado “primer mundo”, tales como España, Alemania, Suiza y Canadá, con los cuales mantiene estrechos vínculos en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, y como con países de América Latina, Asia y África, con los cuales mantiene también colaboración científica y sobre todo, realiza transferencia de tecnologías.

La característica de esta **UA1**, radica en que es un centro de investigación dentro de una facultad de la UCLV con tres carreras de pregrado. Otras características distintivas de esta **UA1** son el carácter fundamentalmente investigativo y de desarrollo tecnológico de su actividad y por ende, de sus resultados, la prevalencia de proyectos con financiamiento internacional con montos significativos para la UCLV y con estructura para una gestión diversa en función de diferentes grupos de beneficiarios, y donde cada financista establece sus propios requerimientos para el control económico, que a su vez deben con las regulaciones y normativas cubanas al efecto, así como su posición relevante en el ranking de la UCLV.

Las dificultades en la administración de los proyectos motivó el interés específico de la dirección para aplicar el procedimiento de despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT en el **CIDEM**, además de las deficiencias detectadas en la gestión económica de los proyectos, tanto

por acciones de control internas como externas.

➤ **Fase 1. Planificar el despliegue de la calidad del proceso**

• **Etapa 1.1. Preparar la aplicación del procedimiento**

Para ello se incorporaron al grupo de trabajo personal con experiencia en la gestión administrativa de los proyectos del centro y personal externo que realizan funciones en la gestión económica de sus diferentes proyectos, beneficiarios finales⁵³ de los mismos. Como primera actividad se realizó la capacitación en forma de taller concentrado, donde se intercambiaron experiencias sobre la gestión de los proyectos. Posteriormente se verificó si se cumplían las premisas para la aplicación del procedimiento general, destacando como excelentes el interés de la dirección estratégica y la disponibilidad de datos fiables y suficientes; en cambio, la motivación por el mejoramiento del proceso recibió evaluación de bien y la organización del proceso se evaluó de aceptable y se procedió a evaluar los indicadores (ver **Tabla 3.5**) y elaborar el diagrama CEDAC de esta etapa (ver **Figura 3.8**).

Tabla 3.5 Resultados de la evaluación de los Indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en el CIDEM en el año 2009

Indicador	Año 2009 (antes de comenzar la aplicación experimental)	
	IMR	5,0
IRACE	2,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control externa que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso
IEP	3,0	Los programas con posibilidades de acreditación mantienen la condición
IRACI	2,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control interna que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso
IAE	5,0	Objetivos alineados con la estrategia
IDRI	3,0	Se identifican actividades sin responsabilidades declaradas, pero no ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos del proceso
ICLA	3,75	Insuficiencias en actividades de seguimiento de la calidad sustituta, del ciclo PHVA y en menor medida el seguimiento a variables del patrón de calidad

Fuente: elaboración propia.

• **Etapa 1.2. Identificar la calidad real del proceso**

El grupo de trabajo obtuvo las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a partir de las que se identificaron las características de calidad real del proceso de CeIT del CIDEM (ver **Anexo 13**), mediante la utilización del diagrama de análisis de árbol (ver **Figura 2.3**).

⁵³ La estructura de los proyectos del CIDEM está concebida como una red de beneficiarios con un grupo coordinador en las cabeceras provinciales (que centraliza y distribuye el presupuesto según el cumplimiento del plan operativo) y grupos ejecutores en los municipios. Tanto los coordinadores como los ejecutores realizan operaciones económicas que se controlan desde la UCLV y son externos a la UCLV.

Figura 3.8 Diagrama CEDAC con los resultados de la evaluación de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso de CeIT del CIDEM de la FC en el año 2009. Fuente: elaboración propia.

La Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), como asociación profesional que agrupa los especialistas con perfiles afines a las investigaciones del **CIDEM**, tiene necesidades y expectativas que difieren del resto de los agentes sociales, por lo que se consideran como parte interesada independiente.

- **Etapa 1.3. Desplegar la matriz de la calidad**

Con las características de calidad real se aplica el procedimiento común para el despliegue de las matrices, se obtienen las características sustitutas (ver **Anexo 13**) y se desarrolla la matriz de calidad (ver **Figura 3.9**); de este despliegue se concluye que las características de calidad sustitutas críticas son la conveniencia de las investigaciones, la trazabilidad de operaciones económicas y las fuentes de financiamiento externas. Las acciones de mejora asociadas a los resultados de la matriz desplegada se muestran en la **Tabla 3.6**.

Tabla 3.6 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz de la calidad del proceso de CeIT del CIDEM

Orden	Características de calidad real	Acciones de mejora
1	Cumplimiento de normativas	Normalizar la administración de proyectos
2	Soluciones para mantenimiento y construcción fondo habitacional	Potenciar los proyectos integrales
3	Buenos resultados	Ampliar alcance de los proyectos (impacto)
Orden	Característica de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Conveniencia	Potenciar los proyectos integrales
2	Trazabilidad de operaciones económicas	Priorizar la normalización de las actividades económicas y delimitar las responsabilidades individuales
3	Fuentes externas de financiamiento	Identificar y promover diversidad de fuentes de financiamiento

Fuente: elaboración propia.

➤ **Fase 2. Implementar el control de la calidad en el proceso de CeIT del CIDEM**

- **Etapa 2.1. Identificar actividades del proceso**

En esta etapa se actualizaron las actividades del proceso, que se correspondían con las del proceso de CeIT en la UCLV, a las que se le adicionaron en la etapa de ejecución del proyecto los mecanismos de conciliación con los beneficiarios, así como la sistematización del flujo de la información entre el Grupo de proyectos de la DE, los jefes de proyectos del **CIDEM** y los gestores en las provincias.

- **Etapa 2.2. Desplegar la matriz del proceso**

Los resultados del despliegue de la matriz del proceso de CeIT del CIDEM se muestran en la **Figura 3.10** y las acciones de mejora correspondientes en la **Tabla 3.7**.

Los valores de criticidad de las actividades del proceso en esta **UA1**, fijaron la atención sobre la planificación de los recursos financieros de los proyectos, su control y ejecución, lo que implica la

Leyenda:

- = Relación fuerte, 5
- = Relación moderada, 4
- △ = Relación débil, 3

Figura 3.10 Matriz de la calidad del proceso de CeIT del CIDEM de la FC de la UCLV. Fuente: elaboración propia

Grado de importancia para el que ejecuta el proceso	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4			
Índice de criticidad	1963,20	1834,29	2002,88	1845,32	2110,15	2064,00	2088,24	1505,49	1759,46	1254,10	1125,68			
Prioridad de atención	5	7	4	6	1	3	2	9	8	10	11			
Actividades/procesos	Planeación	Definición, diseño y aprobación de proyectos.	Convocatorias y aprobación de proyectos	Concertación de contratos	Planificación de los recursos financieros para proyectos	Ejecución de proyectos	Control de proyectos	Conclusión o cancelación de proyectos	Control del proceso	Estimulación individual y colectiva	Divulgación de resultados	Peso absoluto calidad sustituta	Importancia	Prioridad de atención
Calidad sustituta														
Genera competencias	△	△				△	△		●	○		5,82	122,46	11
Resultados de impacto económico y social	●	●	●		○	△	●	○	●	●	●	11,54	530,69	2
Fuentes externas de financiamiento	●	●	●	●	●	○	○	△	●	○		11,22	504,68	3
Participación de estudiantes	△	○			△	△	○		△	○	●	6,30	182,82	9
Viabilidad	●	●	○	●	●	●	●		●	●		8,55	376,29	6
Conveniencia	●	●	●	●	△	△	●		●			10,39	373,87	7
Introducción de resultados	○	●	○	○	●	●	○		●	●	●	7,66	352,30	8
Trazabilidad de operaciones económicas	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,28	650,94	1
Planificación adecuada del fondo de tiempo del investigador/profesor	●	●	△	○	●	●	○		●	○	△	9,14	393,23	5
Reconocimiento de resultados	△				●	○	○	●	●	●	●	11,29	406,33	4
Infraestructura adecuada	○	○	△		△	△			●			5,82	127,98	10
Peso relativo actividades/procesos	415,14	419,81	336,82	279,39	445,52	397,78	413,67	137,64	487,39	386,51	272,78			
Peso absoluto actividades/procesos	10,24	10,36	8,31	6,89	10,99	3,82	10,21	4,88	12,03	9,54	6,73			

Leyenda:

● = Relación fuerte, 5

○ = Relación moderada, 4

△ = Relación débil, 3

Figura 3.10 Matriz del proceso de CeIT del CIDEM de la FC de la UCLV. Fuente: elaboración propia.

selección como objeto a normalizar la gestión de proyectos del **CIDEM**.

Tabla 3.7 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz del proceso de CeIT del CIDEM

Orden	Características de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Trazabilidad de operaciones económicas	Priorizar la normalización de las actividades económicas y delimitar las responsabilidades individuales
2	Resultados de impacto económico y social	Ampliar alcance de los proyectos
3	Fuentes externas de financiamiento	Identificar y promover diversidad de fuentes de financiamiento
Orden	Actividades/procesos	Acciones de mejora
1	Planificación de los recursos financieros para proyectos	Priorizar normalización de proyectos internos
2	Control de proyectos	
3	Ejecución de proyectos	

Fuente: elaboración propia.

• **Etapa 2.3. Normalizar elementos del proceso**

En el momento del análisis ya estaba vigente el procedimiento general para la gestión de proyectos de CeIT en la UCLV, pero las características particulares de la gestión de sus proyectos relacionadas con la centralización provincial de la distribución y control del presupuesto hacia los ejecutores municipales, así como de los activos adquiridos durante la ejecución y las perspectivas de nuevos proyectos con fuentes de financiamiento internacionales con disímiles beneficiarios y alcance que conllevaría una administración de proyectos diferenciada, no estaban formalizadas en un documento, lo que implicaba riesgos en el ambiente de control del **CIDEM**.

Estos precedentes acotan la normalización a las actividades administrativas de los proyectos, ya que son estas las que facilitarán la trazabilidad de sus operaciones económicas.

El documento normativo resultó en un «Manual de procedimientos administrativos de proyectos» propio para el CIDEM, donde se establecieron en sus diferentes secciones:

1. Las funciones y responsabilidades de los jefes del grupo de proyectos, del grupo gestor (nueva figura para apoyar al jefe de proyecto en la gestión y coordinación de acciones en función del cumplimiento de las actividades y la gestión económico-financiera), y del grupo gestor provincial, para la coordinación de las actividades del proyecto en las provincias.
2. Las actividades administrativas relacionadas con: la planificación y ejecución del presupuesto asignado, el control de su ejecución (incluyendo los modelos adecuados que aseguran una homogeneidad de la información), el tratamiento de donaciones (como alternativa para la obtención del financiamiento), el control de combustible y el transporte, la contabilidad (incluyendo las formas de proceder para el tratamiento de compras centralizadas por el **CIDEM**, pagadas por la UCLV y las compras pagadas por la entidad beneficiaria).
3. Un sistema de reportes para asegurar el cumplimiento de las normas de control establecidas.
4. La documentación y archivo que debe custodiar cada instancia que actúa en el proyecto.

La capacitación para el uso del documento normalizado se impartió en forma de taller con representantes de todos los grupos gestores de las distintas provincias involucradas en la gestión de los proyectos del centro (Ventura Ruíz, 2009).

➤ **Fase 3. Verificar la calidad del proceso**

• **Etapas 3.1. Identificar y gestionar los riesgos del proceso**

El registro de análisis de riesgos obtenido de la aplicación del AMFE de proceso se muestra en el **Anexo 14**, el mismo contribuyó a perfeccionar el plan de prevención de riesgos del **CIDEM**.

• **Etapas 3.2. Desplegar la matriz de los riesgos del proceso**

La **matriz de los riesgos** se desarrolla según el procedimiento específico para el despliegue de las matrices (ver **Figura 3.11**), de la misma se concluye que los riesgos críticos, en el momento de la aplicación experimental del procedimiento del despliegue de la calidad del proceso, constituyen los incumplimientos de los compromisos con financistas y beneficiarios de los proyectos, el descontrol económico en proyectos y la falta de trazabilidad en las operaciones económico-financieras.

➤ **Fase 4. Actuar en la mejora de la calidad del proceso**

• **Etapas 4.1. Identificar puntos de mejora**

La alternativa seleccionada para la identificación de los puntos de mejora en la gestión fue la evaluación de la conformidad del documento normativo elaborado por realizarse a seis meses de implementado el mismo. A tal efecto, se elaboró la guía de evaluación de acuerdo con los requisitos del manual y se realizó un muestreo al 100 % de los municipios que intervenían en el proyecto; las mayores dificultades radicaron en la falta de documentación que evidencian operaciones de carácter económico de los beneficiarios del proyecto, tales como algunas actas de responsabilidad material y conciliaciones bancarias; también se identificaron incumplimientos en el sistema de reportes (por ejemplo, los informes de recepción de los productos o bienes de compras centralizadas de la UCLV y la recepción de activos). Mostraron buen comportamiento los planes de trabajo y el desglose del presupuesto. Finalmente se estableció el plan de mejoras correspondiente para minimizar las deficiencias detectadas.

El procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT del **CIDEM** de la **FC** de la UCLV se aplicó en la totalidad de sus fases y etapas, cumpliendo el objetivo de mejorar la gestión económica de los proyectos propios, además proporcionó información útil para la toma de decisiones relacionada con la gestión del proceso; asimismo, resultó significativa la participación activa y el compromiso de los beneficiarios de los proyectos y del personal

IPR	32	30	60	48	100	18			
Índice de criticidad	9425,93	12087,27	23365,09	15901,51	26915,63	3527,34			
Prioridad de atención	5	4	2	3	1	6			
Riesgos	Incumplimiento del plan de CeIT	Insatisfacción de los beneficiarios con los resultados de investigaciones	Incumplimiento de los compromisos con financistas y beneficiarios de los proyectos	Descontrol económico en los proyectos	Falta de trazabilidad en las operaciones económico-financieras	Desconocimiento de los resultados científicos	Peso absoluto procesos/actividades	Importancia	Prioridad de atención
Actividades/procesos									
Planeación	●	●	○	●	●	●	10,24	297,08	1
Definición, diseño y aprobación de proyectos.	●	●	○	●	●	△	10,36	279,70	2
Convocatorias y aprobación de proyectos	○	●	△	●	△		8,31	166,23	7
Concertación de contratos	△	○	△	●	●		6,89	137,89	9
Planificación de los recursos financieros para proyectos	△	●	●	●	●		10,99	252,86	5
Ejecución de proyectos	●	●	●	●	●	△	9,82	274,84	3
Control de proyectos	●	○	●	●	●		10,21	244,99	6
Conclusión y cancelación de proyectos	△	○	○	●	●		4,88	102,42	10
Control del proceso	●	△	△	△	△	●	12,03	264,60	4
Estimulación individual y colectiva	○		○	○		●	9,54	162,14	8
Divulgación de resultados	△	△	○			●	6,73	100,97	11
Peso relativo de riesgos	423,16	392,82	403,78	432,75	377,98	253,23			
Peso absoluto de riesgos	18,53	17,20	17,68	18,95	16,55	11,09			

Legenda:

● = Relación fuerte, 5

○ = Relación moderada, 4

△ = Relación débil, 3

Figura 3.11 Matriz de los riesgos del proceso de CeIT del CIDEM de la FC de la UCLV. Fuente: elaboración propia.

administrativo de esta **UA1**; de esta forma aportó evidencia empírica para la comprobación de la hipótesis general de investigación.

3.1.5 Aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho (**FD**) inaugura su primer curso en la UCLV el año 1975, precedida de la conclusión de estudios superiores de un grupo de combatientes-estudiantes del Ministerio del Interior que cursaban la carrera en la modalidad de Cursos por Encuentro (CPE). Los estudios de Derecho se mantienen ininterrumpidamente en el mismo campus universitario, a pesar de todos los cambios institucionales y administrativos ocurridos, con un sostenido incremento de la calidad en la formación de los juristas del territorio central que brindan sus servicios en diferentes esferas de actuación jurídica del país. Los egresados de la FD han ocupado y ocupan responsabilidades importantes en los organismos jurídicos y otras instituciones en el territorio y en el país.

En noviembre de 2007 acredita la carrera con la condición de Carrera Certificada; desde entonces se monitorean las acciones contenidas en el plan de mejora al efecto. Es reconocido el grado de exigencia y objetividad de los procesos de autoevaluación por parte de la Comisión de Carrera y los comités de las tres especialidades de posgrado que se ofertan en la región, con la participación de todos los factores involucrados en la impartición de cada programa. Está aprobado un programa de maestría a partir del año 2013, que se encuentra en su primera cohorte.

En el año 2010, la dirección de la **FD** se interesa en aplicar el procedimiento para el despliegue de la calidad en la gestión de sus procesos, con el objetivo de mejorar los resultados en el proceso de acreditación de la carrera y comienza su aplicación en todos sus procesos sustantivos (Ramos García, 2010).

El proceso de CeIT de la **FD** no presenta resultados relevantes dentro de la UCLV, si se toma de referencia los resultados de los últimos cinco años en el ranking del proceso a nivel universitario. Presenta dificultades para la concreción de proyectos con fuentes de financiamiento externas y debilidades en la producción científica.

Desde el año 2008 la **FD** dirige una de las líneas de investigación universitarias: «Control social de la antisocialidad y la delincuencia», que integran investigadores de varias facultades. Las líneas a través de las que se desarrolla el trabajo científico en la **FD** son (1) «Seguridad jurídica», que incluye dos sub-líneas: «Protección jurídica de la persona» y «El Derecho y las TIC» y (2) «Prevención y control social».

Esta UA resulta característica por su estructura: una facultad con dos departamentos y una sola carrera y pertenecer al área de las ciencias sociales o humanísticas. El proceso de CeIT lo dirige la vicedecana que atiende la investigación y el posgrado.

➤ **Fase 1. Planificar el despliegue de la calidad del proceso**

• **Etapa 1.1. Preparar la aplicación del procedimiento**

El grupo de trabajo se seleccionó entre miembros de su Consejo de Dirección y profesores reconocidos por sus resultados en el proceso, apoyado por miembros del grupo de trabajo para el despliegue de la calidad en el proceso de CeIT de la UCLV y estudiantes. La preparación del grupo de trabajo se vio afectada por la carga docente de los profesores de la **FD**.

La evaluación de las premisas para aplicar el procedimiento general mostró el comportamiento siguiente: la dirección estratégica está evaluada de Excelente (5), la organización del proceso obtuvo una evaluación Aceptable (3), y el resto de las premisas resultaron evaluadas de Bien (4). Los valores de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso se muestran en la **Tabla 3.8** y el diagrama CEDAC correspondiente (ver **Figura 3.12**).

• **Etapa 1.2. Identificar la calidad real del proceso**

La calidad real del proceso de CeIT de la **FD** se obtuvo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el trabajo en equipo del grupo (ver **Cuadro 3.4**).

Tabla 3.8 Resultados de la evaluación de los Indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la FD en el año 2010

Indicador	Año 2009 (antes de comenzar la aplicación experimental)	
	IMR	3,6
IRACE	4,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control externa que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proceso
IEP	3,0	Se mantiene condición de carrera Certificada
IRACI	3,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control interna que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proceso
IAE	5,0	Objetivos alineados con la estrategia
IDRI	2,0	Solo están definidas las responsabilidades declaradas a nivel de la IES y de los directivos en la facultad
ICLA	3,2	Insuficiencias en actividades de seguimiento de la calidad sustituta, del ciclo PHVA y en menor medida a objetivos estratégicos

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de otras facultades universitarias, los clientes finales de las investigaciones de la **FD** están concentrados en los organismos jurídicos a todos los niveles y el Gobierno, por las características propias de los estudios que realizan. Además, la Asociación Nacional de Juristas de Cuba (ANJC), como agente social que agrupa a los profesionales del Derecho y se interesa en la gestión del proceso, tiene necesidades que difieren del resto de los agentes sociales, por lo que se consideraron de forma independiente.

• **Etapa 1.3. Desplegar la matriz de la calidad del proceso**

Las características de calidad sustitutas obtenidas por el grupo de trabajo se muestran en el

Cuadro 3.4.

Cuadro 3.4 Partes interesadas y sus necesidades en el proceso de CeIT de la **FD** de la UCLV

Partes interesadas		Calidad real	Calidad sustituta
Estudiantes		Desarrolla habilidades en la profesión que estudian y preparación para enfrentar la profesión una vez graduados Reconocimiento nacional y territorial de la facultad en que estudian	Genera competencias Categoría de Excelencia en la carrera
Organismos jurídicos y Gobierno		Perfeccionamiento de legislación vigente Mecanismos de control y divulgación de la legislación vigente Potencia carácter preventivo de la legislación	Investigaciones sobre legislación con impacto social Investigaciones sobre control y divulgación de la legislación vigente
Decisores	Consejo de Dirección de la UCLV	Potencia la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano Cumplimiento de normativas, regulaciones y viabilidad de los proyectos de CeIT en función de buenos resultados en la gestión universitaria	Participación de estudiantes en tareas de impacto Conveniencia Viabilidad
	Consejo de Dirección de la Facultad	Potencia la motivación profesional de los estudiantes; identificación y contribución al proyecto social cubano con la participación en tareas de impacto que faciliten la divulgación de la legislación vigente Resuelve problemas relacionados con la legislación vigente, su divulgación y control Mejora de los resultados que aseguren la acreditación de excelencia de la carrera	Generar competencias Participación de estudiantes en tareas de impacto Conveniencia Investigaciones sobre legislación con impacto social Investigaciones sobre control y divulgación de la legislación vigente Categoría de Excelencia en la carrera
	PCC, UJC	Potencia la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano	Participación de estudiantes en tareas de impacto Conveniencia
Profesores		Resultados satisfactorios en las investigaciones Apoyo de la dirección de la FD para la realización de las investigaciones y reconocimiento de los resultados	Planificación adecuada del fondo de tiempo del profesor Reconocimiento de resultados Infraestructura adecuada
Familia		Condiciones de seguridad para los implicados en el proceso	Infraestructura adecuada Conveniencia
Agentes sociales: FEU, CTC, BTJ, ANIR		Estimulación por concepto de reconocimiento en la participación en investigaciones Condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso	Reconocimiento de resultados Infraestructura adecuada
Asociación Nacional de Juristas de Cuba		Integra investigaciones a la solución de problemas de la legislación vigente, su control y divulgación Reconocimiento nacional y territorial de la carrera	Investigaciones sobre legislación con impacto social Investigaciones sobre control y divulgación de la legislación vigente Categoría de Excelencia en la carrera

Fuente: elaboración propia.

Del despliegue de la **matriz de calidad** (ver **Figura 3.13**) se concluye que las características de calidad real a priorizar son la obtención de resultados para lograr la excelencia en la carrera, potenciar la motivación de los estudiantes y el desarrollo de las habilidades en la profesión. Las características de calidad sustituta que resultan críticas son la categoría de Excelencia en la

Figura 3.12 Diagrama CEDAC con los resultados de la evaluación de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso de CeIT de la **FD** en el año 2010. **Fuente:** elaboración propia.

Leyenda:
 ● = Relación fuerte, 5
 ○ = Relación moderada, 4
 △ = Relación débil, 3

Figura 3.13 Matriz de la calidad del proceso de CeIT de la FD de la UCLV. Fuente: elaboración propia.

carrera, la conveniencia en las investigaciones y la ejecución de investigaciones con impacto social. En la **Tabla 3.9** se muestran las acciones de mejora asociadas a la matriz desplegada.

Tabla 3.9 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz de la calidad del proceso de CeIT de la FD

Orden	Características de calidad real	Acciones de mejora
1	Resultados para lograr la excelencia de la carrera	Planificar estrategia para acreditación de la carrera
2	Potencia motivación de estudiantes	Desarrollar el evento internacional para estudiantes «Orbis» y promocionar y asegurar la participación en eventos a estudiantes
3	Desarrollo de habilidades en la profesión	Potenciar la incorporación de estudiantes a tareas de impacto
Orden	Característica de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Categoría de Excelencia en la carrera	Planificar estrategia para acreditación de la carrera
2	Conveniencia de proyectos	Establecer categoría interna de proyectos en gestión e intensionar el trabajo por proyectos
3	Investigaciones sobre legislación con impacto social	Incorporar investigadores a grupos asesores para cambios legislativos en coordinación con los organismos jurídicos

Fuente: elaboración propia.

➤ **Fase 2. Implementar el control de la calidad del proceso**

• **Etapa 2.1. Identificar actividades del proceso**

En esta etapa se identificaron las actividades y subprocesos, sus entradas, salidas, y su representación gráfica en el mapa del proceso (ver **Anexo 15**), a partir de los establecidos a nivel universitario y con la particularidad de la utilización del patrón de calidad para carreras (JAN, 2014/a). Así se definió el sistema de actividades del proceso y se perfiló el plan de temas anual del Consejo científico.

• **Etapa 2.2. Desplegar la matriz del proceso**

El resultado de la aplicación de esta etapa en la **FD** se muestra de la **Figura 3.14**, las acciones de mejora asociadas se exponen en la **Tabla 3.10**.

Tabla 3.10 Acciones de mejora asociadas a resultados de la matriz del proceso de CeIT de la FD

Orden	Características de calidad sustituta	Acciones de mejora
1	Planificación adecuada del fondo de tiempo del profesor	Verificar plan de trabajo del profesor vs actividades de CeIT
2	Categoría de Excelencia en la carrera	Planificar estrategia para acreditación de la carrera
3	Conveniencia de proyectos	Establecer categoría interna de proyectos en gestión e intensionar el trabajo por proyectos
Actividades/procesos		
1	Planificación de los recursos financieros para proyectos	Normalizar la categoría interna de proyectos en gestión e intensionar el trabajo por proyectos
2	Ejecución de proyectos	
3	Convocatorias y aprobación de proyectos	Intensionar el trabajo por proyectos y la promoción de las convocatorias de proyectos

Fuente: elaboración propia.

Como se puede apreciar, resultaron actividades críticas la planificación de los recursos financieros para los proyectos, la ejecución de proyectos y el acceso y presentación a las convocatorias y

Leyenda:

- = Relación fuerte, 5
- = Relación moderada, 4
- △ = Relación débil, 3

Figura 3.14 Matriz del proceso de CeIT de la FD de la UCLV. Fuente: elaboración propia.

aprobación de proyectos, a las que la **FD** debe prestarle especial atención.

A continuación y para simplificar la visualización de las responsabilidades individuales de los implicados en el proceso de CeIT de la **FD** se utilizó la matriz de delegación de autoridad que se muestra en la **Figura 3.11**.

Responsables \ Actividad	Decano	Consejo de Dirección	Vice decano de Investigación y Posgrado	Jefes de Departamentos	Jefe de carrera	Jefes de disciplina	Jefes de líneas científicas	Jefes de proyectos	Consejo Científico	Comité de Prevención y Control
Planeación estratégica	D, C	A	E	P	P	P	P	P	V	C
Plan de CeIT		A	D, V	E	P, C*	P	P	P	P, C	
Ejecución del plan		C	D, V	A, C	P, C*	P	E, C	E	V, C	C
Control	A	C	D	E	P	P	E	E	E	V
Balance anual		A, V	E	E	P	E	E	E	P, V	
Divulgación y retroalimentación		A, V	D, E, C	E	P, C	P	E	P		
Estimulación	C	A	V, D	E	P		P	P	P	C
Leyenda: D: decide A: aprueba C: controla E: ejecuta, realiza la actividad P: participa V: evalúa C*: controla lo relacionado con los estudiantes										

Figura 3.15 Matriz de delegación de autoridad para el proceso de CeIT en la **FD**. **Fuente:** manual del proceso de CeIT de la **FD**.

- **Etapa 2.3. Normalizar elementos del proceso**

En esta etapa se procedió a normalizar toda la documentación que sostiene la gestión del proceso en la **FD** en un manual. Resulta significativo que a nivel universitario se establece la forma de proceder para gestionar los proyectos con financiamiento externo, en tanto la ejecución y aprobación de proyectos se identifican como actividades críticas en la facultad, con una estructura de proyectos muy limitada. En esta etapa el grupo de trabajo consideró conveniente establecer la categoría interna y provisional de proyectos en gestión, que aunque no tienen financiamiento externo responden a una línea de investigación definida y se documentó la forma de proceder para este tipo de proyectos propios de la **FD**, en el **Anexo 16** se muestra su diagrama de flujo de funciones cruzadas.

➤ **Fase 3. Verificar la calidad del proceso**

- **Etapa 3.1. Identificar y gestionar los riesgos**

Los resultados del desarrollo de esta etapa se muestran en el Registro de análisis de riesgo del proceso (ver **Anexo 17**), que sirvió para actualizar el plan de prevención de riesgos de la **FD**.

- **Etapa 3.2. Desplegar la matriz de los riesgos**

La **Figura 3.16** representa la **matriz de los riesgos** para el proceso de CelT de la **FD**. Se observa que los riesgos críticos del proceso fueron los incumplimientos en la estructura de proyectos, falta de correspondencia entre los resultados del proceso y la evaluación profesoral y los incumplimientos en el plan de CelT.

➤ **Fase 4. Actuar en la mejora de la calidad**

- **Etapa 4.1. Identificar puntos de mejora en la gestión del proceso**

Para ejemplificar la ejecutoria de esta etapa se seleccionó el procedimiento de diagnóstico de la cultura de la calidad debido al alcance de la aplicación del procedimiento general del despliegue de la calidad al resto de los procesos sustantivos de la **FD**, que no son objetos de análisis para el presente informe, además se evaluó a dos años de estar implementados los resultados de la aplicación del procedimiento general (Ramos Rodríguez, 2013).

Los resultados de la aplicación del procedimiento de diagnóstico de la cultura de la calidad exponen elementos contradictorios en la calidad de la gestión de la facultad:

- Si bien la facultad no se había propuesto implementar un sistema de gestión de calidad, hay un reconocimiento por las partes interesadas, entiéndase: profesores, estudiantes y organismos jurídicos, del empeño de la actual dirección de la **FD** en el mejoramiento de la gestión enfocado a satisfacer sus necesidades y expectativas.
- Se reconoce el valor calidad como una distinción de la facultad, y el compromiso de los profesores, estudiantes y trabajadores a hacer las cosas bien, sin embargo, no hay acciones de capacitación relacionadas con la disciplina Calidad y sus herramientas, ni existe una estrategia para desarrollar la calidad en la facultad.
- Falta de sistematicidad en la utilización de los indicadores del patrón de calidad para carreras universitarias, que provoca un proceso de autoevaluación para la acreditación muy traumático para los profesores.

Estas contradicciones se deben a otros elementos identificados como el alto sentido de pertenencia de las partes interesadas con la gestión de la facultad, procesos de comunicación externa e interna intencionados y bien dirigidos por la dirección, claustro deprimido en cuanto a cantidad, pero muy bien preparado, con reconocido prestigio entre los profesionales y especialistas de la región, poco personal administrativo, elevado compromiso de los profesores, trabajadores no docentes y estudiantes con la acreditación de la carrera, por su vínculo con el

Leyenda:
 ● = Relación fuerte, 5
 ○ = Relación moderada, 4
 △ = Relación débil, 3

Figura 3.16 Matriz de los riesgos del proceso de CeIT de la FD. Fuente: elaboración propia.

proceso de CeIT, cohesión del equipo directivo, satisfacción de los organismos jurídicos con el desempeño de la **FD** y la calidad de sus egresados y un Jefe de carrera exigente que coordinó el proceso de autoevaluación en dos periodos sucesivos con evidencias de imparcialidad; en cambio la infraestructura de los laboratorios de computación presenta serias limitaciones para el mantenimiento de buenos resultados a largo plazo. Por otra parte, aunque no existe un mecanismo de revisión por la dirección de todo el sistema, a partir de la implementación de la Resolución N°. 60 / 2011 de la CGR, se ponen en práctica procesos de rendición de cuenta de los jefes de procesos que incluyen la calidad del proceso que dirigen. Resulta significativo también que los estudiantes de la **FD** son los que evidencian mayor índice de motivación hacia su profesión en la UCLV (González Morales *et al.*, 2009).

En sentido general se aprecia una tendencia a la mejora en la cultura de la calidad en la **FD** con las limitaciones antes señaladas, que fueron objeto de un plan de medidas para minimizarlas (ver **Anexo 18**).

La aplicación del procedimiento general para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT en la **UA2** fue ejecutado en todas sus fases y etapas, se caracterizó por estar vinculado al de otros procesos sustantivos que permitió, junto a la información obtenida, identificar puntos de mejora que facilitaron la toma de decisiones relacionadas con la mejora de la gestión de la **FD** en su conjunto, cumpliendo con el objetivo proyectado por la dirección, al obtener la categoría de carrera de «excelencia» en el proceso de acreditación del año 2013; de esta forma aportó evidencia empírica a la comprobación de la hipótesis general de investigación.

La aplicación del procedimiento general para el despliegue la calidad al proceso de CeIT de la UCLV como **caso de estudio explicativo con dos UA incrustadas extremas** como tipo de investigación aportó evidencia empírica favorable de la factibilidad de su aplicación y su validez como instrumental metodológico para la mejora del proceso y de las unidades organizativas en que se aplicó al cumplir con los objetivos de calidad trazados, tanto en el caso como en sus UA, y contribuir a la toma de decisiones relacionada con la mejora de su gestión, por lo que resultó una estrategia pertinente como vía para la comprobación de la hipótesis general de investigación.

3.2 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT de la UCLV. Segunda vía de comprobación de la hipótesis

La segunda forma de demostrar en la práctica la validez del instrumental metodológico propuesto consistió en comprobar que el instrumental metodológico diseñado contribuye a mejorar la gestión del proceso sustantivo universitario objeto de estudio (CeIT) y de la IES en un periodo de tiempo sensible posterior a su aplicación, mediante la evaluación favorable de indicadores de calidad de la gestión del mismo con la metodología CEDAC.

La metodología CEDAC (Galvano, 1993) se utiliza para evaluar el comportamiento de los indicadores de calidad de la gestión del proceso de CeIT, tanto del caso como de sus dos UA en mediciones cronológicas.

La selección de la escala temporal para la evaluación de los indicadores se hizo corresponder con los informes de evaluación de las estrategias del proceso de CeIT universitario (ver **Figura 3.3**) y la última medición correspondió a una evaluación intermedia de la estrategia quinquenal 2011-2015 al cierre del año 2013. También se tuvo en cuenta la duración de los procesos sustantivos universitarios, como característica particular de este tipo de institución.

La evaluación de los indicadores en el caso-proceso CeIT en los años definidos⁵⁴ se muestra en la **Tabla 3.11** y la gráfica CEDAC de la **Figura 3.17**.

Como se puede observar los indicadores relacionados con la estrategia, el de impacto IMR (índice de mejora de resultados estratégicos) y el facilitador IAE (índice de alineación con la estrategia) mantuvieron su valor. En tanto los indicadores facilitadores IDRI (índice de delimitación de responsabilidades individuales) e ICLA y (índice de la calidad del listado de actividades), así como los indicadores de impacto IRACE y facilitador IRACI (índices de resultados de acciones de control externas e internas respectivamente) muestran una tendencia a aumentar en cada evaluación como resultado de la aplicación del instrumental metodológico para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT a nivel universitario.

En 2013 el resultado de la evaluación de los indicadores con el apoyo de la metodología CEDAC evidencia que se mantiene la tendencia a la mejora, además de avances en la permanente actualización y elaboración de documentos normativos asociados al proceso, la capacitación consecuente así como la actualización del plan de prevención de riesgos universitario.

De igual forma, la evaluación favorable de los indicadores de calidad de la gestión del proceso de CeIT en la UCLV, permite concluir que la implementación del procedimiento para el despliegue de la calidad contribuye a la mejora la gestión del proceso e impacta de forma positiva en los resultados universitarios asociados al mismo.

3.2.1 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT del CIDEM de la Facultad de Construcciones

La aplicación experimental del instrumental metodológico para el despliegue de la calidad en el proceso de CeIT del **CIDEM** estuvo precedida por su aplicación a nivel universitario; se comenzó en el 2009, haciéndola coincidir con el balance del proceso objeto de estudio, el cierre económico del Centro y su preparación para el siguiente año, por el interés de la dirección en establecer las

⁵⁴ Como referencia para el cálculo de los indicadores se fija el cierre del año fiscal, en diciembre.

Tabla 3.11 Evaluación de los Indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la UCLV y resultados asociados en los momentos de su evaluación

Indicador	Año 2007	Año 2010		Año 2013	
IMR	5,0	5,0	Todos los objetivos se mantienen o mejoran	5,0	Todos los objetivos se mantienen o mejoran
IRACE	2,0	3,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control externa que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proceso	5,0	Las acciones de control externas recibidas no tienen señalamientos negativos para la gestión del proceso
IEP	3,0	3,0	Se mantiene evaluación institucional	3,0	Se mantiene la evaluación institucional
IRACI	3,0	3,0	Persisten señalamientos negativos en acciones de control interna que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proceso	4,0	Un señalamiento negativo en una auditoria interna del GAI
IAE	5,0	5,0	Objetivos alineados con la estrategia	5,0	Objetivos alineados con la estrategia
IDRI	3,7	4,0	Se identificaron actividades relacionadas con la gestión de los eventos y los proyectos nacionales sin responsabilidades definidas en las funciones de la Dirección de Contabilidad y Finanzas	5,0	No se identifican actividades sin responsabilidad definida.
ICLA	3,7	4.75	Insuficiencias en actividades del control económico de eventos (en el ciclo PHVA)	5,0	No se identifican insuficiencias en el listado de actividades del proceso
Resultados	(Ver Tabla 3.2)	<ul style="list-style-type: none"> • Normalización del procedimiento de gestión de eventos, aprobado por Resolución Rectoral 09/2009 y otros documentos internos del DCIT • Diseño de guías de evaluación de conformidad del procedimiento de gestión de eventos (Gómez Naranjo, 2009) • Sistematización de acciones de capacitación sobre el procedimiento de gestión de proyectos • Actualización sistemática de los documentos normativos elaborados • Manual de procedimientos del grupo de proyectos (Machado Camacho, 2009) • Perfeccionamiento de las responsabilidades de la Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCF) y la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) en la gestión de proyectos y eventos 		<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación del procedimiento de gestión de riesgos al nuevo formato según la Resolución N°. 60 / 2011 de la CGR • Adecuación de las guías de evaluación de proyectos y aplicación anual como parte del proceso de autoevaluación del sistema de control interno • Adecuación y aplicación de las guías de evaluación de conformidad del procedimiento de gestión de eventos • Sistematización de acciones de capacitación del procedimiento de gestión de eventos • Actualización sistemática de los documentos normativos elaborados • Perfeccionamiento de los mecanismos de conciliación entre la Dirección de Contabilidad y Finanzas⁵⁵, Dirección de ATM, Departamento de Planificación y jefes de proyectos • Instrucción para el cierre económico de proyectos (Espinosa García, 2013) 	

Fuente: elaboración propia.

⁵⁵ Dirección de Economía hasta 2010

Figura 3.17 Diagrama CEDAC con los resultados de la aplicación del procedimiento de despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT en los tres momentos de evaluación de los indicadores. **Fuente:** elaboración propia.

condiciones para una gestión económica efectiva de sus proyectos. La segunda evaluación de los indicadores en el año 2012 se correspondió con la conclusión de la segunda fase de sus proyectos con mayor financiamiento externo (Bambú Biomasa y Habitat) para evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto.

El comportamiento de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso se muestra en la **Tabla 3.12** y el diagrama CEDAC correspondiente en la **Figura 3.18**.

Tabla 3.12 Resultados de la evaluación de los Indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en el **CIDEM** en los años 2009 y 2012

Indicador	Año 2009	Año 2012	
IMR	5,0	5,0	No se deterioran los indicadores
IRACE	2,0	4,0	En dos acciones de control externas recibidas (CGR y MINCEX) tienen menos de tres señalamientos negativos para la gestión del proceso
IEP	3,0	4,0	La carrera de Arquitectura alcanza la condición de Excelencia en la evaluación de la JAN
IRACI	2,0	4,0	Algunos señalamientos de las acciones de control internas que no ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso
IAE	5,0	5,0	Objetivos alineados con la estrategia
IDRI	3,0	5,0	No se identifican actividades sin responsabilidad definida
ICLA	3,75	4,75	Persisten insuficiencias en actividades de seguimiento a variables de los patrones de calidad de programas
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> •Manual interno de procedimientos para la gestión de proyectos de CeIT basado en la normativa establecida a nivel universitario •Sistema de reporte para asegurar los flujos de información con los beneficiarios de proyectos •Actualización del plan de prevención de riesgos del CIDEM 		

Fuente: elaboración propia.

En la aplicación experimental del procedimiento general para el despliegue de la calidad en el proceso de CeIT del **CIDEM** todos los indicadores mejoran, con la excepción del índice de impacto IMR (mejora de resultados estratégicos) y el facilitador IAE (índice de alineación con la estrategia), que se mantienen constantes, expuestos con apoyo de la metodología CEDAC. De igual forma trascendió el resultado satisfactorio de la auditoria realizada al proyecto Habitat por contralores de la CGR en noviembre 2012, en contraste con los resultados negativos del 2009, que patentiza el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección; asimismo el comportamiento favorable de la evaluación de los indicadores evidencia la contribución a la mejora de la gestión, tanto del proceso de CeIT como la del CIDEM del instrumental metodológico aplicado.

3.2.2 Comportamiento de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT de la Facultad de Derecho

La aplicación experimental del instrumental metodológico para el despliegue de la calidad del proceso de CeIT en la **FD** está precedida de la aplicación en el proceso a nivel universitario;

Figura 3.18 Diagrama CEDAC con los resultados del despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT y la evaluación de los indicadores en el CIDEM, antes y después de aplicado el procedimiento general. **Fuente:** elaboración propia.

comenzó al cierre del curso 2009-2010, por la decisión de la dirección de aplicarla a otros procesos y hacerla coincidir con la preparación para el inicio del curso siguiente así como con su estrategia interna para el proceso de acreditación de la carrera, de forma tal que el curso 2010-2011 comenzara con la sistematización de las actividades de los procesos ya establecida en la Fase 1 del procedimiento general. Así la primera evaluación de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la FD se realiza en 2010 y la segunda en 2013 para verificar el cumplimiento del objetivo relacionado con la obtención de la mejora de la calidad de su gestión.

La evaluación de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la **FD** en la aplicación experimental del procedimiento general del despliegue de la calidad se muestra en la **Tabla 3.13** y la **Figura 3.19** muestra el diagrama CEDAC correspondiente.

Tanto en la **Tabla 3.13** como en la **Figura 3.19** se observa un comportamiento negativo del indicador IMR, por el cambio de contexto interno de la **FD** que altera su capacidad para el cumplimiento con calidad de su misión; este cambio estuvo relacionado con el aumento significativo en la matrícula y los tipos de cursos, cuando asumió los estudiantes provenientes de las sedes universitarias para impartir los cursos de forma centralizada. En este contexto, de una matrícula en el curso regular diurno (CRD) de 169 estudiantes en el curso 2009-2010, se asciende progresivamente a 1 249 estudiantes en el curso 2012-2013 con cuatro modalidades de estudio (CRD, educación a distancia, continuidad de estudios y curso por encuentros) con poca fluctuación en el número del claustro; sin embargo se cumple el objetivo relacionado con la calidad en la gestión de la **FD** de obtener la categoría de «excelencia» en el proceso de acreditación de la carrera. Lo anterior manifiesta la susceptibilidad del indicador a los cambios del entorno y no solo a la aplicación del procedimiento, por lo que se asume como “valor de sorpresa”⁵⁶ (Bonache, 1999) para reafirmar la validez externa del procedimiento del despliegue de la calidad en procesos sustantivos de IES.

La metodología CEDAC muestra el comportamiento favorable del resto de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso de CeIT, permite concluir que el procedimiento general aplicado contribuye a la mejora la gestión del proceso y la calidad en la gestión de la **FD**.

Así, el comportamiento favorable de la evaluación de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT con la aplicación de la metodología CEDAC, tanto a nivel universitario como en la **FD** y el **CIDEM** muestra la contribución a la mejora del instrumental metodológico diseñado para el

⁵⁶ Exposición de evidencia contraria a los supuestos iniciales o hacia hallazgos inesperados. Según Bonache (1999) es un indicador de confianza y relevancia en la capacidad de generalización de la propuesta.

Figura 3.19 Diagrama CEDAC con los resultados del despliegue de la calidad en la gestión del proceso de CeIT y la evaluación de los indicadores en la FD, antes y después de aplicado el procedimiento general. **Fuente:** elaboración propia.

Tabla 3.13 Resultados de la evaluación de los Indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la **FD** en los años 2010 y 2013

Indicador	Año 2010	Año 2013	
IMR	3,6	2,5	No se deterioran 7 de 14 indicadores principales del SGCIT. Las dificultades se centraron en la producción científica y en la estructura de los proyectos.
IRACE	4,0	5,0	Las acciones de control externas recibidas no tienen señalamientos negativos para la gestión de este proceso
IEP	3,0	5,0	La carrera alcanza la condición de «excelencia» en la evaluación de la JAN
IRACI	3,0	4,0	Algunos señalamientos de las acciones de control interno que no ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos
IAE	5,0	5,0	Objetivos alineados con la estrategia
IDRI	2,0	5,0	No se identifican actividades sin responsabilidad definida
ICLA	3,23	4,75	Persisten insuficiencias en actividades de seguimiento a objetivos estratégicos
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Organización y mapa del proceso de CeIT • Identificación de subprocesos, actividades, entradas y salidas y flujo de información • Manual de procedimientos interno para la gestión de la CeIT basado en la normativa establecida a nivel universitario • Matriz de delegación de autoridad • Perfeccionamiento del plan de prevención de riesgos de la FD 		

Fuente: elaboración propia.

despliegue de la calidad en el proceso objeto de estudio y de las unidades organizativas en que fue aplicado, todo lo que apunta a su pertinencia como una vía de comprobación de la hipótesis general de investigación.

Con el propósito de profundizar en la validez de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT en la UCLV, con sus dos unidades de análisis incrustadas, se procesaron los datos mediante el software SPSS versión 15.0.

Para evaluar la confiabilidad de la escala se obtuvo el coeficiente alfa de Cronbach de 0,769 que resulta un valor aceptable, según criterios de Hernández Sampieri *et al.* (2006) y Hair *et al.* (2014) en un análisis de fiabilidad de las evaluaciones de los indicadores de calidad en la gestión del proceso de CeIT, independientemente del tamaño de la muestra.

El análisis de correlación con el coeficiente «rho» (ρ) de Spearman muestra una correlación significativa entre indicadores (ver **Anexo 19**), que demuestra una fuerte asociación entre ellos y aporta criterio favorable sobre la validez interna de los indicadores utilizados en la evaluación de la calidad de la gestión del proceso de CeIT.

Para constatar la pertinencia en la agrupación de los indicadores de la calidad en la gestión del proceso de CeIT se realizó un análisis factorial, donde la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin destinada a comprobar la validez de los indicadores arrojó valores superiores a 0,6 en ambos casos (0,717 para los indicadores facilitadores y 0,675 para los de impacto) y la

prueba de esfericidad de Bartlett confirmó la validez de los mismos (ver **Anexo 19**).

A modo de resumen, en el **Cuadro 3.5** se exponen evidencias empíricas favorables de algunas de las principales características cualitativas de la investigación originaria que sustenta la presente tesis doctoral, basada en los criterios de Bonache (1999) y derivadas del estudio de caso explicativo con unidades de análisis incrustadas extremas como estrategia de comprobación de la hipótesis general de investigación.

Cuadro 3.5 Evidencias empíricas de algunas características cualitativas principales de la investigación originaria según criterios de Bonache (1999)

Característica	Criterio	Evidencia
Fiabilidad (consistencia entre investigadores para aplicar el instrumental metodológico)	Estructura lógica del procedimiento o protocolo del estudio	<ul style="list-style-type: none"> Instrumental metodológico con fases, etapas y pasos detallados Presentación de procedimientos específicos en tesis de grado sometidas a evaluación en tribunales de Ingeniería Industrial y Contabilidad y Finanzas y en las organizaciones donde fueron aplicadas
	Capacidad predictiva	<ul style="list-style-type: none"> Comportamiento según lo esperado: tendencia a la mejora de los indicadores de calidad en la gestión Diferencias significativas entre la evaluación de los indicadores en series cronológicas
	Validez interna (grado en que el estudio refleja o se corresponde con la situación esperada)	Triangulación
Capacidad explicativa		<ul style="list-style-type: none"> Los hechos se ajustan a la explicación expuesta y pueden ser auditados Correlación significativa entre los indicadores
Validez externa (capacidad de generalización de los resultados)	Fiabilidad de la escala de los indicadores de calidad en la gestión	<ul style="list-style-type: none"> Alfa de Cronbach de 0,747, valor considerado aceptable
	Representatividad de la muestra	<ul style="list-style-type: none"> Muestras extremas que corroboran la pertinencia del instrumental metodológico diseñado y su flexibilidad (Hernández Sampieri <i>et al.</i>, 2006) Lógica de la réplica en las dos UA extremas
	Valor sorpresa	<ul style="list-style-type: none"> IMR en la UA1 decrece contra el pronóstico, en tanto mejora el IEP, al obtener la carrera la categoría de «excelencia»

Fuente: elaboración propia.

3.3 Otras aplicaciones que aportan evidencia empírica adicional a la comprobación de la hipótesis

Además de la aplicación del instrumental metodológico desarrollado en el caso de estudio seleccionado y expuesto en los epígrafes 3.1 y 3.2 según el esquema de la **Figura 3.3**, en el transcurso de la investigación originaria se han realizado otras aplicaciones parciales en otros procesos sustantivos y dependencias de la UCLV, así como coyunturalmente en otras IES (una cubana y otra mexicana) que puede ser considerada como evidencia empírica adicional a favor de

la comprobación de la hipótesis general de investigación. En el **Anexo 20** se muestra un resumen de las aplicaciones con seguimiento y el alcance de los procedimientos y herramientas específicos utilizados.

Los resultados principales son:

- Se contribuyó a la organización en procesos del Departamento de Posgrado, a la actualización de los profesiogramas del personal involucrado en la gestión de este proceso en la UCLV, la elaboración del plan de prevención de riesgos de este Departamento, en lo referido a los riesgos del proceso (González Cruz et al., 2010/a/), así como a la elaboración y aplicación de la guía para la auditoría de calidad de la gestión del proceso de doctorado (Quintana González, 2011; González Cruz et al., 2013).
- Se apoyó la organización del proceso sustantivo de Extensión universitaria de la UCLV (González Cruz et al., 2010/b/), así como del Departamento que lo atiende, y se elaboró la guía de evaluación de la conformidad para su gestión a nivel universitario y en las facultades universitarias (Coca Hernández, 2011).
- Se contribuyó a la organización en procesos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCLV y a la normalización del proceso de CeIT en la misma (Orozco Roque, 2008).
- Asesoría a la Universidad Agraria de La Habana (Unah) en lo relacionado con la gestión de proyectos de CeIT y de eventos, así como a la delimitación de responsabilidades en este proceso y la evaluación de su gestión.
- El instrumental metodológico también se aplicó de forma parcial con resultados favorables en el diseño de la Maestría en Aprendizaje de las Ciencias de la División de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato, México, como apoyo a su inscripción en el Padrón Nacional de Programas de Calidad, dirigida a profesores de distintos niveles educativos de México en el año 2013. En esta aplicación se desplegó la matriz de calidad y la matriz de competencias del egresado respecto a las materias a recibir, aportando la diferenciación por calidad, al incluir el énfasis en el aprendizaje como metodología, y que la distinguirá de otros posgrados similares ofertados en la región. Se establecieron las responsabilidades y autoridades de todos los implicados en el proceso.

3.4 Conclusiones parciales

1. La estrategia de estudio de caso único de tipo explicativo con dos unidades de análisis incrustadas extremas demostró su pertinencia metodológica para la comprobación de la

hipótesis general de investigación en los términos en que fue formulada, toda vez que permitió sustentar la evidencia empírica necesaria, asociada en primer lugar, a la factibilidad de aplicación del instrumento metodológico desarrollado en el objeto de estudio práctico seleccionado, y en segundo, a los resultados obtenidos de dicha aplicación, tanto en el orden teórico-metodológico como práctico.

2. La aplicación de la metodología CEDAC como herramienta utilizada en la segunda vía para la comprobación de la hipótesis general de investigación, resultó muy pertinente y útil para demostrar el comportamiento favorable y la tendencia a la mejora de los indicadores de calidad en la gestión del proceso sustantivo de la IES seleccionada como objeto de estudio práctico, así como para visualizar los resultados de la aplicación del instrumental metodológico propuesto en sus distintas fases y etapas, a través de los indicadores diseñados para estos efectos.
3. La aplicación del procedimiento general propuesto en el contexto del proceso de CeIT en la UCLV permitió demostrar su utilidad y validez para identificar las características de calidad y desarrollarlas en pos de una mejor gestión de este importante proceso sustantivo en cualquier IES, proporcionar criterios que faciliten la toma de decisiones respecto a los elementos que deben priorizar la atención de los directivos y personal involucrado en su gestión, con tendencias evidentes de mejora, tanto en el contexto institucional general como en las unidades de análisis incrustadas, ratificado a través de la evaluación de algunas de las principales características cualitativas de la investigación originaria que permiten asegurar la fiabilidad de la investigación, así como su validez interna y externa.
4. La aplicación parcial del instrumento metodológico desarrollado en otras dependencias y procesos de la UCLV, así como en otras IES cubanas y extranjeras, aportó evidencia empírica adicional favorable sobre la posibilidad de su generalización como una «buena práctica» para mejorar la gestión universitaria orientada a la satisfacción de sus partes interesadas.
5. La evaluación de los indicadores de calidad en la gestión del proceso sustantivo objeto de estudio, demostró su utilidad práctica para identificar, por una parte, la medida en que el proceso sustantivo cumple con los requisitos de calidad de las partes interesadas en su gestión y por otra, las acciones de mejora a acometer por los directivos y personal involucrado en la gestión del proceso, a la vez que contribuye a mejorar los procesos decisorios asociados a la calidad del proceso.
6. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumental metodológico desarrollado en la investigación en el contexto institucional y proceso sustantivo objeto de estudio, así como en otras aplicaciones parciales en la propia UCLV y en otras IES cubanas y extranjeras, permiten

dar por comprobada la hipótesis general de investigación en los términos en que estos se formularon en la investigación originaria.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones generales

Como resultado de la investigación pudo arribarse a las conclusiones generales siguientes:

1. La revisión del “**estado del conocimiento y la práctica**” evidenció, tanto en Cuba como a escala internacional, la existencia de problemas asociados a la gestión de procesos sustantivos en IES, al constatarse las limitaciones en el tratamiento sistemático de las características de calidad demandadas por las partes interesadas, la utilización de enfoques y herramientas avanzadas como alternativa para la mejora continua y el seguimiento de las variables establecidas en los patrones de calidad por los que serán evaluadas que permitan a su vez, desplegar estas características hasta las responsabilidades individuales del personal involucrado.
2. El **problema científico** planteado ratificó su pertinencia, al comprobarse que para mejorar de manera sostenible la gestión de los procesos sustantivos en las IES cubanas, debe desplegarse la calidad en la gestión de sus procesos sustantivos con un enfoque estratégico, proactivo, y orientado a la satisfacción de las partes interesadas, de forma tal que se facilite la toma de decisiones para planificar las disímiles y complejas actividades y recursos que esta demanda en las IES cubanas, y con ello sustentar la necesidad de disponer de un instrumental metodológico para tales fines.
3. Si bien del análisis realizado para **la construcción del marco teórico-referencial** de la investigación se pudo constatar que existe una amplia base conceptual sobre la calidad y la gestión de procesos de IES, así como resultados científicos obtenidos en la temática o en otras afines, en diferentes contextos y condiciones, no se identificó una solución científicamente estructurada que aplique integralmente al problema científico planteado para las IES cubanas, dadas sus particularidades. En tal sentido, el marco teórico-referencial construido para la investigación originaria, puede ser considerado como una perspectiva teórica asociada al objeto de estudio y que sustenta la solución obtenida.
4. El **instrumental metodológico** (procedimiento general con procedimientos y herramientas específicos asociados y contextualizados para el objeto de estudio) desarrollado en el marco de la investigación desplegado en el ciclo Deming con la utilización de la herramienta QFD como soporte, lo dota de la necesaria flexibilidad y adaptabilidad como características distintivas que le permiten orientarse con mayor facilidad al complejo sistema de partes interesadas asociado a las IES cubanas.
5. El procedimiento general con sus procedimientos específicos y herramientas contextualizados a la realidad actual de las IES cubanas se convierten en un **instrumental metodológico** que

facilita la implementación de la gestión de la calidad en la organización desde la propia gestión de sus procesos sustantivos, con independencia de los objetivos de calidad que pretenda por sus características particulares de énfasis en la capacitación y el trabajo con equipos multifuncionales para descomponer el proceso sustantivo con racionalidad y perspectiva de calidad.

6. La orientación a la satisfacción de las características de calidad establecidas por las partes interesadas y la integración de las herramientas QFD con el AMFE de proceso, le confieren al **instrumental metodológico** diseñado una alta pertinencia y un carácter estratégico y proactivo al desplegar la calidad en la gestión de los procesos sustantivos en pos de la mejora de la gestión institucional.
7. La **aplicación experimental del instrumental metodológico** para el despliegue de la calidad en la gestión del proceso de ciencia e innovación tecnológica de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas aportó evidencia empírica sobre su factibilidad y pertinente utilidad para la identificación de las características de calidad del proceso sustantivo objeto de estudio y su necesario seguimiento, el perfeccionamiento de sus actividades sistemáticas, el establecimiento de criterios que identifiquen los elementos críticos en la calidad de su gestión aportando información a los directivos para precisar la prioridad de su atención, así como para desplegar la calidad hasta la responsabilidad de las personas que realizan el proceso y contribuir a la disciplina organizativa y al estado de control, potenciando los mecanismos de coordinación y normalización, todo lo cual favorece el perfeccionamiento del proceso objeto de estudio y en consecuencia, la mejora de los resultados de la IES.
8. La utilización del método del estudio de caso con unidades de análisis incrustadas extremas con el apoyo de la metodología CEDAC y la evaluación de los indicadores de calidad de la gestión, demostró su viabilidad y pertinencia metodológica y práctica para **comprobar la hipótesis general de investigación** en los términos en que fue formulada esta, así como su contribución específica al mejoramiento continuo y progresivo de la gestión del proceso objeto de estudio, tanto a nivel de la IES en su conjunto como de las unidades de análisis seleccionadas.

Recomendaciones

1. Elaborar un manual para el despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos universitarios y someterlo a consideración de las autoridades competentes para su reconocimiento y posible generalización en IES cubanas y perfeccionar el instrumental metodológico diseñado con aplicaciones informáticas que lo complementen y faciliten su implementación, particularmente en las condiciones de la nueva universidad integrada.
2. Profundizar mediante estudios complementarios el despliegue de la calidad hasta las competencias del personal que realiza los procesos sustantivos en las IES cubanas, así como el impacto de las necesidades y expectativas de las agrupaciones de profesionales con intereses afines en las diferentes ramas en la calidad de los procesos sustantivos y su gestión con énfasis en su nueva dimensión.
3. Proseguir la divulgación de los resultados obtenidos en la investigación, a través de presentaciones en eventos, publicaciones y cursos de formación / capacitación, de manera tal que contribuyan al desarrollo de una cultura de calidad en la gestión de las IES, especialmente las cubanas.

Bibliografía

1. Akao, Y. (1990). Quality Function Deployment. Productivity Press. Cambridge, Massachusetts, USA. 350 p.
2. Akao, Y. (1997). QFD: Past, present and future. International Symposium on QFD' 97 (October). Linköping, Sweden.
3. Alarcón Ortiz, R. (2014/a/). Universidad socialmente responsable. Conferencia inaugural. Universidad 2014 (Febrero). La Habana, Cuba.
4. Alarcón Ortiz, R. (2014/b/). Intervención para dar inicio al proceso de integración de la educación superior en la provincia de Villa Clara. Teatro de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (Octubre). Santa Clara, Cuba.
5. Albrecht, K. (1992). Todo el poder al cliente. El nuevo imperativo de la calidad del servicio. Paidós Ibérica S.A. Barcelona, España. 125 p.
6. Alonso-Becerra, A.; Michelena-Fernández, E.; Alfonso-Robaina, D. (2013). Dirección por procesos en la Universidad. Revista Ingeniería Industrial, Vol XXXIV. La Habana, Cuba. pp. 87-95.
7. Álvarez Delgado, J. y Macías García, M. (2009). Mapa de procesos del servicio de extensión universitaria. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. España. 89 p.
8. Álvarez Suárez, A. (2011). Metodología innovadora para la gestión por procesos. Unidad Técnica de Calidad. Ediciones de la Universidad de Oviedo. Textos Universitarios EDIUNO. España. 35 p.
9. Amozarrain, M. (1999). La gestión por procesos. Editorial Mondragón. España.
10. Banco Mundial (1998). World Development Report: Knowledge for Development. Oxford University Press. New York, USA.
11. Bauzá Vázquez, E. (2006). Modelo para la formación y desarrollo de la cultura organizacional en instituciones de educación superior. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran". Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. 106 p.
12. Beltran Sanz, J.; Carmona Calvo, M. A.; Carrasco Pérez, R.; Rivas Zapata, M. A.; Tejedor Panchón, F. (2003). Guía para una gestión basada en procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. España. 141 p.
13. Benavides Velasco, C. A. y Quintana García, C. (2009). Gestión del conocimiento y calidad total. Editorial Díaz de Santos. Madrid, España. 230 p.
14. Bermúdez Laguna, F. A. (2001). Modelo para la dirección del proceso de formación de los

profesionales en instituciones cubanas de educación superior. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran". Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. 115 p.

15. Bier, A. y Cornesky, R. (2001). Using QFD becomes an educational experience for students and faculty. *Quality Progress*, 34. USA, pp. 64-68.
16. Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: características, críticas y defensas. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*. Vol. 3 N° 1. pp. 123-140.
17. Botero Chica, C. A. (2009). Cinco tendencias de la gestión educativa. *Revista Iberoamericana de Educación*. N° 49 (abril). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
18. Bricall, J. M. (2000). Informe Universidad 2000. Conferencia de rectores de las universidades españolas. Madrid, España.
19. Cabeza, M. A. (2004). Indicadores de gestión en la educación superior como herramienta de la planificación estratégica. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, Vol. X. N° 002, Caracas, Venezuela, pp. 105-116.
20. Camisón Zornoza, C.; Camisón Haba, C.; Fabra Florit, E.; Flores Julián, B.; Puig Denia, A. (2009). ¿Hacia dónde se dirige la función calidad?: la visión de expertos en un estudio Delphi. *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, Vol. 18, N° 2, pp. 13-28
21. Cantú Delgado, H. (2001). Desarrollo de una cultura de calidad. Mc Graw-Hill. México. 332 p.
22. Capelleras Segura, J. L. (2001). Factores condicionantes de la calidad de la enseñanza universitaria: un análisis empírico. Departamento de Economía de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra, España. 257 p.
23. Capelleras Segura, J. L. (2005). Attitudes of academic staff towards their job and organisation: an empirical assessment. *Tertiary Education and Management*, Vol. 11. pp.147-166.
24. Capelleras Segura, J. L. y Veciana, J. M. (2003). Calidad total y grupos de mejora: Un estudio empírico de su implantación en la universidad. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, N° 14. pp. 115-137.
25. Capelleras Segura, J. L. y Veciana, J. M. (2004/a/). Actitudes del personal hacia el trabajo y la organización: una aplicación empírica en la universidad. *Esic Market. Revista Internacional de Economía y Empresa*, N° 119. pp. 47-74
26. Capelleras Segura, J. L. y Veciana, J. M. (2004/b/). Calidad de servicio en la enseñanza

universitaria: desarrollo y validación de una escala de medida. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 13. pp. 55-72.

27. Carrasco Jiménez, T. (2004). Estrategia para el perfeccionamiento de la gestión del proceso formativo en el primer año de las carreras de ciencias técnicas. Facultad de Ingeniería Mecánica. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría". La Habana, Cuba. 130 p.
28. Cassasus, J. (1999). Lenguaje, poder y calidad de la educación. Proyecto principal de educación en América Latina. Publicaciones OREALC de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Boletín 50 (diciembre). Santiago de Chile, Chil.
29. Castro Díaz-Balart, F. (2006). Ciencia, tecnología e innovación: desafíos e incertidumbres para el Sur. Ediciones Plaza. La Habana, Cuba. 229 p.
30. Castro Ruz, R. (2008). Intervención en las conclusiones del VI Pleno del Comité Central del PCC. La Habana, Cuba.
31. CCE (2003). El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. Comunicación de la Comisión (febrero). Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, Bélgica.
32. Contraloría General de la República de Cuba (2011). Resolución 60. Normas de Control Interno. La Habana, Cuba.
33. Chirino Palmero, R. (2008). Procedimiento para la integración estratégica con enfoque en la gestión. Aplicación en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Tesis de Master en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 82 p.
34. Ciudad Maestro, E. (2004). La gestión de la calidad en las organizaciones de educación superior. Aportación del enfoque de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Revista Complutense de Educación, Nº 15. pp. 647-686
35. Coca Hernández, L. (2011). Perfeccionamiento del sistema de control interno del proceso de extensión universitaria de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas. Trabajo de Diploma de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 82 p.
36. Comas Rodríguez, R. (2013). Integración de herramientas de control de gestión para el alineamiento estratégico en el sistema empresarial cubano. Aplicación en empresas de Sancti Spiritus. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Económicas e

- Informática. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos". Matanzas, Cuba. 95 p.
37. CONEA (Ed.) (2003). El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior: Estructuras, políticas, estrategias, procesos y proyecciones. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Superior del Ecuador. Quito, Ecuador.
 38. Conraths, B. y Smidt, H. (2005). The funding of university-based research and innovation in Europe. An exploratory study. European University Association. Brussels. Belgium.
 39. Consejería de Presidencia y Administración Territorial (2004). Trabajando con los procesos. Guía para la Gestión por procesos 2. Junta de Castilla y León. Dirección General de Atención al Ciudadano y Modernización Administrativa. España.
 40. Conway, W. F. (1988). The correct way of managing. Conway Quality. Inc. USA.
 41. Cuesta Sáez de Tejada, J. D. y Hernández Pina, F. (2009). Especificidad empresarial de la universidad española: gestión de los procesos de gobierno, académicos y de apoyo universitarios. Revista Iberoamericana de Educación. N^o. 50 (noviembre). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
 42. Del Valle Rodríguez, G. (2010). Algunas consideraciones sobre la gestión en el proceso de formación en el área de la meteorología. Memorias del 7^o Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.
 43. Delgado Fernández, M.; Michelena Fernández, E.; Fleitas Triana, S.; Ansola, E.; Ledo, M. (2010). Autoevaluación de la Calidad en la Facultad de Ingeniería Industrial. Memorias del 7^o Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.
 44. Destro Stimamiglio, M. (1995). Planificación estratégica participativa para la calidad. Memorias del curso homónimo. Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Ciudad de Panamá, Panamá.
 45. Díaz-Canel Bermúdez, M. M. (2010). Conferencia de Prensa. (1 de noviembre). La Habana, Cuba.
 46. Díaz-Canel Bermúdez, M. M. (2012). Conferencia Inaugural: La Universidad y el Desarrollo Sostenible: una visión desde Cuba. 8vo Congreso internacional de Educación Superior "Universidad 2012". La Habana, Cuba.
 47. Domínguez Martínez, R. (2011). Procedimiento para la gestión por procesos en una facultad de la educación superior en Cuba. Aplicación a la Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 82 p.

48. Early, J. F. y Coletti, O. J. (2001). El proceso de planificación de la calidad. En Juran, J. M. y Blanton Godfrey, A. (Ed) Manual de la calidad de Juran. (Capítulo 3). Madrid, España. (Pubs) MacGraw-Hill Interamericana de España, S.A. Madrid, España. 1730 p.
49. Elizondo Montemayor, L. L. y Ayala Aguirre, F. (2007). El equilibrio entre la enseñanza y la investigación en países latinoamericanos. Revista Iberoamericana de Educación, N° 44 (noviembre). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
50. Ermer, D. (1995). Using QFD becomes an educational experience for students and faculty. Quality Progress, N° 26, USA. 131-136pp.
51. Espí Lacomba, N. (2012). La Reforma Universitaria y la calidad de la educación superior cubana. Memorias del 8º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012". La Habana, Cuba.
52. Espí Lacomba, N.; Aruca Díaz, A.; Lazo Machado, J. (2008). Estrategias para la mejora continua de la calidad y su evaluación en la Educación Superior. Memorias del curso precongreso en 6º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2008". La Habana, Cuba.
53. Espí Lacomba, N. y Lemaitre, M. J. (2012). Evaluación y acreditación. ¿Existen las buenas prácticas? Memorias del curso precongreso en 8º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012". La Habana, Cuba.
54. Espinosa García, D. (2013). Procedimiento para el cierre de proyectos internacionales en la UCLV. Departamento de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas. Trabajo de Diploma de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 96 p.
55. Estrabao Pérez, A. (2002). Modelo para la gestión de los procesos de pertinencia e impacto en las facultades universitarias en la Universidad de Oriente. Centro de Estudios de Educación Superior. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. 111 p.
56. European University Association (2006). Quality culture in european universities: a bottom-up approach. Report on the three rounds of the Quality Culture Project 2002-2006. EUA Publication. Brussels, Belgium. 40 p.
57. European University Association (2007). Creativity in Higher Education. Report on the EUA Creativity Project 2006. EUA Publication. Bruselas, Bélgica. 43 p
58. Feigenbaum, A. V. (1997). Changing concepts and management of quality worldwide. Quality Progress , Vol. 30, N° 12. USA. pp. 45-48.

59. Feixas, M. (2003). Curso experto en gestión y planificación de la formación continua en organizaciones sociales. Módulo VL: Gestión y control de la calidad. Memorias del curso homónimo. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
60. Fernández-Trujillo Núñez, F. J. (2010). La dirección de la calidad de los servicios universitarios. Curso de Experto Universitario en Dirección de Instituciones de Educación Superior. Universidad de Cádiz. Cádiz, España.
61. Fernández Clúa, M. d. J. (1998). Gestión de la función calidad de los servicios médicos asistenciales de segundo nivel. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Empresariales. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 98 p.
62. Fernández Clúa, M. d. J. (2002). Calidad integral de los servicios: el reto para el nuevo milenio. I Congreso de Ingeniería y Ciencias Empresariales. Universidad Católica "Redentoris Mater". Managua, Nicaragua.
63. Fernández Clúa, M. d. J. (2003). Gestión de la calidad en organizaciones de servicios. Memorias del curso homónimo del Programa de la Maestría en Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba.
64. Fernández Hatre, A. (2000). Calidad en las empresas de servicios. Centro para la Calidad en Asturias e Instituto de Fomento Regional. Oviedo, España. 116 p.
65. Fernández Hatre, A. (2004). Sistemas integrados de gestión. Centro para la Calidad en Asturias e Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. Oviedo, España. 174 p
66. Fleites Robaina, K. (2011). Procedimiento para la aplicación del AMFE en el Departamento de Ciencia e Innovación Tecnológica de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 99 p.
67. Fuster Pérez, J. P. (2008). La planificación estratégica: una propuesta metodológica para gestionar el cambio en políticas de innovación educativas. Revista Iberoamericana de Educación, N° 46 (abril). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
68. Gaceta Oficial (1962). Bases fundamentales de la reforma en la enseñanza superior. Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, Cuba.
69. Gaceta Oficial (2009). Ley N° 107: De la Contraloría General de la República de Cuba. Acuerdo VII-30 del Consejo de Estado. La Habana, Cuba.

70. Galarza López, Y. (2007). La evaluación de los procesos estratégicos en las instituciones de educación superior: El caso de los procesos de planificación estratégica y de conformación y evaluación de los objetivos. Editorial Universitaria. La Habana, Cuba.
71. Galgano, A. (1993). Calidad Total. Ediciones Díaz de Santos S. A. Madrid, España. 537 p.
72. García Vega, A. (2009). Mejoramiento de la Gestión del proceso de Ciencia e Innovación Tecnológica en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 100 p.
73. Gimer Torres, I.; Michelena Fernández, E.; Hernández Rabell, L. (2010). Propuesta de modelo para mejorar la gestión de procesos educativos universitarios. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XXXI. Nº 2. ISPJAE. La Habana, Cuba.
74. Gómez Mora, M. y Nelson Pérez, J. (2008). Un modelo de gestión para procesos académico-administrativos para instituciones de educación superior. Revista Vínculos, Vol. 4, Nº 2. Investigación y desarrollo. pp. 13-26.
75. Gómez Naranjo, M. M. (2009). Guía para la evaluación del control interno de los eventos científicos universitarios. Departamento de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas. Trabajo de Diploma de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 100 p.
76. González Cruz, E. (2006). Procedimiento para la planificación proactiva de la calidad en el servicio de mantenimiento técnico especializado. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ciencias Empresariales. Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 90 p.
77. González Cruz, E. (2014). Calidad en la gestión de procesos universitarios. Taller Nacional sobre Gestión de la Calidad en la Educación Superior. La Habana, Cuba.
78. González Cruz, E. y Castellanos Castillo, J. R. (2012). Concepciones para el diseño del sistema de gestión universitario desde una perspectiva de integración: estrategia- control interno-calidad. Experiencias en la UCLV. Memorias del 8º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012". La Habana, Cuba.
79. González Cruz, E.; Fernández Clúa, M. d. J.; Hernández Pérez, G. (2014/a/). Evaluación de la cultura de la cultura de la calidad: hacia una evaluación de la responsabilidad social. Memorias del 9º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2014". La Habana, Cuba.
80. González Cruz, E.; Fernández Clúa, M. d. J. y Hernández Pérez, G. (2014/b/). La

normalización en la gestión de procesos sustantivos universitarios. Revista Cubana de Educación Superior. Vol. 1. (enero-abril). La Habana, Cuba. pp. 59-69.

81. González Cruz, E. y Hernández Pérez, G. (2010/a/). Gestión de los procesos sustantivos: experiencias de su aplicación en la UCLV en el proceso de posgrado. Memorias del 7º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.
82. González Cruz, E.; Hernández Pérez, G.; Fernández Clúa, M. d. J. y Padrón Soroa, S. (2014). Auditoria de gestión de procesos sustantivos universitarios. Artículo aceptado para publicar en la revista Ingeniería Industrial. Vol. XXXVI, Nº. . La Habana, Cuba.
83. González Cruz, E.; Orozco Roque, Y.; Zardón Rodríguez, L.; Galbán Cruz, A. R.; Hernández Pérez, G.; Machado Camacho, M.; Castellanos Castillo, J. R. (2009). Calidad en la gestión de proyectos de CeIT en las universidades cubanas. Forum Tecnológico Especial de Normalización, Metrología y Calidad. Provincia Villa Clara. Oficina Territorial de Normalización (OTN), Santa Clara, Cuba.
84. González Cruz, E.; Solís Águila, M.; Hernández Oro, R. M.; Chirino Palmero, R.; Yglesias Pimienta, M. (2010/b/). Calidad en la gestión del proceso extensionista. Memorias del 7º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.
85. González Fernández-Larrea, M. (2002). Modelo de gestión de la Extensión Universitaria para la Universidad de Pinar del Río. Centro de Estudios de Educación Superior. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Universidad de Pinar del Río "Hermandos Saíz Montes de Oca". Pinar del Río, Cuba. 116 p.
86. González Morales, A.; Pérez Luján, D.; Gallardo López, T. d. J.; Perdomo Vázquez, J. M.; Pérez Morales, M. R.; Cabrera Ruiz, I.; Mendoza Jacobino, A.; Artilles Oliver, I.; Pereira Marín, C. A. (2009). La labor educativa y política ideológica en la UCLV. Informe parcial de investigación. Preparación de la UCLV para desarrollar la labor educativa y político ideológica en el curso 2009/2010. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Vilas. Santa Clara, Cuba.
87. Gryna, F. M.; Chua, R. C. H.; Defeo, J. A. (2007). Análisis y planeación de la calidad. Método Juran. McGraw-Hill Interamericana, Editores, S.A. de C.V. México D. F. México. 773 p.
88. Guerra Bretaña, R. M. (2006). La calidad como eje de la gestión universitaria. Revista Normalización. Nº 1, Vol 4. La Habana, Cuba.
89. Hair, Jr. J. F, Hult, G. T. M, Ringle, C. M.; Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). SAGE Publications, Inc. California. USA. 293 p.
90. Hanft, A. y Kohler, A. (2007). How can external quality assurance support institutional quality

management? 2nd European Quality Assurance Forum. Rome, Italy.

91. Harrington, H. J. (1993). *Mejoramiento de los procesos de la empresa*. McGraw Hill. Santafé de Bogotá, Colombia.
92. Hauser, J. y Clausing, D. (1988). *The House of Quality*. Harvard Business Reviews, Vol. 2. N°. 13. USA.
93. Hernández Cabrera, J. L. (2009). *Gestión del proceso de Innovación Tecnológica en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas*. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 100 p
94. Hernández Nariño, A. (2010). *Contribución a la gestión y mejora de procesos en instalaciones hospitalarias del territorio matancero*. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Industrial-Economía. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos". Matanzas, Cuba. 92 p.
95. Hernández Pérez, G. D. (2007). *Memorias del curso: "Dirección de la Ciencia y la Innovación Tecnológica en un CES" del Diplomado en "Gestión de la Ciencia, la Innovación Tecnológica y el Posgrado en CES"*. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba.
96. Hernández Pérez, G. D.; Alonso Rodríguez, A. N.; Rubio González, A. M. (2003). *Perfeccionamiento de indicadores de evaluación del desempeño científico*. Informe final de investigación del proyecto ramal 0237 del MES. Programa Ramal: Perfeccionamiento de la Educación Superior. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Santa Clara, Cuba.
97. Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill. D.F, México. 850 p.
98. Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill Interamericana, Editores S.A de C.V. México D.F, México. 613 p.
99. Herrera Fuentes, J. L. (2003). *Un modelo del proceso docente-educativo en las unidades docentes para el desarrollo de la práctica investigativo-laboral*. Centro de Estudios de Ciencias de la Educación. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad "Hermanos Saíz Montes de Oca". Pinar del Rio, Cuba. 173 p.
100. Hill, T. P. (1967). *On Good and Services*. Mc Graw Hill. New York, USA.
101. Hiller, E. T. (1947). *Social Relations and Social Structure*. Harper and Bros. New York, USA.
102. Horruitiner Silva, P. (2006). *La Universidad Cubana: el modelo de formación*. Editorial "Félix Varela". La Habana, Cuba.
103. Horruitiner Silva, P. (2007). *El modelo de acreditación de carreras de la educación superior*

- cubana. Revista Iberoamericana de Educación. Nº. 44 (octubre). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
104. Horruitiner Silva, P. (2008). La universidad latinoamericana en la época actual: tendencias, retos y procesos innovadores. Memorias del curso pre-congreso del 8º Internacional de Educación Superior "Universidad 2008". La Habana, Cuba.
 105. Hwang, H. y Teo, C. (2001). Translating customers' voices into operations requirements. A QFD application in higher education. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 18. Nº. 2. USA. pp. 195-225.
 106. Ishikawa, K. (1988). ¿Qué es el control total de la calidad? La modalidad japonesa. Edición Revolucionaria. La Habana, Cuba. 209 p.
 107. ISO (2014). DIS-ISO 9001:2015. Propuesta de modificaciones a la norma 9001:2008 de Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. Ginebra, Suiza.
 108. JAN (2014/a/). Sistema de Evaluación y Acreditación de carreras universitarias (SEA-CU). Junta de Acreditación Nacional. La Habana, Cuba.
 109. JAN (2014/b/). Sistema de Evaluación y Acreditación de maestrías (SEA-M). Junta de Acreditación Nacional. La Habana, Cuba.
 110. JAN (2014/c/). Sistema de Evaluación y Acreditación de doctorados (SEA-Dr). Junta de Acreditación Nacional. La Habana, Cuba.
 111. JAN (2014/d/). Sistema de Evaluación y Acreditación para Instituciones de Educación Superior (SEA-IES). Junta de Acreditación Nacional. La Habana, Cuba.
 112. Juran, J. M. (1974). Quality control handbook McGraw-Hill Book Co. 3ra ed. New York. USA.
 113. Juran, J. M. (2002). A lifetime of Quality. An exclusive interview with a quality legend. Quality Digest's. (august). USA.
 114. Juran, J. M. y Blanton Godfrey, A. (2001). Manual de calidad de Juran. Mc Graw Hill Iberoamericana de España. Madrid, España. 1730 p.
 115. Juran, J. M. y Gryna, F. M. (1993). Planificación de la fabricación. McGraw Hill Iberoamericana de España. Madrid. España.
 116. Le Boterf, G.; Barzucchetti, S.; Vincent, F. (1993). Cómo gestionar la calidad de la formación. AEDIPE y Ediciones Gestión 2000, S.A. Barcelona, España. 258 p.
 117. López, L. H. (2009). Hacia un modelo de excelencia universitario. Documento interno de la Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en: <http://www.upm.es/%2Finnovacion%2Fcalidad%2Fdocumentos2F3archivo.ppt>. (Acceso: 10 de mayo de 2010).
 118. Lueguer, M. y Vettori, O. (2007). "Flexibilising" standards? The role of quality standards within

a participative quality culture. 2nd European Quality Assurance Forum. Rome, Italy.

119. Machado Camacho, M. (2009). Mejoramiento de la gestión económica contable y financiera de los proyectos de colaboración en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias Económicas. Tesis de Maestría. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 95 p.
120. Machado Rodríguez, A. S. y González Cruz, E. (2007). Bases para la introducción de la gestión de la calidad en la UCLV. Ponencia al Evento Provincial "Universidad 2008". Santa Clara, Cuba.
121. Manfugás Pantoja, G. y Fraga Guerra, E. (2010). La gestión universitaria en los CES cubanos: presente y futuro. Memorias del 7º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.
122. Mariño Navarrete, H. (1993). Planeación estratégica de la calidad total. Santa Fé de Bogotá, Colombia. 243 p.
123. Márquez Jiménez, A. (2004). Calidad de la Educación Superior en México. ¿Es posible un sistema eficaz, eficiente y equitativo? Las políticas de financiamiento de la educación superior en los noventa. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 9, Nº. 21. 477-500 pp
124. Marrero Mesa, O. (2011). Gestión del proceso de Ciencia e Innovación Tecnológica en el Centro de Investigaciones de Soldadura de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 95 p.
125. Martín Rivero, R. y Alfonso Casado, J. M. (2005). Una aproximación a los modelos de gestión en la enseñanza universitaria: implicaciones para la Universidad de La Laguna. XIV Jornadas de la AEDE, (26 y 27 de septiembre). Oviedo, España.
126. Martínez Mediano, C. y Riopérez Losada, N. (2005). El modelo de excelencia EFQM y su aplicación para la mejora de la calidad de los centros educativos. Educación XXI, Vol. Nº. 8. pp. 35-65.
127. Martínez Nogueira, R. y Góngora, N. (2000). Evaluación de la gestión universitaria. Informe preparado para la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Argentina Disponible en: www.emp-virtual.com/datampu/Planest/martinezedsup.pdf. (Acceso: 10 de julio de 2009).
128. Matos Hernández, E. y Fuentes González, H. (2007). Proyecto universo: la ciencia e innovación tecnológica en los procesos de gestión en la universalización de las instituciones de la educación superior. Graffylia. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Puebla,

México. pp. 103-110.

129. Mazur, G. H. (1993). QFD para las industrias de servicios. De la voz del cliente al despliegue de tareas. 5º Simposio sobre el despliegue de la función de calidad. Novi, Michigan, USA.
130. Mazur, G. H. (2002). Introducción al despliegue de la función de calidad: Taller. QFD Green Belt. Acapulco, México.
131. Mejías, A.; Maneiro, N.; Cobo, M. (2007). Despliegue de la función de calidad en los procesos académicos universitarios: una experiencia para la revisión del perfil del egresado. Docencia Universitaria. Vol. VIII, Nº 2. SADPRO-UCV. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. pp. 19-35.
132. MES (2004/a/). Reglamento de Evaluación Institucional. La Habana, Cuba.
133. MES (2004/b/). Resolución No. 134. Reglamento de la Junta de Acreditación Nacional. La Habana, Cuba.
134. MES (2010). Bases conceptuales para el Sistema de Gestión de Calidad. La Habana, Cuba.
135. MES (2011/a/). Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior (proyecto). La Habana, Cuba.
136. MES (2011/b/). Seminario Nacional de Preparación del Curso 2011-2012. Editorial Poligráfica "Felix Varela". La Habana, Cuba.
137. MES (2012). Objetivos de trabajo para el año 2013 y hasta el 2016. Editorial Poligráfica "Felix Varela". La Habana, Cuba.
138. Mills, D. (1999). Manual de Auditoría de la Calidad. Barcelona, España.
139. Mindreau Silva, J. E. (2001). Sistema de benchmarking de competencias nucleares en universidades. Departamento de Organización de Empresas. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona, España. 405 p.
140. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (2009). Resolución Nº 99. Organización salarial del sistema de la educación superior. La Habana, Cuba.
141. Mintzberg, H. (2000). Diseño de organizaciones eficientes. El Ateneo. Barcelona, España. 248 p.
142. Moreno Orrego, M. C. (2001). Dimensión pedagógica de la gestión y la administración en la educación superior. Centro de Estudios de Educación Superior. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Pinar del Río. Pinar del Río, Cuba. 93 p.
143. Moreno Pino, M. R.; Llanes Font, M.; Nápoles Rojas, L. F.; Hernández Concepción, I.; Pérez Pravia, M.; Capó Neira, G. (2010). La formación de pregrado: una mirada desde el enfoque de procesos. Memorias del 7º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2010". La Habana, Cuba.

144. Muñoz I., C.; Villa L.; Márquez J., A. (1998). Calidad de la educación: Políticas instrumentadas en diversos países para mejorarla. Fundación Mexicana para la Salud y Fomento Cultural Banamex, AC. México.
145. Munro-Faure, L. y Munro-Faure, M. (1994). La calidad total en acción. Ediciones Folio, SA. Barcelona, España. 370 p.
146. Nagashima, S. (1990). 100 Gráficos de dirección de empresas. TGP Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A. / Productivity Press, Inc. Madrid, España. 337 p.
147. NC ISO 9000:2005. Sistema de gestión de calidad. Conceptos. [ISO 9000:2005, (traducción certificada), IDT]. ONN, La Habana, Cuba. (publicada por la ISO en 2005).
148. NC ISO 9001:2008. Sistema de gestión de calidad. Requisitos. [ISO 9001:2008, (traducción certificada), IDT]. ONN La Habana, Cuba. (publicada por la ISO en 2008).
149. NC ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad. [ISO 9004:2009, (traducción certificada), IDT]. ONN, La Habana, Cuba. (publicada por la ISO en 2009).
150. NC ISO 19011:2002. Directrices sobre auditorías de gestión de calidad y ambiental. [ISO 19011:2002, (traducción certificada), IDT]. ONN, La Habana, Cuba. (publicada por la ISO en 2002).
151. NC ISO/IEC 17000:2005. Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. ONN, La Habana, Cuba. (publicada por la ISO en 2004).
152. NC ISO/IEC Guía 2:2005. Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario General. [ISO/IEC Guía 2:2004, IDT]. ONN, La Habana, Cuba. (publicada por la ISO/IEC en 2004).
153. Nogueira Rivera, D.; Medina León, A.; Nogueira Rivera, C. (2004). Fundamentos para el Control de la Gestión Empresarial. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, Cuba. 141 p.
154. OEI (2010). 2021: Metas educativas. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
155. Orozco Roque, Y. (2008). Gestión del proceso de Ciencia e Innovación Tecnológica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 99 p.
156. Ortiz Pérez, A. (2014). Tecnología para la gestión integrada de los procesos en universidades. Aplicación en la Universidad de Holguín. Departamento de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería Industrial. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad

de Holguín. Holguín, Cuba. 100 p.

157. PCC (1975). Tesis y resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del PCC.
158. PCC (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana, Cuba.
159. Pérez Campdesuñer, R. (2006). Modelo y procedimiento para la gestión de la calidad en el destino turístico holguinero. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya". Holguín, Cuba. 100 p.
160. Pérez Canto, S. y Ureña López, A. E. (2001). El enfoque basado en procesos. Gestión de la calidad y reingeniería. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad de Málaga, España.
161. Pérez Vila, Y. (2008). Organización en procesos de la Dirección de Posgrado de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 86 p.
162. Pesántez Avilés, F. (2010). Diseño de un modelo metodológico para la evaluación de la calidad de la educación superior a partir de la confrontación de indicadores de gestión propuestos por los organismos de control universitario y la norma de la calidad ISO 9001: caso de aplicación en la Universidad Politécnica Salesiana. Unidad de Posgrados. Tesis de Maestría en Sistemas integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca, Ecuador. 156 p.
163. Petrella, C. (2008). Gestión de la relación de las universidades con docentes, estudiantes y egresados. Revista Iberoamericana de Educación. N°. 47 (noviembre). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
164. Pitman, G.; Motwani, J.; Kumar, A. y Hung, C. (1996). QFD application in an educational setting; a pilot field study. International Journal of Quality & Reliability Management. USA. Vol. 13. N°, 4. pp. 99-108.
165. Quintana González, I. (2011). Diseño y aplicación del Procedimiento de Auditoria de Calidad en el proceso de Doctorado en la UCLV. Departamento de Contabilidad y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas. Trabajo de Diploma en Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 98 p.
166. Ramos García, E. (2010). Gestión del Proceso de CIT en la Facultad de Derecho de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de

Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 100 p.

167. Ramos Rodríguez, L. (2013). Procedimiento de diagnóstico de la cultura de la calidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 75 p.
168. Reichert, S. (2006/a). Research strategy development and management at european universities. European University Association. Brussels, Belgium. 48 p.
169. Reichert, S. (2006/b). The rise of Knowledge regions: emerginig opportunities and challeges for universities. European University Association. Brussels, Belgium. 42 p.
170. Reichert, S. (2007). Looking back – looking forward: Quality assurance and the Bologna process. 2nd European Quality Assurance Forum. Rome, Italy.
171. RIACES (2004). Glosario internacional de evaluación de la calidad y acreditación. Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. Madrid, España.
172. Riley, J. F., Jr (2001). Gestión de los procesos. (Capítulo 6) En Juran, J. M. y Blanton Godfrey, A. (Ed) Manual de la calidad de Juran. MacGraw-Hill Interamericana de España, S.A. Madrid, España. 1730 p.
173. Rivero Aragón, M. F. (2006). Tecnología para el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad en la Facultad de Ciencias Empresariales. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Empresariales. Tesis de Maestría en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 86 p.
174. Rodríguez Rivas, O. (2010). Procedimiento para la evaluación de la conformidad del procedimiento de la gestión de proyectos de CIT de la UCLV. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 73 p.
175. Rodríguez Sabiote, C. y Gutiérrez Pérez, J. (2003). Debilidades de la evaluación de la calidad en la universidad española. Causas, consecuencias y propuestas de mejora. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 5. Nº 1. Universidad Autónoma de Baja California. Tijuana, México. pp. 1-26.
176. Romero Sotolongo, B. (2010). El acceso a las instituciones de educación superior desde la perspectiva de la gestión de procesos. Memorias del 7º Congreso Internacional de Educación Superior. La Habana, Cuba.
177. Sahney, S.; Banwet, D. y Karunes, S. (2003). Enhancing quality in education: application of

- quality function deployment - an industry perspective. *Work Study*, 52. USA. pp. 297-309
178. Sahney, S.; Banwet, D. y Karunes, S. (2004). A SERVQUAL and QFD approach to total quality education; a student perspective. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 53. Nº.2. USA. pp. 143-166.
 179. Salinas Gutiérrez, A. (2007). Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: un análisis explicatorio en la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. España. 304 p.
 180. Sallán Leyes, J. M. (2001). Modelos de estrategia formalizada y eficacia organizativa: el caso de las instituciones de educación superior europeas. Departamento de Organización de Empresas. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona, España. 666 p.
 181. Sánchez, M. (2009). Bases para el diseño de un modelo de gestión en instituciones de educación superior estatales de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 332 p.
 182. Santín Cáceres, O. F. (2009). Procedimiento de planificación económica en la educación superior para asegurar sus objetivos estratégicos. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 100 p.
 183. Santos García, E. M. (2010). Procedimiento para el diseño de estrategia de la calidad territorial para el modelo social cubano. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 98 p.
 184. Sarasola, M. R. (2009). Tres intuiciones sobre la investigación en organización escolar. Disponible en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/1317Sarasola.pdf>. (Acceso: 9 de noviembre del 2009).
 185. Sarduy Valdés, M. (2005). Organización en procesos de la Dirección de Relaciones Internacionales. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 93 p.
 186. Serna Alcántara, G. A. (2007). Misión social y modelos de extensión universitaria: del entusiasmo al desdén. *Revista Iberoamericana de Educación*. No. 43 (junio). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
 187. Soto Balbón, M. A. (2005). Modelación de la gestión del conocimiento para las organizaciones cubanas a través de los portales de información. Facultad de Comunicación.

Tesis doctoral en Ciencias de la Información. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba. 110 p.

188. Tamayo Enriquez, F. y González Bosch, V. (2005). ¿Qué es el QFD? Descifrando el Despliegue de la función de Calidad. Disponible en: http://www.qfdlat.com/Casos_Articulos/Que_es_el_QFD.pdf. (Acceso: 16 de enero del 2013).
189. Torres Lima, P.; Villafán Aguilar, J.; Álvarez Medina, M. d. L. (2008). Planeación estratégica y desarrollo organizacional en instituciones educativas: el estudio de un caso universitario en México. Revista Iberoamericana de Educación. No. 47 (octubre). Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid, España.
190. Trischler, W. E. (1998). Mejora del valor añadido en los procesos. Ediciones Gestión 2000, S.A. Madrid, España. 153 p.
191. Tristá Pérez, B. (2001/a). Administración universitaria. Módulo I: la gestión en las universidades. Memorias del curso homónimo. CEPES, Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
192. Tristá Pérez, B. (2001/b). La Educación Superior como campo de estudio. Memorias del curso homónimo. CEPES, Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
193. Tuning (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe final 2004-2007. Proyecto Tuning América Latina. Publicaciones de la Universidad de Deusto. Bilbao, España. 429 p.
194. Tünnermann Bernhelm, C. (1996). La educación superior en el umbral del siglo XXI. Colección Respuesta, No.1. CRESALC/UNESCO. Caracas, Venezuela.
195. Tünnermann Bernhelm, C. (2003). Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial de Educación Superior. Comité Científico Regional para América Latina y el Caribe del Foro de la UNESCO. París, Francia.
196. Tünnermann Bernhelm, C. (2006). Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección Inaugural. Universidad "Rafael Landívar". Ciudad de Guatemala, Guatemala.
197. UCLV. R.R 443 (2007). Procedimiento para la gestión de proyectos de investigación, innovación tecnológica y para la colaboración internacional en la UCLV. Resolución Rectoral. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba.
198. UNE 166001:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i. UNE, AENOR, Madrid, España.
199. UNESCO (1998). La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción. Conferencia Mundial sobre Educación Superior. París, Francia.
200. Universidad "Miguel Hernández" (1999). Manual de diseño de procesos. Disponible en:

<http://calidad.umh.es/files/2010/09/procesos.pdf>. (Acceso: 19 de septiembre de 2011)

201. Universidad de Alcalá de Henares (2011). Sistema de garantía de calidad de la Universidad de Alcalá. Marco general para todos los centros. Madrid, España. Disponible en: http://www2.uah.es/ice/UTC/documentos/MANUAL_PROCESOS.pdf. (Acceso: 20 de octubre de 2011).
202. Universidad del Rey Juan Carlos (2011). Manual de procedimientos del Sistema interno de garantía de calidad. Disponible en: http://www.urjc.es/ordenacion_docente/audit/archivos/Manual_Procedimientos.pdf. (Acceso: 19 de septiembre de 2011).
203. Universidad Politécnica de Valencia (2011). Manual de Gestión de Cartas de Servicios. Sistema de Gestión de Calidad UPV Disponible en: http://www.upv.es/orgpeg/web/manual_gestion_procesos.pdf. (Acceso: 19 de septiembre de 2011).
204. Valle Barra, M. (2005). Modelo de gestión universitaria basado en indicadores por dimensiones relevantes. Disponible en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/948valle.PDF>. (Acceso: 14 de mayo de 2012).
205. Varela Ovalles, P. N. (2012). Aplicación del despliegue de la función calidad (QFD) para la evaluación y mejoramiento del producto openenglish.com. Área de Ciencias Administrativas y de Gestión. Tesis de Especialista en Gerencia de Proyectos. Universidad Católica "Andrés Bello". Caracas, Venezuela. 104 p.
206. Velázquez Méndez, A. y Maldonado Talamantes, A (2005). Arquitectura de procesos para las instituciones públicas de educación superior. Revista Teoría y Praxis, Nº 1. México. pp 109-124.
207. Velázquez Méndez, A. y Maldonado Talamantes, A (2006). La especificación de procesos en las instituciones públicas de educación superior. Revista Teoría y Praxis, Nº 2. México. pp. 157-169.
208. Ventura Ruíz, N. F. (2009). Manual de procedimientos para la gestión de los proyectos del CIDEM. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo. Trabajo de Diploma en Ingeniería Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 71 p.
209. Villa González del Pino, E. M. (2006). Procedimiento para el control de gestión en Instituciones de Educación Superior. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Empresariales. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara, Cuba. 96 p.

210. Vinet Huerta, R. (2004). Indicadores y estándares de calidad en la educación virtual. Informe de proyecto Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile. 46 p.
211. Viteri Moya, J. R. (2012). Modelo y procedimiento para gestionar la responsabilidad social universitaria. Aplicación en la facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ciencias Económicas e Informáticas. Tesis doctoral en Ciencias Técnicas. Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos". Matanzas, Cuba. 84p
212. Yacuzzi, E. y Martín, F. (2003). QFD: conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos. Serie documentos de trabajo de la Universidad de CEMA, Argentina, Disponible en: <http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/documentos/234.pdf>. (Acceso: 15 de febrero de 2013).
213. Yin, R. K. (2003). Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications. CA, USA.
214. Zaratiegui, J. R. (1999). La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa. Economía Industrial, Vol. VI, Nº 330. pp. 81-88.

Anexo 1

Particularidades de las IES y su implicación para la gestión universitaria

Particularidades	Implicaciones para la gestión universitaria
Pluralidad de misiones, impuesta por el desarrollo del conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de investigación y extensión como procesos sustantivos universitarios • Interrelación de los procesos sustantivos • Enfoque proactivo a las partes interesadas • Rediseño curricular sistemático • Profesores con capacidad de guiar actividades docentes, investigativas y extensionistas • Proceso constante de actualización, a partir de la generación, sistematización y/o asimilación de nuevos conocimientos • Tratamiento diferenciado de talentos • Aprovechamiento de las capacidades de profesores y estudiantes más allá de la relación enseñanza-aprendizaje • Conocimientos generados, transmitidos y generalizados socialmente
Autonomía y libertad académica, desde la aparición de las universidades	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para integrar las experiencias en un conjunto de presupuestos conceptuales (“buenas prácticas”) • Dificultad para hacer generalizaciones: • Auge de métodos cualitativos • Definición de muchos resultados como estudios de caso • El mejor resultado no depende necesariamente del conocimiento más avanzado, sino de su capacidad de ajuste con la cultura y otros determinantes institucionales
Complejidad	<ul style="list-style-type: none"> • Entender los requerimientos de los distintos actores, con diferentes visiones, perspectivas y orientaciones. • Interdependencia de los procesos sustantivos • Lentitud de las decisiones, y procesos • Diversidad de criterios para la legitimación de los liderazgos (organizacionales y otros por criterios académicos y de la inclusión en redes sociales y profesionales que exceden la propia universidad) • No se legitima por sus resultados, sino por la convalidación que hacen los actores relevantes por las tecnologías educativas e investigativas con resultados inciertos • Coexisten visiones de la institución, disciplina, perspectivas y orientaciones • Sistemas de información complejos

Fuente: adaptado de Tristán Pérez (2001/b).

Anexo 2

Las responsabilidades y necesidades primarias a satisfacer respecto a la gestión universitaria de los actores que intervienen en su gestión.

Parte interesada	Responsabilidades	Necesidades primarias
Estudiante	<p>Son identificados generalmente como los beneficiarios inmediatos en los procesos de formación, pero no imponen requisitos de calidad de forma explícita; son responsables por su propia gestión de aprendizaje.</p> <p>No son receptores pasivos del servicio. Se implican en su trayectoria académica y en proyectos, tanto de CIT como extensionistas, por lo que tienen una participación activa en la gestión de los procesos sustantivos universitarios.</p> <p>Representa un grupo de personas que suele ser heterogéneo, en cuanto a niveles de formación inicial, experiencia, cultura, capacidades de aprender y otras.</p>	<p>Dirigidas a adquirir y/o desarrollar sus propias competencias individuales o colectivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesorado con actitudes, comportamiento y competencias adecuados • Instalaciones, equipamiento y organización de la institución en general
Clientes finales	<p>Son las entidades que solicitan acciones-resultados de los procesos sustantivos universitarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades empleadoras que necesitan profesionales con competencias específicas obtenidas en los procesos de formación • Entidades con necesidades de solucionar problemas de diversa naturaleza, obtenidas en el proceso de CeIT • Entidades, personas o grupo de estas con necesidades de mejoramiento de su calidad de vida y un acercamiento a la vida universitaria, obtenidas a través del proceso extensionista
Decisores	<p>No constituyen clientes directos.</p> <p>Conjunto de actores con poder de decisión o influencia sobre las políticas universitarias.</p>	<p>Sus necesidades están relacionadas con el cumplimiento de la misión social de la universidad y el logro de las metas propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formación de profesionales que respondan al proyecto social cubano, • la transparencia, conformidad con las regulaciones establecidas • resultados satisfactorios en evaluaciones, controles y acreditaciones y • pertinencia y sostenibilidad en la gestión de sus procesos sustantivos.
Profesores investigadores	<p>Son los proveedores o prestatarios del servicio. Organizan y realizan las acciones-resultados de los procesos sustantivos universitarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recompensas intrínsecas de la profesión: autonomía, impacto en otras personas, sentimiento de autorrealización, oportunidad para el aprendizaje continuo y oportunidad de utilizar sus propias habilidades (Capelleras Segura, 2005) • Conflicto de rol y equilibrio (entre la docencia y la investigación) • Compensación económica y seguridad • Apoyo y reconocimiento
Familia	<p>No constituyen clientes directos, pero influyen en las características de los estudiantes y sus decisiones y están comprometidos con su educación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confiabilidad en los servicios universitarios
Agentes sociales	<p>No constituyen clientes directos. Agrupan a distintos actores. Actúan como catalizadores de la gestión universitaria según sus intereses. (organizaciones sindicales, estudiantiles y profesionales)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de los actores • Confiabilidad en los servicios universitarios

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3

Matriz de Derivación de la formación de competencias del curso de adiestramiento en la gestión de procesos sustantivos.

Contenido de los temas	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4
Competencias específicas	Gestión de procesos, como base para la integración de los sistemas. Conceptos generales. Herramientas para la identificación de procesos y la integración de sistemas desde la gestión de sus procesos.	Especificidades de los procesos universitarios. Herramientas para la identificación e interrelación de procesos.	La calidad en las universidades y sus enfoques. Alternativas de modelos de un sistema que gestione la calidad universitaria. Sistemas de evaluación y acreditación de IES	Documentación de procesos. Gestión del riesgo Sistema de control interno, elementos obligatorios de la resolución 60/2011 de la CGR para la gestión de los procesos
Trabajar en equipo	4	4	5	4
Aplicar herramientas de gestión de la calidad	4	5	5	4
Capacidad para interiorizar normas y principios.	3	3	5	4
Habilidad para interpretar normas y documentos normativos	2	2	5	5
Capacidad para prever	3	3	4	5
Aplicar el ciclo PHVA	5	4	5	4
Aptitud para la mejora continua	4	3	5	5
Aplicar el enfoque a procesos	5	5	3	3
Aplicar el enfoque a partes interesadas	3	4	5	4
Capacidad para resolver conflictos	2	4	4	5
Habilidad para diagramar procesos	5	5	2	3
Actitud flexible	3	3	4	5

Escala de evaluación:

2: poco significativo; 3: relevante; 4: muy relevante y 5: crítica

Fuente: elaboración propia.

Sistema de objetivos del curso

General: Formar profesionales capaces de gestionar los procesos de IES en busca de la mejora de su desempeño, el perfeccionamiento del sistema de gestión universitario y establecer las bases para un sistema de calidad.

Específicos:

- Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y aptitudes esenciales que propicien la implementación de procesos universitarios como base para sistemas de gestión integrados.
- Aplicar el enfoque de procesos hacia las partes interesadas en la gestión universitaria para redefinir el rol institucional de los factores integrados en un sistema de procesos.
- Dotar a los participantes de herramientas para el trabajo en grupo, diagramar procesos y la interpretación de documentos normativos.
- Aplicar instrumentos, métodos y herramientas efectivos para la asignación y utilización racional de los recursos materiales, humanos y financieros.
- Mantener en ascenso el nivel de actualización necesario de los profesionales interesados en la gestión universitaria
- Crear en los participantes las condiciones necesarias y la actitud mental para la mejor utilización y comprensión del factor humano y el desarrollo efectivo de la función calidad en las IES.

Anexo 4

Guía para la evaluación del cumplimiento de las premisas del procedimiento general.

Nº.	Premisa	Evaluación
1	Interés de la dirección	
1.1	Es voluntad de la dirección la aplicación de los instrumentos diseñados y los resultados que generen	
1.2	Las personas implicadas se encuentran capacitadas en la gestión del proceso	
2	Motivación por el mejoramiento del proceso	
2.1	Existe un clima que propicia el trabajo en equipo	
2.2	Los trabajadores conocen y aprueban los cambios a realizar	
2.3	Los trabajadores sienten la necesidad de su preparación constante	
2.4	Los trabajadores sienten la necesidad de mejorar el proceso	
3	Organización en procesos de la IES	
3.1	El objetivo y alcance del proceso está definido	
3.2	Los subprocesos y sus responsables están identificados	
3.3	Las actividades del proceso están sistematizadas	
3.4	Los riesgos del proceso están identificados por actividades en correspondencia con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia general de la organización	
4	Dirección estratégica	
4.1	El proceso tiene identificada su correspondencia con la estrategia general desarrollada	
4.2	El Jefe del proceso toma sus decisiones considerando la estrategia general diseñada	
4.3	Es del conocimiento de los trabajadores la estrategia general de la IES y la correspondencia del proceso con la misma	
5	Disponibilidad de datos fiables y suficientes	
5.1	Los datos del proceso se brindan por personal con niveles altos de competencia	
5.2	Se encuentra formalizado el sistema de datos del proceso	
5.3	Los datos del proceso son de fácil acceso para las personas que la necesiten o deseen conocerla	
5.4	Los datos del proceso tienen un seguimiento histórico.	

Escala de evaluación

5: Excelente, 4: Bien o Suficiente, 3: Aceptable, 2: Insuficiente o inaceptable

Fuente: elaboración propia.

Anexo 5

Atributos del listado de actividades del proceso y su escalograma.

La calidad del listado de actividades del proceso se evalúa de acuerdo a sus atributos, identificados durante la presente investigación. La forma de evaluar los atributos del listado de actividades del proceso se realiza por análisis de contenido del plan de actividades del proceso, informes de cumplimiento de los objetivos de la planificación estratégica y últimos resultados de procesos de evaluación de entidades evaluadoras externas.

Atributo	Concepto	Escala			
		Excelente (5)	Bien (4)	Regular (3)	Mal (2)
Seguimiento de la calidad sustituta	Medida de la existencia de actividades que aseguran el cumplimiento de los requisitos de calidad del proceso	Hay evidencia de seguimiento de todos los requisitos de calidad identificados	Hay evidencia de seguimiento de más de un 80 % de los requisitos de calidad identificados y no implica insatisfacción para alguna de las partes interesadas (las no conformidades identificadas no ponen en riesgo los resultados del proceso)	Hay evidencia de seguimiento de más de un 60 % y menos de un 80 % de los requisitos de calidad identificados, y no implica insatisfacción para alguna de las partes interesadas (las no conformidades identificadas no ponen en riesgo los resultados del proceso)	Hay insatisfacción con el desempeño del proceso por al menos una parte interesada (las no conformidades identificadas afectan los resultados del proceso)
Cumplimiento del ciclo PHVA	Medida de la existencia de actividades que aseguran el cumplimiento del ciclo PHVA	Hay evidencia de actividades que aseguran el ciclo PHVA	Alguna de las partes del ciclo PHVA está incompleta, pero no hay afectación en los resultados del proceso	Hay evidencia de ausencia de actividades en al menos una parte del ciclo PHVA, pero no afecta los resultados del proceso	Hay evidencia de ausencia de actividades en al menos una parte del ciclo PHVA y afectan los resultados del proceso
Seguimiento de objetivos relacionados con la planificación estratégica	Medida de la existencia de actividades que aseguran el cumplimiento de los objetivos estratégicos en los que impacta el proceso	Hay evidencias de actividades para todos los objetivos estratégicos en los que impacta en proceso	Hay evidencia de ausencia de actividades de seguimiento en al menos un objetivo estratégico en que impacta el proceso, pero no afecta el cumplimiento del objetivo	Hay evidencia de ausencia de actividades de seguimiento en más de un objetivo estratégico en que impacta el proceso, pero no afecta el cumplimiento del objetivo	Hay evidencias de ausencia de actividades para los objetivos estratégicos en los que impacta en proceso y afecta el cumplimiento de al menos un objetivo
Seguimiento de variables del patrón de calidad	Medida de la existencia de actividades que aseguran el seguimiento de variables del patrón de calidad	Hay evidencia de actividades que aseguran las variables del patrón de calidad en que impacta el proceso	Hay evidencia de ausencia de actividades de seguimiento en al menos una variable del patrón de calidad en que impacta el proceso, pero no afecta el mejoramiento de la variable	Hay evidencia de ausencia de actividades de seguimiento en más de una variable del patrón de calidad en que impacta el proceso, pero no afecta el mejoramiento de las variables	No hay evidencias de actividades que aseguran las variables del patrón de calidad en que impacta el proceso y afecta el mejoramiento de las variables

Fuente: elaboración propia.

Nota: Los valores en % se fijan por primera vez al no tener referencias anteriores

Anexo 6

Escalograma para evaluar los indicadores de la variable dependiente

Indicadores	Excelente (5)	Bien (4)	Regular (3)	Mal (2)
IRACE: Índice de resultados de acciones de control externa	No hay señalamientos negativos en las acciones de control	Existe tres o menos señalamientos negativos, pero no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso	Existe más de tres señalamientos negativos, pero no pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso	Algún señalamiento pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso
IEP: Índice de resultados de procesos de evaluación de calidad por entidades evaluadoras externas	Todos los programas acreditados de Excelencia	Se mejora la categoría en al menos un proceso de evaluación	Se mantiene la categoría en los procesos de evaluación	No hay programas acreditados o se baja la categoría en al menos un proceso de evaluación
IRACI: Índice de resultado de acciones de control internas	No hay señalamientos negativos en las acciones de control internas	Existe tres o menos señalamientos negativos, pero no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso	Existe más de tres señalamiento negativos, pero no pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso	Algún señalamiento pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos en que impacta el proceso
IAE Índice de Alineación con la estrategia	Todos los objetivos estratégicos en que impacta el proceso tienen acciones que los aseguran	El 80 % o más de los objetivos estratégicos en que impacta el proceso tienen acciones que los aseguran	Del 80-60 % de los objetivos estratégicos en que impacta el proceso tienen acciones que los aseguran	Menos del 60 % de los objetivos estratégicos en que impacta el proceso tienen acciones que los aseguran
IDRI: Índice de la delimitación de responsabilidades individuales	Existe evidencias de declaración explícita de las responsabilidades de todas las actividades del proceso	Existe evidencias de tres o menos de las actividades no aparece declaración explícita de su responsable sin poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del proceso	Existe evidencia de que más de tres actividades no aparece declaración explícita de su responsable pero no se pone en peligro el cumplimiento de los objetivos del proceso	No hay evidencia de la asignación de las responsabilidades en las actividades del proceso

Fuente: elaboración propia.

Anexo 7

Escalas para establecer los criterios de evaluación de Frecuencia (F), Severidad (S) y Detección (D) para el cálculo del índice de evaluación de riesgos (IPR).

Cuadro 1. Criterios para establecer la frecuencia de ocurrencia del riesgo

Categoría de frecuencia de ocurrencia	Descripción de la categoría
Casi seguro o frecuente (5)	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. Puede ocurrir más de dos veces al año
Probable (4)	Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Puede ocurrir hasta dos veces al año
Moderada (3)	Debería ocurrir en algunas circunstancias. Ha ocurrido alguna vez
Poco probable u ocasional (2)	Pudiera ocurrir en algunas circunstancias. No ha ocurrido pero puede ocurrir
Raramente o improbable (1)	Pudiera ocurrir solamente en circunstancias excepcionales

Cuadro 2. Criterios para establecer la severidad del riesgo

Categoría de Severidad	Descripción de las Consecuencias
Insignificante (1)	<ul style="list-style-type: none"> • El desempeño del proceso no sería materialmente afectado. • No se vería comprometida ninguna responsabilidad de la organización. • Los intereses de las partes interesadas no serían afectados. • La percepción pública de la organización permanecería intacta.
Baja (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Ligeras inconveniencias/dificultades en el desempeño del proceso. • Algunas responsabilidades del proceso estarían comprometidas, pero no afectarían la capacidad de la organización para cumplir con sus compromisos. • La recuperación de las consecuencias pudiera gestionarse rápidamente sin necesidad de desviar recursos de otras actividades sustantivas. • La percepción pública de la organización se alteraría ligeramente, pero no ocurrirían alteraciones ni daños significativos.
Media (3)	<ul style="list-style-type: none"> • El desempeño de la organización estaría comprometido al punto que se requeriría la revisión de los planes para afrontar las dificultades experimentadas en el proceso. • La organización experimentaría dificultades en cumplir con sus compromisos los cuales pudieran poner en peligro algunos intereses de partes interesadas. • La recuperación sería gradual y requeriría planes detallados a nivel organizacional, se necesitaría desviar recursos de otras actividades sustantivas. • Habría una considerable reacción pública adversa que resultaría en algún perjuicio y alteración para la organización.
Alta (4)	<ul style="list-style-type: none"> • El desempeño del proceso sería severamente afectado y la organización sería incapaz de cumplir la mayor parte de sus obligaciones y responsabilidades. Los activos y recursos de la organización pudieran reducirse significativamente. • La organización no sería capaz de cumplir con la mayoría de sus compromisos eficazmente. • La recuperación de las consecuencias sería muy complicada y tomaría mucho tiempo. • La reacción pública resultaría en grandes alteraciones para la organización.
Extrema o muy alta (5)	<ul style="list-style-type: none"> • La organización colapsaría y dejaría de funcionar. • El desempeño operacional se vería comprometido al extremo de que la organización sería incapaz de cumplir sus obligaciones y responsabilidades en los procesos sustantivos. • Las responsabilidades de la organización estarían tan severamente comprometidas que esta no sería capaz de cumplir con sus compromisos. • La organización incurriría en enormes pérdidas financieras. • Grandes repercusiones adversas afectarían al organismo superior y el público en general.

Cuadro 3. Criterios para establecer el nivel de detección del riesgo

Categoría de Detección	Probabilidad de detección
Incierto (5)	Los controles existentes no detectan el problema o no existe control
Bajo (4)	Poca posibilidad de que sea detectado el problema con antelación suficiente
Moderado (3)	En ocasiones se detecta el problema con antelación suficiente
Alto (2)	Alta probabilidad de ser detectado con antelación suficiente
Casi cierto (1)	Generalmente siempre se detecta el problema con antelación suficiente

Fuente: adaptado de González Cruz (2006) y Fleites Robaina (2011).

Anexo 8

Organigrama UCLV (simplificado).

Fuente: DRH, UCLV.

Anexo 9

Sistema de Gestión de Ciencia y Técnica de la UCLV (simplificado).

Las bases fundamentales que soportan el SGCIT son:

- La planeación estratégica, como método general de planeación.
- El trabajo por proyectos, como forma organizativa de planear, organizar, ejecutar y controlar el proceso de gestión para la obtención de los resultados previstos.
- La Dirección por Objetivos, como método de dirección del proceso general de gestión.
- Los documentos rectores y normativos de la actividad científica y de innovación tecnológica en el país y en el territorio emitidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y por el MES para su red de IES y Centros de Estudio-Investigación (CE-I) adscritos y los propios de la universidad, como instrumentos metodológicos fundamentales.
- La política integrada institucional, como guía general de acción para la toma de decisiones.
- El capital humano y su calificación, competencia y experiencia, así como la infraestructura técnico-material e informativa con que cuenta la organización (UCLV), como soporte material de los procesos de formación, investigativos y de gestión.
- El prestigio nacional e internacional ganado por la Institución, como apoyo a las relaciones interinstitucionales para soportar, de manera general, las acciones de colaboración y financiamiento necesario a ambos niveles.

Fuente: Hernández Pérez *et al.* (2003).

Anexo 10

Diagrama de flujo de funciones cruzadas para la definición, diseño y aprobación de proyectos.

Fuente: procedimiento de gestión de proyectos de investigación, innovación tecnológica y para la colaboración internacional (Resolución Rectoral 443/2007, primera versión).

Anexo 11

Registro de análisis de riesgos del proceso de CelT.

Área: <u>UCLV</u>				Fecha de elaboración: 2007.09.18			
Actividad/proceso	Modo de fallo/Riesgo	Causa	Efecto / Posible manifestación	Evaluación			IPR
				F	S	D	
Planeación	Incumplimiento del plan de CelT	Desconocimiento de las potencialidades de las áreas	Incumplimiento de los indicadores del plan de CelT	3	3	3	27
		Información de datos falsos en los indicadores de producción científica concertados	Incumplimiento de los indicadores del plan de CelT	3	4	3	36
		Inadecuada elaboración y control del plan de CelT	Incumplimiento de los indicadores del plan de CelT	3	3	3	27
	Incumplimiento de la política integrada de PG y CIT (en CIT).	Falta de seguimiento al cumplimiento de la política integrada	Líneas científicas, proyectos y/o temas de aspirantura discordantes con la política declarada	2	3	2	12
		Desconocimiento de la política integrada	Líneas científicas, proyectos y/o temas de aspirantura discordantes con la política declarada	3	3	3	27
Definición, diseño y aprobación de proyectos.	Deficiencias en la gestión de proyectos.	Desconocimiento de la forma de gestionar proyectos	Falta de financiamiento para la gestión de proyectos	4	3	1	12
		Desconocimiento de la forma de gestionar proyectos	No inscripción de proyectos.	4	4	1	16
		Recepción de proyectos sin la documentación reglamentada	Proyectos de investigación sin dictamen del consejo científico.	4	2	4	32
		Recepción de proyectos sin la documentación reglamentada	La utilidad y el propósito científicos del proyecto no están claros o no se relacionan con la política científica.	3	3	3	27
Convocatorias y aprobación de proyectos	Falta de financiamiento para ejecutar proyectos	Desconocimiento de las convocatorias de proyectos	No participación en proyectos internacionales.	4	3	1	12
Concertación de contratos	Violaciones en el cumplimiento de los contratos.	Falta de control en la contratación	Contratos con mala calidad	3	4	5	60
Planificación de los recursos financieros para proyectos	Violación en la presentación de la documentación para la obtención de financiamiento con fuentes extranjeras.	Desconocimiento de la normativa establecida	Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos	3	3	3	27
Ejecución de proyectos	Descuadre de la cuenta del proyecto	Desconocimiento de la normativa establecida	Falta de conciliación entre el Jefe de proyectos y la DCF	5	4	4	80
	Desconocimiento de los conceptos de gastos autorizados	Desconocimiento de la normativa establecida	Falta de conciliación entre el Jefe de proyectos y la DE	3	4	4	48
	Inadecuado uso y destino final del presupuesto del proyecto	Falta de seguimiento a los términos de referencia del proyecto	Falta de conciliación entre el Jefe de proyectos y la DE	4	4	4	64
	Violaciones en el cumplimiento de los contratos.	Falta de control en la contratación	Contratos con mala calidad	3	4	5	60

Área: <u>UCLV</u>				Fecha de elaboración: 2007.09.18			
Actividad/proceso	Modo de fallo/Riesgo	Causa	Efecto / Posible manifestación	Evaluación			IPR
				F	S	D	
	Saldos sin ejecutar.	Falta de seguimiento a los términos de referencia del proyecto	Falta de conciliación entre el Jefe de proyectos y la DE	5	3	5	75
Control de proyectos	Incumplimiento del plan de CeIT	Desconocimiento de la normativa establecida	No elaboración de los informes parciales y finales de proyecto	4	4	4	64
	Deficiencias en la gestión de proyectos.	Desconocimiento de la normativa establecida	Expedientes de proyectos sin la documentación requerida.	4	4	4	64
		Desconocimiento de la normativa establecida	Incumplimientos en proyectos internacionales.	3	3	4	36
Conclusión y cancelación de proyectos	Deficiencias en la gestión de proyectos.	Desconocimiento de la normativa establecida	Incumplimiento de los indicadores de producción científica	2	3	5	30
Control del proceso	Indicadores de producción científica inferiores a las potencialidades de las áreas	Falta de seguimiento a los indicadores de producción científica	Incumplimiento de los indicadores de producción científica	3	3	3	27
	Incumplimiento del plan de CeIT	Falta de seguimiento a los informes de acciones de control	Informes de controles a las áreas sin destacar deficiencias con varias recomendaciones	5	3	5	75
		Falta de seguimiento a los indicadores de producción científica	No mantener un control del balance semestral para chequear las tareas.	2	3	3	18
Estimulación individual y colectiva	Incumplimiento del plan de CeIT	Desmotivación para participar en las actividades del proceso	Deficiente divulgación del trabajo científico.	3	4	5	60
Divulgación de resultados	Contravención del reglamento de Propiedad Intelectual	Desconocimiento del reglamento de Propiedad Intelectual de la UCLV	Desprotección de los resultados de la actividad científica	3	3	3	27
	Débil funcionamiento de la ANIR, BTJ y Forum de Ciencia y Técnica	Desconocimiento de las funciones y funcionamiento de cada una	No se establecen los convenios requeridos	4	4	3	48
		Falta de control integral al funcionamiento de las organizaciones implicadas	Descontrol en la planificación y ejecución de las actividades	4	4	2	32
		Falta de control integral al funcionamiento de las organizaciones implicadas	Desintegración en las acciones	4	4	3	48

Fuente: Registro de análisis de riesgos del DCIT.

Anexo 12

Evaluación de la conformidad del procedimiento de gestión de proyectos de CeIT en la UCLV en el año 2010.

En el año 2010 se gestionaba un total de 137 proyectos en la UCLV.

Total de proyectos con financiamiento nacional: 126

De ellos:

20 PNCIT (proyectos nacionales)

5 PNAP (proyectos no asociados a programas)

37 PRCIT (proyectos ramales)

47 PTCIT (proyectos territoriales)

17 Proyectos institucionales.

Y 11 proyectos con financiamiento internacional.

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la expresión siguiente:

$$n = \frac{\left(Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)^2 * P * (1 - P) * N}{D^2 * (N - 1) + \left(Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)^2 * P * (1 - P)}$$

donde:

n: tamaño de la muestra

$\left(Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$: percentil de la distribución normal

D: nivel de precisión, error máximo permisible

P: proporción esperada

N: tamaño de la población

α : nivel de confianza

Sustituyendo los valores que se asumen:

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * (1 - 0.5) * 137}{0.1^2 * (137 - 1) + (1.96)^2 * 0.5 * (1 - 0.5)} \cong 57$$

Se utiliza un muestreo probabilístico estratificado proporcional, por lo que se aplica la lista de chequeo a 57 proyectos del total existente, desglosado proporcionalmente en:

8 PNCIT

2 PNAP

15 PRCIT

20 PTCIT

7 Proyectos Institucionales

5 Proyectos internacionales

La aplicación de la guía de evaluación expuso comportamientos diferentes para cada estrato.

Con el paquete SPSS versión 15.0 se realizó un análisis de frecuencia general para 77 variables de los elementos de la lista de chequeo. Así se analizó el comportamiento de cada una en los proyectos revisados (intervalos utilizados: 0 – 0,66 no lo tiene, 0,67 – 1,50 si lo tiene y de 1,51 – 2,00 no procede).

Las dificultades detectadas de acuerdo con los intervalos identificados, fueron las siguientes:

Proyectos Nacionales de CeIT (PNCIT):

Faltan evidencias de la revisión y evaluación del grupo de trabajo temporal del área de investigación
No tienen elaborado el presupuesto anual del proyecto correspondiente al año próximo en el plazo comprendido entre el 1 y el 30 de abril.

Desconocimiento del modelo de plan de CeIT como documentación para elaborar el presupuesto anual del proyecto correspondiente al año próximo.

Faltan evidencias de que el presupuesto anual del proyecto, correspondiente al año próximo, está conciliado con la Dirección de Economía y con el VRIIP

Faltan evidencias de que las compras realizadas están dentro del presupuesto planificado

Faltan informes de etapas

Faltan modelos de notificación de ingresos / gastos emitido por el secretario del Programa.

Faltan informes de las auditorías ordinarias o de seguimiento efectuadas al proyecto, así como de las auditorías efectuadas al proyecto.

Faltan evidencias del aval del grupo de expertos de las líneas de investigaciones priorizadas universitarias y del dictamen del consejo científico sobre el informe del proyecto.

Proyectos ramales de CeIT (PRCIT):

Todo lo referente a lo establecido por el Citma no procede, porque estos proyectos solo responden a la entidad que los financia.

Presentan problemas con la aprobación y el dictamen del consejo científico, así como con el número de acuerdo correspondiente.

No se identifican las funciones y responsabilidades referidas a la gestión económica No presenta ninguna planificación ni conocimiento sobre el presupuesto del año próximo y por lo tanto hay afectación con el control de la ejecución del presupuesto.

El comportamiento de la certificación de actividades y resultados es muy inestable; no se realiza con la rigurosidad requerida.

No hay evidencia de los informes de auditorías y controles realizados al proyecto.

En el expediente único no hay evidencias de copias de los Informes de etapa enviados al secretario de programa.

Proyectos territoriales de CeIT (PTCIT):

Todo lo referente a lo establecido por el Citma no procede, porque estos proyectos solo responden a la entidad que los financia.

Presentan problemas con la aprobación y el dictamen del consejo científico, así como con el número de acuerdo correspondiente.

No se identifican las funciones y responsabilidades referidas a la gestión económica.

Presentan problemas con la certificación de resultados y actividades, actividades y elaboración de los informes de etapas.

Tienen problemas con los informes de auditorías. El expediente único presenta problemas respecto a resultados, actividades, informes de etapas y auditorías.

Proyectos no asociados a programas (PNAP):

No se identifican las funciones y responsabilidades referidas a la gestión económica

Presentan problemas con los modelos de notificación de ingresos – gastos.

Tienen problemas con los informes de auditorías efectuadas. El expediente único no contiene nada referente a informes de auditorías.

Proyectos institucionales:

Estos proyectos son diferentes al resto, por lo que presentan solo el contrato firmado por las partes involucradas y el dictamen del consejo científico. Si estos proyectos van a ser dirigidos por la Universidad deben tener las mismas exigencias que el resto, como análisis de resultados, actividades,

informes de auditoría, etcétera.

Proyectos internacionales:

Dificultades en la documentación que debe gestionarse a través de la DRI

En todos los grupos se identificaron los elementos que no proceden de acuerdo con el tipo de proyecto

En el Cuadro 1 se muestra el plan de medidas elaborado al efecto.

Cuadro 1. Plan de mejora de la calidad de la gestión del proceso de CeIT. **Fuente:** documentación interna DCIT, año 2010.

Acciones	Quién es responsable	Qué tiene que hacer	Cuándo lo tiene que hacer	Dónde se hace	Por qué se hace	Cómo se hace	Con qué recursos
<ul style="list-style-type: none"> Adequar guías de evaluación según los tipos de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT y Grupo de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar guías de evaluación de acuerdo a los elementos que no proceden según el tipo de proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Inmediato 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Porque cada tipo de proyecto tiene requerimientos distintos 	<ul style="list-style-type: none"> De la guía de evaluación general se excluyen los requisitos que no aplican para cada grupo de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> PC, normativa de cada tipo de proyecto
<ul style="list-style-type: none"> Incorporar las nuevas guías de evaluación de proyectos como mecanismo de autoevaluación del control interno a proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT 	<ul style="list-style-type: none"> Presentar la guía de evaluación de la conformidad a Sec. del Comité de Prevención y Control 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud con las guías 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos
<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el plan de prevención de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT, Directora de Economía, Sec. Comité de Prevención Universitario y jefes de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que los riesgos identificados tengan las medidas correspondientes para minimizarlos 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener plan de prevención actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar el Registro de análisis de riesgos y actualizar el plan de prevención 	<ul style="list-style-type: none"> PC, papel, impresora
<ul style="list-style-type: none"> Incorporar en el procedimiento las actividades que realiza la DRI y la DCF para los proyectos nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DCIT y Grupo de trabajo, DRI y DCF 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar flujo de actividades detallado de la DRI y la DCF 	<ul style="list-style-type: none"> Junio 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> Detallar actividades de la DRI y la DCF para los proyectos nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar la normativa de proyectos internacionales y definir la forma de proceder internamente para las actividades que corresponde a la DRI y la DCF para los proyectos nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> PC, normativa de proyectos

Cuadro 1. Plan de mejora de la calidad de la gestión del proceso de CeIT. **Fuente:** documentación interna DCIT, año 2010.

Acciones	Quién es responsable	Qué tiene que hacer	Cuándo lo tiene que hacer	Dónde se hace	Por qué se hace	Cómo se hace	Con qué recursos
<ul style="list-style-type: none"> • Perfeccionar el desglose del presupuesto en cada proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe DCIT, Directora de Economía y Jefe de Grupo de Planificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer los ítem para el desglose del presupuesto de los proyectos • Circular a todos los jefes de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de la elaboración del presupuesto del próximo año 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr uniformidad en el desglose del presupuesto de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar elementos comunes de partidas y adecuar el registro 	<ul style="list-style-type: none"> • PC, normativas
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar a los involucrados en la gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe DCIT 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir las deficiencias identificadas como casos de estudio en la capacitación de gestión de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • En la preparación de la capacitación según el plan de actividades del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conocer resultados de aplicación de guía de evaluación de proyectos y dificultades más comunes 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar material instructivo sobre resultados de la evaluación de la conformidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Data proyect, PC

Fuente: Rodríguez Rivas (2010).

Anexo 13

Partes interesadas y características de calidad del proceso de CeIT del CIDEM de la Facultad de Construcciones de la UCLV.

Partes interesadas		Calidad real	Calidad sustituta
Alumnos		Desarrollar habilidades en la profesión que estudian y preparación para enfrentar la profesión una vez graduados	Generar competencias
Clientes finales		Profesionales competentes capaces de trabajar en proyectos y diferentes programas de construcción Encontrar alternativas económicas para la elaboración de materiales de la construcción Soluciones para el mantenimiento y conservación del fondo habitacional Resolver problemas relacionados con la construcción	Generar competencias Resultados de impacto económico y social Fuentes externas de financiamiento
Decisores	Consejo de Dirección de la UCLV	Potenciar la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano. Cumplimiento de normativas, regulaciones y viabilidad de los proyectos de CeIT en función de buenos resultados en la gestión universitaria.	Generar competencias Participación de los estudiantes Conveniencia de las investigaciones Viabilidad Trazabilidad en operaciones económicas
	Consejo de Dirección de la Facultad	Potenciar la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución al proyecto social cubano con la participación en tareas de impacto en el desarrollo sostenible del país en el sector de las construcciones. Realizar investigaciones científicas de prioridad nacional y territorial y la innovación a través de servicios de alto valor agregado y la transferencia de tecnología, con alto impacto en el desarrollo de la nación y proyección internacional.	Generar competencias Participación de estudiantes en tareas de impacto relacionadas con su formación profesional Resultados de impacto económico y social
	Dirección CIDEM	Obtener e introducir resultados científicos y tecnológicos de importancia económica y social en la rama de la construcción, en estrecha relación con organismos y empresas del país, realizar asesorías, consultorías, proyectos de arquitectura e ingeniería, en la transferencia de tecnologías y los procesos de innovación Control económico	Introducción de resultados Resultados de impacto económico y social Capacidad de generalización Trazabilidad en operaciones económicas
	PCC, UJC	Potenciar la motivación profesional de los estudiantes, identificación y contribución con el proyecto social cubano	Participación de estudiantes en tareas de impacto vinculadas a la profesión
Profesores		Resultados satisfactorios en las investigaciones. Apoyo de la dirección de la facultad para la realización de las investigaciones y reconocimiento de los resultados	Planificación adecuada del fondo de tiempo de los profesores Resultados satisfactorios de las investigaciones Reconocimiento de los resultados
Familia		Condiciones de seguridad para los implicados en el proceso	Confiabilidad en los servicios de la facultad
Agentes sociales: FEU, CTC, BTJ, ANIR		Estimulación por concepto de reconocimiento en la participación en investigaciones Condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos universitarios	Reconocimiento de los resultados Infraestructura adecuada
UNAICC		Resolver problemas relacionados con la construcción, la arquitectura, proyectos y los programas de la vivienda	Resolver problemas relacionados con la construcción

Fuente: Documentación interna CIDEM.

Anexo 14

Registro de análisis de riesgos del proceso de CeIT del CIDEM.

Área: Proceso de CeIT. CIDEM				Fecha de elaboración: 2009.06.15			
Actividad/ Subproceso	Modo de fallo/Riesgo	Causa	Efecto/Posible manifestación	Evaluación			IPR
				F	S	D	
Planeación	Incumplimiento del plan de CeIT	Incumplimiento en la ejecución de proyectos	Atrasos e incumplimiento en la gestión de proyectos	4	4	2	32
		• Falta de seguimiento del comportamiento de los indicadores de CeIT	• Incumplimiento de los indicadores del plan de CeIT	2	2	2	8
	Insatisfacción de los beneficiarios de los resultados de investigaciones	Gestión insuficiente en la búsqueda de financiamiento	Insuficiente financiamiento para la ejecución de proyectos	3	5	2	30
	Incumplimiento de los compromisos con financistas y beneficiarios de los proyectos	Falta de claridad en la forma de proceder	Contratos mal elaborados sin esclarecer las responsabilidades de cada involucrado en los proyectos	4	5	3	60
		Debilidades en la coordinación del presupuesto de los proyectos	Demora en la asignación y ejecución del presupuesto	5	4	3	60
Ejecución y control de la investigación	Descontrol económico en proyectos	Falta de conciliación con el Grupo de Proyectos de la DCF	Descuadre de la cuenta del proyecto	4	4	3	48
		Gestión insuficiente en la búsqueda de alternativas para la adquisición de los insumos necesarios	Saldos sin ejecutar	4	4	3	48
		Desconocimientos de las conciliaciones con el grupo de Proyectos de la DCF	Incumplimiento en las conciliaciones económicas	5	3	3	45
	Falta de trazabilidad en las operaciones económico-financieras	Desconocimiento de la documentación necesaria a archivar y custodiar por cada actor involucrado en el proyecto	Falta de documentación que sostiene las operaciones económicas-financieras	5	5	4	100
		Falta de coordinación entre el Grupo Gestor de las provincias y el Grupo de Proyectos de la DCF	Información económica que no se corresponde con las operaciones realizadas	4	5	4	80
		Desconocimiento de la forma de proceder en la gestión económica-financiera de los beneficiarios del proyecto en su relación con la UCLV	Falta de evidencias de la ejecución del presupuesto del proyecto	4	5	4	80
Reactivación	Desconocimiento de los resultados científicos	Falta de divulgación de los resultados	Desconocimiento de los resultados científicos	3	2	3	18

Fuente: Documentación interna del CIDEM.

Anexo 15

Subprocesos, actividades, entradas, salidas y mapa del proceso de CeIT de la Facultad de Derecho.

Subprocesos	Procedencia	Entradas	Actividades	Salidas	Destino	
Planeación	Dirección universitaria CeIT	Política científica UCLV. Líneas científicas de prioridad universitaria	Planeación estratégica de CeIT	Líneas científicas de la facultad, propuestas de líderes científicos	Departamentos	
	Dirección FD	Planeación estratégica de la FD.		Objetivos estratégicos y sus criterios de medida		
	Organismos jurídicos	Problemas a resolver relacionados con la legislación vigente		Listado de necesidades de los clientes		
	PCC, Gobierno	Problemas a resolver relacionados con el control de la legislación vigente y proyectos de legislación con impacto social		Planeación estratégica de las líneas científicas de la FD		
	Subproceso de reactivación	Evaluación de la planeación estratégica del período anterior	Plan de CeIT	Plan anual de CeIT de la FD (pronóstico)	Subproceso de ejecución, Dirección FD y departamentos	
	Planeación estratégica de CeIT	Objetivos estratégicos y sus criterios de medida		Política científica		Propuestas de proyectos a gestionar
		Planeación estratégica de CeIT de la FD y de sus líneas científicas				
	Departamentos	Plan anual de CeIT de departamento		Pronóstico de resultados científicos		
	Subproceso de control	Informes de evaluaciones del cumplimiento de los planes de CeIT de los departamentos				
Balances anuales	Balances anuales CeIT de la FD, año anterior					
Ejecución	Proyectos en curso					
Ejecución	Subproceso plan de CeIT	Plan de CeIT de la FD y sus departamentos	Ejecución del plan de CeIT	Resultados científico-técnicos anuales	Entidad cliente de la investigación (organismos jurídicos, PCC, Gobierno); subprocesos de control y reactivación	
	Departamentos	Estado de cumplimiento del plan de CeIT de los departamentos		Propuestas de modificaciones o adecuaciones de la legislación vigente	Organismos jurídicos	
		Proyectos en curso y proyectos a gestionar		Alternativas de legislación a nuevas soluciones relacionadas con el control y situaciones de impacto social	Gobierno, PCC	
		Plan de generalización		Plan de generalización de la FD	Comunidad	
Control	Departamentos	Estado de cumplimiento del plan de CeIT de los departamentos	Control del proceso	Informes de acciones de control al proceso de CeIT de la facultad y departamentos	Departamentos	
	Subproceso de ejecución			Informes parciales del estado de cumplimiento del plan de CeIT	Departamentos; balance y dirección del proceso en la UCLV	

Subprocesos	Procedencia	Entradas	Actividades	Salidas	Destino
	Departamentos, subproceso de control	Informes de balance anual de CeIT de los departamentos	Balance anual	Informes de balance anual de la FD	Dirección del proceso en la UCLV, departamentos, subprocesos de reactivación y planeación
Reactivación	Subproceso de control	Informe de Balance anual de la FD	Divulgación y retroalimentación	Plan de resultados de CeIT a divulgar	Comunidad
	Subproceso de ejecución	Resultados científico-técnicos anuales		Resumen de los resultados de CeIT en el periodo	Comunidad y Subproceso de planeación
	Subproceso de ejecución	Resultados científico-técnicos anuales	Estimulación	Plan de premiación y estimulación por resultados de CeIT	Dirección de la FD y de la UCLV

Representación gráfica de las entradas/salidas del proceso respecto a los clientes finales del proceso

Anexo 15 (Continuación...)

Fuente: manual del proceso de CeIT de la Facultad de Derecho.

Anexo 16

Procedimiento para la ejecución de proyectos sin financiamiento para la Facultad de Derecho.

Fuente: manual del proceso de CeIT de la Facultad de Derecho.

Anexo 17

Registro de análisis de riesgos del proceso de CeIT.

Área: Proceso de CeIT. Facultad de Derecho				Fecha de elaboración: 2010.06.09			
Actividad/ Subproceso	Modo de fallo/Riesgo	Causa	Efecto/Posible manifestación	Evaluación			IPR
				F	S	D	
Planificación y/o mejora de la investigación	Incumplimiento del plan de CeIT	• No conciliar con los departamentos la desagregación de los indicadores de CeIT	• Incumplimiento de los indicadores del plan de CeIT	3	4	2	24
		• No conciliar con cada profesor los indicadores de CeIT que debe cumplir	• Inconformidad con la desagregación de los indicadores	4	4	4	64
		• Falta de seguimiento por parte de los jefes al cumplimiento de los indicadores desagregados	• Incumplimiento de los indicadores del plan de CeIT	4	3	3	36
		• Desconocimiento de los indicadores de CeIT a que debe tributar cada profesor en el proceso de evaluación individual	• Profesores evaluados de Bien y no se cumple el plan de CeIT	4	3	5	60
		• Falta de experiencia en la gestión de proyectos	• Atrasos e incumplimiento en la gestión de proyectos	4	5	3	60
		• Desconocimiento de las capacidades de los profesores	• Cargas de trabajo desbalanceadas de acuerdo a las capacidades según la categoría docente/investigativa	4	3	3	36
	Falta de correspondencia entre los resultados del proceso y la evaluación profesoral	• Falta de seguimiento del comportamiento de los indicadores de CeIT	• Plan de CeIT no se adecua a las posibilidades reales de la facultad	2	5	2	20
			• Los resultados de la evaluación profesoral no se adecuan al cumplimiento del plan de CeIT	4	3	4	48
	Insatisfacción de los Organismos jurídicos, PCC y Gobierno	• Pocos profesores para cubrir las demandas	• Incumplimiento con las demandas de los Organismos jurídicos, PCC y Gobierno	5	4	2	40
			• No utilización de los estudiantes en el proceso	2	4	2	16
	Ejecución y control de la investigación	Descontrol económico en proyectos con financiamiento	• Desconocimiento de las conciliaciones	• Incumplimiento en las conciliaciones con economía	3	4	3
Incumplimiento del indicador relacionado con la estructura de proyectos		• Investigaciones en proceso sin presupuesto externo que no están documentadas	• No hay evidencias de la realización de investigaciones. Ejecución de proyectos sin la debida documentación	5	4	4	80
Reactivación	Incumplimiento de indicador relacionado con la producción científica	• No se estimulan los resultados en el proceso	• Desmotivación para realizar investigaciones	3	3	5	45
			• No se logra motivar al personal para mejorar el desempeño del proceso	5	5	3	75
	Desconocimiento de los resultados científicos de la facultad	• No se planifican acciones de divulgación de los resultados de las investigaciones	• Falta de divulgación de los resultados de la facultad	4	3	2	24

Fuente: documentación interna de la Facultad de Derecho.

Anexo 18

Plan de mejoras en la Facultad de Derecho (año 2013).

Acciones	Quién es responsable	Qué tiene que hacer	Cuándo lo tiene que hacer	Dónde se hace	Por qué se hace	Cómo se hace	Con qué recursos
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar capacitación sobre calidad y gestión de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • VDIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con especialistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Según afectaciones del plan de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> • Dar seguimiento a evaluaciones de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar personal con responsabilidades en los procesos y verificar sus planes de trabajo • Coordinar con especialista de calidad los momentos de la capacitación 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar sistema de trabajo de los procesos en función del patrón de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefes de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el patrón de calidad de carrera vs actividades de cada proceso • Verificar el cumplimiento del sistema de trabajo diseñado 	<ul style="list-style-type: none"> • Según afectaciones del plan de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar seguimiento sistemático de las variables del patrón de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el plan de tareas sistemáticas del proceso y su cumplimiento, identificar desviaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo anual
<ul style="list-style-type: none"> • Redistribuir las funciones del personal administrativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Decana 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar profesores con capacidades para funciones administrativas 	<ul style="list-style-type: none"> • Según afectaciones del plan de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar el cumplimiento de las tareas establecidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con jefes de dptos y revisar carga de cada profesor • Discutir con profesor sus funciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo anual y planes de trabajo individuales de los profesores
<ul style="list-style-type: none"> • Potenciar la captación de personal para la facultad 	<ul style="list-style-type: none"> • Directivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Intencionar la búsqueda de personal 	<ul style="list-style-type: none"> • Según afectaciones del plan de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Espacios de intercambio con organismos jurídicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar el cumplimiento de la plantilla de la facultad 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechar los intercambios con los organismos jurídicos para reiterar la necesidad de personal para la facultad 	

Fuente: documentación interna de la Facultad de Derecho.

Anexo 19

Resultados de análisis estadísticos (extracto de reportes del SPSS 15.0)

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.769	7

Correlaciones

			IMR	IRACE	IEP	IRACI	IDRI	ICLA
Rho de Spearman	IMR	Coeficiente de correlación	1.000	-.449(*)	-.369(*)	-.155	.160	.295
		Sig. (bilateral)	.	.010	.037	.397	.381	.102
		N	32	32	32	32	32	32
IRACE	IRACE	Coeficiente de correlación	-.449(*)	1.000	.462(**)	.850(**)	.660(**)	.635(**)
		Sig. (bilateral)	.010	.	.008	.000	.000	.000
		N	32	32	32	32	32	32
IEP	IEP	Coeficiente de correlación	-.369(*)	.462(**)	1.000	.640(**)	.621(**)	.456(**)
		Sig. (bilateral)	.037	.008	.	.000	.000	.009
		N	32	32	32	32	32	32
IRACI	IRACI	Coeficiente de correlación	-.155	.850(**)	.640(**)	1.000	.841(**)	.873(**)
		Sig. (bilateral)	.397	.000	.000	.	.000	.000
		N	32	32	32	32	32	32
IDRI	IDRI	Coeficiente de correlación	.160	.660(**)	.621(**)	.841(**)	1.000	.928(**)
		Sig. (bilateral)	.381	.000	.000	.000	.	.000
		N	32	32	32	32	32	32
ICLA	ICLA	Coeficiente de correlación	.295	.635(**)	.456(**)	.873(**)	.928(**)	1.000
		Sig. (bilateral)	.102	.000	.009	.000	.000	.
		N	32	32	32	32	32	32

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

INDICADORES FACILITADORES:

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.	.717
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado 88.926
	gl 3
	Sig. .000

INDICADORES DE IMPACTO:

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.	.675
Prueba de esfericidad de Bartlett	Chi-cuadrado aproximado 21.340
	gl 3
	Sig. .000

Anexo 20

Aplicaciones y alcance del procedimiento general específicos para el despliegue de la calidad en la gestión de los procesos sustantivos, sus procedimientos específicos y herramientas.

No	Proceso sustantivo	IES	Área	Planificar		Hacer			Verificar		Actuar			Fecha de inicio	Observ
				Calidad Real	Matriz calidad	Identificar actividades	Matriz proceso	Normalizar	Gestión riesgos	Matriz riesgo	EC	AG	CQ		
1	CeIT	UCLV	UCLV	X	X	X	X	X	X	X	X		X	2007	
2		UCLV	Centro de Investigaciones de Soldadura de la Fac. de Ing. Mecánica	X	X	X	X	X	X	X	X			2011	
3		UCLV	Centro de Estudios de Electroenergética de la Fac. de Ing. Mecánica	X		X				X		X		2008	
4		UCLV	Fac. Derecho	X	X	X	X	X	X	X	X		X	2011	
5		UCLV	CIDEM de la Fac. de Construcciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X		2009	
6		UCLV	Fac. C. Econ	X		X	X	X	X	X				2008	
7		UNAH	UNAH	X		X			X	X		X		2009	Proyectos de CeIT.
8		UNAH	UNAH	X		X			X	X		X		2010	Eventos
9	PG	UCLV	UCLV	X	X	X		X	X			X	2008		
10		UCLV	Fac. Derecho	X	X	X	X	X	X	X			X	2011	
11		UCLV	UCLV	X		X			X	X				2011	Doctorado
12		UCLV	Fac. Quim-Farm	X		X				X			X	2011	Doctorado tutelar
13		UG	División de Ingenierías, campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, México	X	X	X	X	X	X	X	X			2013	Maestría en Aprendizaje de las Ciencias
14	EU	UCLV	UCLV	X	X	X		X	X		X		2010		
15		UCLV	Fac. Derecho	X	X	X		X	X		X		2011		

Legenda:

EC: procedimiento de evaluación de la conformidad
 AF: procedimiento de auditoria de gestión de procesos
 CQ: procedimiento de cultura de calidad

Fuente: elaboración propia.